

GUIA DE RECURSOS PER A UNA CIUTAT MÉS VERDA I AMB OPORTUNITATS PER A TOTHOM

CONTINGUTS

1 RESUM EXECUTIU	3
2 INTRODUCCIÓ	6
2.1 Equip redactor	7
2.2 Context de Granollers	8
2.3 Visió de Granollers per als nous desenvolupaments urbans	13
2.4 Metodologia	14
Procés de recerca	16
Refinament i optimització	17
3 GUIA DE RECOMANACIONS	18
3.1 Anàlisi dels plans municipals de Granollers	19
Llista de plans analitzats	19
Procés d'avaluació dels plans	20
Principals conclusions	21
3.2 Principis fonamentals	23
Més enllà del verd i la neutralitat en carboni – Cap a un urbanisme regeneratiu	23
Més enllà dels límits de la ciutat: Integrant les emissions basades en el consum en la neutralitat de carboni	25
Millora de la resiliència urbana mitjançant l'autosuficiència i la infraestructura descentralitzada	26
Integrar la Justícia Espacial en la presa de decisions urbanes	27
3.3 Les recomanacions	28
I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)	30
II. Planificació climàtica i principis de disseny	36
III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni	68
IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades	79
V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible	95
4 BIBLIOGRAFIA	102
5 ANNEXOS	106
5.1 Acrònims	107
5.2 Metodologies	111

1

RESUM EXECUTIU

Les ciutats d'arreu del món es troben en un moment decisiu. Davant l'acceleració del canvi climàtic i l'agreujament de les desigualtats, el disseny i desenvolupament conscient dels espais urbans és més important que mai. Granollers està en una posició privilegiada per liderar amb l'exemple, creant barris que no només siguin neutres en emissions de carboni i resilents, sinó també espacialment justos, tot incorporant els tres pilars del marc UP2030. Aquest informe de directrius ofereix recomanacions estratègiques i pràctiques que faciliten a Granollers alinear el desenvolupament urbà futur amb els seus compromisos envers la sostenibilitat, la innovació i el benestar comunitari.

Basat en quatre principis fonamentals i estructurat a través de quinze recomanacions completes, l'informe aborda una àmplia gamma de temes—des de l'anàlisi de les condicions climàtiques en zones prèviament urbanitzades fins a orientacions en matèria de disseny, finançament i planificació. Aquestes recomanacions estan pensades per donar suport a la ciutat en la redacció de documents clau de planificació urbana (com ara el Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització), i també poden servir com a base per a l'elaboració de licitacions públiques. Estan estretament vinculades als plans municipals existents i a les ordenances, assegurant la seva rellevància per als professionals, i s'alineen directament amb els indicadors clau de rendiment (KPI) en endavant indicadors del projecte UP2030, desenvolupats al llarg del projecte.

Aquesta guia és fruit de l'esforç col·laboratiu dels principals socis del projecte UP2030, entre els quals s'inclouen l'Ajuntament de Granollers, AQUATEC, TSPA, UCCRN i GGGI. La seva experiència combinada ha estat fonamental per configurar una visió compartida del futur de Granollers: un futur sostenible, inclusiu i amb mirada cap endavant.

Granollers 2025

GUIA DE RECURSOS PER A UNA CIUTAT MÉS VERDA I AMB OPORTUNITATS PER A TOTHOM

PRINCIPIS

RECOMANACIONS

I. ANÀLISI DELS FACTORS CLIMÀTICS URBANS (UCF)

- R.1. Realitzar una modelització climàtica de barri per donar suport als instruments de planificació urbana

II. PLANIFICACIÓ CLIMÀTICA I PRINCIPIS DE DISSENY

- R.2. Prevenir i minimitzar la possible “gentrificació verda” i garantir preus justos per a l’habitatge
- R.3. Promoure una forma urbana d’alta densitat
- R.4. Edificis climàticament neutres i resilients
- R.5. Disseny de barris caminables
- R.6. Disseny dels carrers com espais ecosistèmics
- R.7. Promoure espais verds productius

III. SISTEMES D’ENERGIA I AIGUA DESCENTRALITZATS I NEUTRES EN CARBONI

- R.8. Crear comunitats energètiques a partir de les energies renovables en edificis públics i en els nous barris
- R.9. Promoure la gestió de l’aigua de pluja i l’aigua regenerada

IV. GOVERNANÇA PER A COMUNITATS REGENERADORES I EMPODERADES

- R.10. Promoció del comerç local i de proximitat
- R.11. Millorar la participació mitjançant enfocaments de codisseny i la creació de comitès de participació a llarg termini
- R.12. Incentivar el desenvolupament de l’autoconsum compartit (ACC) i les comunitats energètiques
- R.13. Crear nous programes educatius per a la consciència climàtica

V. GOVERNANÇA FINANCERA PER AL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE

- R.14. Guia d’anàlisi Cost-Benefici (ACB) per a nous desenvolupaments
- R.15. Noves oportunitats de finançament amb la Guia de Finançament Verd

2

INTRODUCCIÓ

2.1 EQUIP REDACTOR

Aquest treball, liderat per URLab Barcelona, és el resultat d'un esforç col·laboratiu que ha implicat un ampli col·lectiu de socis acadèmics, professionals i institucionals. El procés va iniciar amb els estudiants del Màster en Resiliència Urbana per a Transicions Sostenibles de la UIC Barcelona, que van elaborar el primer esborrany de les recomanacions per a Granollers. Reunint coneixement en arquitectura, consultoria, disseny, enginyeria, geografia, sostenibilitat i planificació urbana, aquests estudiants van aplicar una mirada multidisciplinària als reptes de la transformació urbana sostenible.

Un agraïment especial al programa UCCRN-EDU, Climate Resilient Urban Design de la Universitat de Nàpols Federico II (UniNa), per la seva valuosa contribució d'expertesa en planificació urbana resilient al clima. Aquesta aportació inclou l'ús d'eines de disseny computacional i paramètric, sistemes d'informació geogràfica (SIG) i enfocaments multiescala.

Equip URLab: El prototip final i l'informe van ser desenvolupats i refinats per l'equip de URLab, sobre la base de les aportacions inicials dels estudiants i alineant-los amb els objectius del projecte UP2030.

- Lorenzo Chelleri, Director del Màster Internacional en Resiliència Urbana per a Transicions Sostenibles a la UIC Barcelona i president de la Xarxa de Recerca en Resiliència Urbana (URNNet). Expert en resiliència urbana, sostenibilitat urbana, adaptació al canvi climàtic i gestió de transicions.
- Eloïse Deshayes, Assistent de recerca del projecte UP2030 HE i doctoranda a la UIC Barcelona, Escola d'Arquitectura. Especialització en barreres de governança per a la neutralitat de carboni en ciutats europees.
- Nor Jihane Touati, Arquitecta graduada i investigadora júnior a URLab. Expertesa en ciutats i edificis inclusius i accessibles, planificació urbana i gestió de riscos.

COL-LABORADORS DEL PROJECTE UP2030:

- L'Ajuntament de Granollers, com a autoritat local encarregada d'impulsar el projecte pilot UP2030-HE i de desenvolupar el prototip de ciutat, ha liderat aquesta iniciativa a través del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, i amb la col·laboració del grup motor de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.
- AQUATEC, Empresa de tecnologia de l'aigua i del medi ambient del grup Agbar (Veolia), que ofereix serveis com consultoria, disseny, gestió integral de projectes, instal·lació i implementació de solucions avançades per optimitzar els processos del cicle integral de l'aigua i conservar el medi ambient.
- TSPA, Firma internacional de planificació urbana i disseny que desenvolupa sistemes urbans sostenibles, amb projectes que abasten des del desenvolupament regional fins a la planificació urbana.
- GGGI, L'Institut Global pel Creixement Verd (GGGI) és una organització internacional intergovernamental basada en un tractat, dedicada a donar suport i promoure un creixement econòmic fort, inclusiu i sostenible als països en desenvolupament i a les economies emergents.
- ICATALIST, ICATALIST és una consultoria especialitzada en sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic. Facilita el disseny i la implementació de mesures contra el canvi climàtic, utilitzant la recerca, el coneixement científic, la informació i les dades, i oferint solucions i serveis adaptats a cada context, projecte i organització, amb la participació d'agents socials i de les persones.
- ADELPHI, Adelphi és un centre independent de pensament i acció per al clima, el medi ambient i el desenvolupament. Treballa des de l'àmbit local fins al global per trobar solucions als reptes polítics, econòmics i socials més urgents. Com a consultoria política, dona suport a una transició justa cap a la neutralitat en carboni i a societats sostenibles i habitables. El seu treball es fonamenta en la recerca transdisciplinària, la consultoria basada en l'evidència i el diàleg entre els actors implicats.

Figura 03: Mapa de Temperatures Mitjanes a Catalunya (°C).
Font: www.meteo.cat

Figura 04: Mapa de Precipitació Anual a Catalunya (mm).
Font: www.meteo.cat

Figura 05: Mapa de Precipitació Estacional a Catalunya (mm).
Font: www.meteo.cat

Figura 06: Mapa de Temperatures Màximes a Europa. Font: UTCL

Since 1971, the intensity and duration of droughts has increased in Catalonia, while wet periods are less intense and shorter in duration (meteo.cat Servei Meteorològic de Catalunya)

Figura 07: Evolució de l'IPE 12 a Catalunya. Font: IPE12

La figura 7 mostra que tant la intensitat (eix vertical) com la durada (àrea acolorida al llarg de l'eix horitzontal) de les sequeres han augmentat a

Catalunya, mentre que els períodes humits s'han tornat menys intensos i de menor durada (UC-CRN, 2025).

DEMOGRAFIA:

Segons dades del padró Granollers té una població de 65.346 habitants a 1 de gener de 2025, dades aprovades al ple de 25 de març de 2025 en menys de 15 km², Granollers presenta una elevada densitat de població. La migració compensa un lleuger descens natural de la població.

La major part dels residents són en edat laboral, però s'observa una tendència a l'envelliment, que podria influir en la futura configuració dels serveis urbans i socials. Les gràfiques següents mostren les característiques demogràfiques.

Figura 08: Ràtio de gènere 2024. Font: <https://www.idescat.cat/>

Figura 09: Distribució per edats 2024. Font: <https://www.idescat.cat/>

Figura 10: Emigració i immigració 2022. Font: <https://www.idescat.cat/>

Figura 11: Activitat 2022 a Granollers. Font: <https://www.idescat.cat/>

Figura 12: Ocupació a Granollers 2022. Font: <https://www.idescat.cat/>

HABITATGE:

Aproximadament el 67% dels residents són propietaris, però els preus han augmentat més d'un 20% des del 2021, cosa que dificulta l'accessibilitat a l'habitatge —especialment per a les persones novingudes i la gent gran. La ciutat necessita polítiques estratègiques per gestionar la pressió del mercat de lloguer, l'accés a l'habitatge i l'equitat social.

Figura 13: Tipus de tinença 2021. Font: www.idescat.cat

Houses

€2,220/m²

0% variation over 3 months
0% variation over 12 months

Figura 14: Preu dels habitatges a Granollers (€-m²) 2021–2024. Font: Properstar UK

Apartments

€2,324/m²

+3% variation over 3 months
+7% variation over 12 months

Figura 15: Preu dels apartaments a Granollers (€-m²) 2021–2024. Font: Properstar UK

MOBILITAT:

L'ús del vehicle privat ha disminuït a favor de caminar i anar en bicicleta, tot i que els cotxes privats continuen dominant (71%). El municipi preveu actualitzar les dades de transport per reflectir les tendències **post-COVID** i les **preferències ciutadanes**, orientant les futures inversions en infraestructura.

Vehicles privats: 71%

Motocicletes: 11%

Vehicles industrials: 13%

Altres: 3%

Figura 16: Percentatges del parc de vehicles 2023. Font: www.idescat.cat

MITJÀ PRINCIPAL DEL DESPLAÇAMENT (AGREGAT)	2015		2006	
	Desplaçaments	Percentatge	Desplaçaments	Percentatge
MOBILITAT TOTAL				
A peu	126.028	50,1%	109.578	49,0%
Bicicleta	4.755	1,9%	1.066	0,5%
Transport públic	29.783	11,8%	17.976	8,0%
Transport privat	91.107	36,2%	95.070	42,5%
Total	251.674	100,0%	223.690	100,0%
MOBILITAT INTERNA				
A peu	111.109	78,8%	98.089	71,0%
Bicicleta	1.884	1,3%	553	0,4%
Transport públic	3.099	2,2%	3.316	2,4%
Transport privat	24.936	17,7%	36.196	26,2%
Total	141.028	100,0%	138.154	100,0%
MOBILITAT GENERADA				
A peu	7.150	13,5%	5.697	13,9%
Bicicleta	1.376	2,6%	246	0,6%
Transport públic	12.788	24,1%	7.131	17,4%
Transport privat	31.712	59,8%	27.911	68,1%
Total	53.026	100,0%	40.985	100,0%
MOBILITAT ATRETA				
A peu	7.769	13,5%	5.792	13,0%
Bicicleta	1.495	2,6%	267	0,6%
Transport públic	13.896	24,1%	7.529	16,9%
Transport privat	34.459	59,8%	30.963	69,5%
Total	57.620	100,0%	44.551	100,0%

Figura 17: Taula comparativa dels desplaçaments diaris 2006/2015. Font: Pla de Mobilitat 2018–2024

2.3 VISIÓ DE GRANOLLERS PER ALS NOUS DESENVOLUPAMENTS URBANS

Granollers aposta per un futur climàticament resilient, just i neutre en carboni mitjançant la integració d'eixos verds, espais agrícoles, equitat en l'habitatge, adaptació climàtica i disseny regeneratiu. La ciutat vol esdevenir un referent a Catalunya a través de barris urbans inclusius i sostenibles.

Per avançar, Granollers dona prioritat a la infraestructura verda regenerativa, l'energia renovable i les comunitats energètiques per crear refugis

climàtics i espais públics dinàmics. Els canvis demogràfics ofereixen l'oportunitat d'adoptar un model urbà basat en l'economia circular i impulsat per la comunitat, que posi en valor la participació i la inclusió.

Els objectius estratègics clau inclouen l'accés assequible a l'habitatge, espais públics adaptats al clima, energia neta i mobilitat sostenible, tots ells integrats en una transformació urbana coherent i de llarg termini.

MARC D'ACCIÓ – UP2030

Aquesta visió es fonamenta en tres pilars:

Sistemes urbans neutres en carboni:

Coordinació de l'energia, la mobilitat i la planificació territorial per assolir emissions neutres en carboni i promoure economies circulars.

Barris espacialment justos i inclusius:

Garantir l'accés equitatiu a l'habitatge, a oportunitats econòmiques i a infraestructura social tot prevenint el desplaçament forçat i fomentant la participació comunitària.

Ecosistemes urbans resilents:

Integració de solucions basades en la natura, mitigació d'inundacions i infraestructura adaptada al clima per millorar l'habitabilitat i la seguretat a llarg termini.

En entrelaçar aquests tres pilars, Granollers pot visualitzar barris dinàmics i interconnectats que:

- Construeixin un sistema alimentari local resilient amb pràctiques agroecològiques exitoses.
- Garanteixin habitatge assequible impulsat per la comunitat, frenin l'especulació i assegurin l'equitat.
- Protegeixin la ciutat davant dels riscos climàtics amb solucions adaptatives basades en la natura.
- Fomentin la mobilitat sostenible com a norma: carrers caminables, rutes amigables per a bicicletes, infraestructura accessible, sistemes de bicicleta compartida i barris com a refugis climàtics.
- Impulsin Granollers amb energia neta—acelerant la transició i ampliant les economies circulars.

Figura 18: Diagrama de Venn de la Intersecció dels Tres Pilars.
Font: URLab

2.4 METODOLOGIA

El desenvolupament de les directrius tècniques de Granollers segueix un enfocament estructurat i basat en l'evidència per garantir solucions pràctiques i efectives en matèria de resiliència climàtica, neutralitat en carboni i justícia espacial.

RECOLLIDA DE DADES I COL-LABORACIÓ ENTRE AGENTS IMPLICATS

Les bases d'aquestes directrius es van establir a partir d'una **recerca exhaustiva**, incloent-hi **visites de camp a Granollers** i una **anàlisi detallada dels principals documents municipals i plans estratègics**. Aquests inclouen, entre altres, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el Pla Estratègic Granollers 2030, el Pla Director del Verd Urbà i el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica de Granollers (PEEEG). També s'han recollit bones pràctiques per identificar estratègies rellevants aplicables a la ciutat.

La recerca, la participació d'agents locals i socis especialitzats han esdevingut imprescindibles en la definició de les directrius. Reunions regulars i tallers específics amb institucions de recerca i socis tècnics amb aportacions al llarg de tot el procés de desenvolupament. Aquest esforç col·laboratiu ha estat essencial per recollir informació i enriquir l'anàlisi amb coneixement local i diverses perspectives.

Figura 19: Recorregut de visita de camp. Font: Ajuntament de Granollers

CONTRIBUCIONS CLAU I EINES

Una aportació destacada prové de l'informe **“The Climate Resilient Multi-Scale Design Studio Intensive Week Report”** de UCCRN-edu, que ha contribuït a l'estratègia climàtica de Granollers i ha aportat dades addicionals a través de l'anàlisi de riscos climàtics. Paral·lelament, conferències magistrals de diverses empreses i institucions han millorat les nocions i conceptes integrats en les directrius.

Dins del projecte UP2030, dos “proveïdors d'eines” clau van presentar les seves solucions:

- **TSPA**, una consultoria alemanya, que ha desenvolupat l'eina **City Design Tool**, que genera esquemes urbans per als barris de Granollers. Aquestes simulacions han aportat informació valuosa sobre com els enfocaments teòrics podrien funcionar en el context urbà específic de la ciutat.
- **AQUATEC**, empresa de serveis ambientals, ha aplicat l'eina **RESCCUE**, dissenyada per avaluar mesures alternatives de resiliència davant el canvi climàtic, incloses solucions sostenibles de drenatge urbà per a la mitigació d'inundacions en zones vulnerables.

Altres contribucions multidisciplinàries inclouen investigacions sobre principis de **justícia espacial** per part de la **Universitat Tecnològica de Delft (TU Delft)**, una conferència sobre agroecologia en entorns urbans per la Xarxa de Ciutats per a la Transició Agroecològica, i un conjunt d'eines per mitigar la **gentrificació verda** introduïdes per la **Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)**. Aquesta col·laboració integral va assegurar que les directrius polítiques abordessin els desafiaments urbans complexos des de múltiples perspectives.

Figura 20: Escenaris modelitzats amb l'eina Cityscan. Font: TSPA Report

Figura 21: Resultats i classificació de l'avaluació de cost-eficiència (esquerra) i gràfic de l'avaluació dels cobeneficis (dreta) de l'eina RESCCUE. Font: Informe Aquatec

Figura 22: Resultats de la integració de la Resiliència Climàtica en la Planificació Urbana de Granollers amb l'eina "Climate Resilient Multi-Scale Design Studio". Font: UCCRN

En adoptar aquestes estratègies, Granollers pot establir-se com un referent en desenvolupament urbà sostenible a Catalunya, Espanya i Europa. Aquest informe proporciona les bases per a

l'adopció de mesures concretes cap a un futur amb zero emissions de carboni, especialment just i resiliència al clima.

Procés de recerca

A partir d'aquests inputs diversos, es segueix un enfocament sistemàtic i iteratiu en el desenvolupament de les directrius tècniques, que inclou tallers, estudis de cas i anàlisis documentals.

En primer lloc, s'examinen les accions dels plans municipals esmentats anteriorment i s'agrupen en tres temes clau del marc analític: resiliència climàtica, neutralitat en carboni i justícia espacial. Mitjançant un enfocament amb diagrama de Venn, s'identifiquen buits i es proposen solucions potencials que permeten destacar els punts on les directrius poden aportar contribucions significatives. L'ús de mapes mentals facilita la visualització de les connexions entre les diferents accions tècniques.

A continuació s'inicia un procés col·laboratiu basat en les dades recollides, durant el qual cada membre se centra en un tema específic per elaborar l'esborrany de les directrius. Aquestes es van integrant i perfeccionant de forma iterativa, definint co-beneficis, compromisos i indicadors.

El resultat és un conjunt de directrius integrades que aborden múltiples objectius simultàniament, tot minimitzant possibles conflictes.

Per posar la teoria en pràctica, s'escull el barri de La Bòbila com a projecte pilot per aplicar les recomanacions tècniques que incorporen els tres pilars (resiliència climàtica, neutralitat en carboni i justícia espacial) en la planificació urbana. Amb el suport d'UCCRN edu, s'utilitzen coneixements especialitzats en tècniques de simulació, emprant mètodes d'anàlisi qualitatiu i quantitatiu per testar les directrius en desenvolupament a través de l'anàlisi de riscos climàtics al barri de La Bòbila. Integrant el retorn dels agents implicats i ajustant les recomanacions tècniques segons les necessitats, les directrius es consoliden per donar suport a la transició dels barris de Granollers cap a un futur climàticament resiliència, espacialment just i neutre en carboni, adaptat a les especificitats i reptes locals.

Figura 23: Diagrama de Venn d'accions per a plans i estudis de cas. Font: URLab

Figura 24: Diagrama de les fases del procés. Font: URLab

Refinament i optimització

Finalitzat el procés inicial, es presenta als representants de Granollers els principals resultats per concloure el taller del màster, i el document final s'actualitza segons les aportacions compartides durant les discussions. Es realitza una sessió interna amb responsables tècnics de les àrees de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament per presentar el primer esborrany de continguts, identificar les recomanacions i validar-les.

Per a l'esdeveniment WS-Upscaling, es presenta el prototip als agents externs amb l'objectiu de dinamitzar i explorar com millorar les recomanacions en governança i finançament del prototip. La versió final s'entrega després de la validació i finalització del document definitiu.

Figura 25: Imatge Solucions Basades en la Natura a Granollers. Font: Ajuntament de Granollers

3

GUIA DE RECOMANACIONS

3.1 ANÀLISI DELS PLANS MUNICIPALS DE GRANOLLERS

L'Ajuntament de Granollers ha desenvolupat i implementat diversos plans estratègics que destaquen els principals objectius i accions de la ciutat. L'equip analitza les accions de cada pla i les agrupa en tres eixos centrals basats en la visió del projecte UP2030: resiliència climàtica, neutralitat en carboni i justícia espacial.

Llista de plans analitzats

Figura 26: Cronologia del programa, plans i estratègies de Granollers. Font: URLab

Els plans varien en abast i detall. Per exemple, els plans relacionats amb l'energia (PAESC i PEEEG), el Pla Director del Verd Urbà i el Pla d'Habitatge presenten un alt nivell de detall i se centren en àmbits específics com l'eficiència energètica, la producció d'energia renovable i el desenvolupament residencial. En canvi, els documents estratègics de caire més general, com el Pla Estratègic 2030 i el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ofereixen marcs generals per al desenvolupament urbà i estableixen objectius a llarg termini.

Els plans vinculats a l'energia, com el SECAP i el PEEEG, inclouen accions específiques orientades a millorar l'eficiència energètica en els sectors públic i privat, augmentar la generació d'energia renovable i implementar programes per reforçar la sensibilització ciutadana i la gestió del coneixement. Aquestes accions són fonamentals per assolir els objectius municipals de neutralitat en carboni i resiliència climàtica.

Procés d'avaluació dels plans

L'anàlisi dels plans consisteix en identificar les principals accions proposades i categoritzar-les segons els temes de neutralitat en carboni, resiliència climàtica i justícia espacial. Mitjançant un diagrama de Venn, es representa la coincidència entre plans per determinar si aborden un o diversos dels temes.

Una vegada agrupades les accions similars segons la seva temàtica, s'identifiquen sinergies i possibles conflictes. La Taula 01 resumeix els plans i els temes que cobreixen. L'anàlisi proporciona una base per entendre els esforços actuals del municipi i identifica buits potencials en l'assoliment dels objectius de resiliència climàtica, neutralitat en carboni i justícia espacial.

TEMÀTICA	PLANS										
	POUM Pla d'Ordenadó Urbanística Municipal	Pla estratègic de Granollers 2030	Agenda Urbana de Granollers 2030	Pla director del verd urba	Pla de resiliència urbana de Granollers	Pla d'Acció Municipal 2023- 2027	PAESC Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima	PEEEG Pla d'estalvi i eficiència energètica de Granollers	Pla d'habitatge 2017- 2023	Pla de mobilitat urbana sostenible 2018-2024	Total
Energia											
Eficiència energètica											8
Producció d'energia											6
Gestió del coneixement i la conscienciació sobre l'energia											1
Gestió de l'aigua											5
Habitatge											
Habitatge social											5
Habitatge emergència habitacional											2
Polítiques d'habitatge											2
Parc d'habitatges											2
Regeneració d'ecosistemes											4
Gestió verda											4
Infraestructura verda											3
Mobilitat											4
Inclusió											3
Economia											3
Política											4
Educació											1
Emissions											3
Residus											0
Total	7	7	4	6	4	13	6	3	6	4	

Taula 01: Matriu de Plans i Accions. Font: URLab

Principals conclusions

FORTALESES

1. Els plans municipals analitzats incorporen estratègies i accions alineades amb els tres eixos temàtics, fet que permet establir directrius per als nous barris.
2. Plans com l'Agenda Urbana s'alineen amb plans europeus i estatals, com l'Agenda Urbana de la UE.
3. El Programa d'Acció Municipal cobreix la majoria de categories, seguit del Pla Estratègic Granollers 2030.
4. Diverses accions es repeteixen en més d'un pla, com la renaturalització del riu Congost (present en l'Agenda Urbana i el Programa d'Acció Municipal).
5. Es destaca l'èmfasi en el desenvolupament d'espais verds, infraestructures sostenibles i propostes que prioritzen l'eficiència energètica i la producció d'energia renovable.
6. Existeix una connexió forta entre els plans a llarg termini (Pla Estratègic 2030) i el pla d'administració municipal actual (Programa d'Acció Municipal PAM 2023-2027), que fa seguiment en línia del grau d'implementació de cada acció.

FEBLESES

1. Els plans no cobreixen prou la descentralització energètica i hídrica, l'empoderament comunitari, les estratègies d'habitatge cooperatiu ni els horts urbans o l'agroecologia.
2. Falta una visió a llarg termini de ciutat, ja que la data més llunyan contemplada és el 2030.
3. El Pla de Resiliència Urbana elaborat el 2022 encara no ha estat aprovat pel municipi. A més, les accions resilients no incorporen la diversitat de grups socials ni aborden la pèrdua i el dany.
4. El barri de La Bòbila no apareix en cap dels plans analitzats, excepte en el Pla d'Urbanisme de 2012, on se'n detallen algunes característiques (habitatges/hectàrea, superfície, configuració).
5. Les accions de governança no integren la inclusió ni el pensament sistèmic, centrant-se principalment en actualitzar plans d'infraestructura i resiliència. Tampoc hi ha una perspectiva metropolitana ni iniciatives per reforçar la col·laboració entre agents locals.
6. Alguns plans no inclouen capítol de pressupostos assignats, la qual cosa en dificulta la credibilitat.
7. Els indicadors per mesurar l'èxit de les accions són escassos, i sovint només se centren en la seva execució, no en l'impacte territorial.

PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DE NOUS BARRIS

La configuració urbana de la ciutat es guia principalment pel **Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)**. Aquest document estratègic defineix els objectius de desenvolupament i ofereix pautes per al creixement sostenible, l'ús del sòl

i les infraestructures. El POUM estableix el marc obligatori per a tota la ciutat, tenint en compte l'ús del sòl, els serveis públics (energia, aigua, gas), la mobilitat, entre altres.

Els documents complementaris detallen les característiques dels sectors urbans, com la tipologia del sòl, les normes de densitat o la distribució d'espais públics i privats.

SÒL URBÀ	Terreny que ja està urbanitzat o prou ben dotat d'infraestructures bàsiques (vials, subministraments aigua i electricitat, clavegueram) per a la construcció. És un terreny integrat en el teixit urbà i destinat al desenvolupament o la remodelació immediata.
SÒL URBANITZABLE	Terreny designat per a un futur desenvolupament urbà però que encara no està equipat amb la infraestructura necessària. És un terreny que es preveu transformar en sòl urbà a mig o llarg termini, subjecte a disposicions urbanístiques específiques.
SÒL NO URBANITZABLE	Terreny protegit del desenvolupament urbà pel seu valor ambiental, agrícola, històric o cultural. Està destinat a romandre lliure de construcció i urbanització per preservar el seu caràcter natural o rural.

Taula 02: Tipus de sòls segons el POUM. Font: POUM

Aquestes directrius tenen com a finalitat oferir recomanacions per als sectors destinats a futurs desenvolupaments, tot proporcionant orientacions aplicables a la millora de zones urbanes existents.

Els sectors de sòl disponibles per a nous desenvolupaments requereixen una planificació més detallada abans de començar cap actuació, i s'articulen mitjançant els documents normatius següents:

Tipus de document	Definició
1 PLA PARCIAL	Determina el disseny urbanístic general i els usos del sòl de l'àmbit. Inclou la normativa obligatòria que han de complir les persones promotores i desenvolupadores dins la zona d'actuació.
2 PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ	Redistribueix la titularitat del sòl per tal d'ajustar-la a la nova ordenació urbanística prevista.
3 PROJECTE D'URBANITZACIÓ	Projecta i desplega les infraestructures necessàries per garantir la viabilitat constructiva del sòl i la seva adequada urbanització.

Taula 03: Tipus de planejament derivat. Font: POUM

Les recomanacions que s'inclouen en aquesta guia es poden integrar principalment en el pla parcial, permetent aplicar-les des de l'inici del

desenvolupament dels nous barris i durant els projectes de redistribució del sòl i urbanització.

3.2 PRINCIPIS FONAMENTALS

Assolir i alinear la neutralitat en carboni, la resiliència i la justícia espacial exigeix un enfocament integrat que superi les lògiques compartimentades. Els principis fonamentals següents constitueixen els pilars sobre els quals s'articulen les directrius específiques.

Més enllà del verd i la neutralitat en carboni – Cap a un urbanisme regeneratiu

Tot i que els principis de sostenibilitat se centren en reduir l'impacte sobre el planeta, al llarg dels darrers quinze anys emergeix un nou paradigma que reorienta els models de desenvolupament: no només *reduir*, sinó *generar* un impacte positiu. Les ciutats regeneratives no es limiten a abordar les emissions de carboni, sinó que intervenen activament en la regeneració del medi natural i social (Girardet, 2014). Els elements clau d'aquestes ciutats inclouen:

- **Ús d'infraestructures toves i bioinfraestructures:** Maximitzen les solucions basades en la natura (NBS) per millorar els serveis ecosistèmics, afavorir la biodiversitat i promoure la captura de carboni (Thomson & Newman, 2016).
- **Afavorir una mobilitat sostenible:** Prioritzar el transport públic elèctric, l'accessibilitat a peu i en bicicleta, així com la humanització de carrers i espais públics (Pellicelli et al., 2022).
- **Impulsar sistemes energètics renovables i descentralitzats:** Alimentar edificis i transports amb energia renovable de proximitat —com ara solar descentralitzada, eòlica o geotèrmica— preferentment a través d'infraestructures comunitàries integrades en l'ecosistema urbà (Thomson & Newman, 2016).

- **Promoure l'agricultura urbana i regenerar la salut del sòl:** Implantar horts urbans o boscos alimentaris per recuperar els ecosistemes, enriquir els hàbitats de biodiversitat i potenciar la matèria orgànica del sòl (carboni, nitrogen, etc.), tot protegint els sistemes naturals que envolten la ciutat. Estratègies com la de l'**Agricultura Urbana de Barcelona** orienten sobre les accions necessàries per millorar i ampliar els espais agraris urbans des d'un model agroecològic. Aquests horts urbans maximitzen els beneficis ambientals i socials, enfortint la natura urbana per al benestar de les persones i la conservació de la biodiversitat.
- **Projectar per al benestar:** Concebre edificis i espais públics que afavoreixin la salut física i mental de les persones residents, fomentant l'habitabilitat i la qualitat de vida (Sepe, 2020).

Millorar l'eficiència dels sistemes d'energia, transport i residus per reduir les emissions i la contaminació en tots els sectors

Figura 27: Trajectòria cap a l'Urbanisme regeneratiu. Font: (Dervishaj, 2023)

Més enllà dels límits de la ciutat: Integrant les emissions basades en el consum en la neutralitat de carboni

En les ciutats europees en general, es projecta que les emissions basades en el consum (és a dir, les causades pel consum d'aliments, materials de construcció, productes electrònics, etc.) augmentaran significativament en les pròximes dècades (Millward-Hopkins et al., 2017). Tot i que una gran part d'aquestes emissions es produeix fora dels límits de les ciutats (on es produeixen els béns), estan impulsades per la demanda dins de la ciutat. Per tant, per abordar seriosament la

neutralitat de carboni, les ciutats han d'incloure aquestes emissions basades en el consum en les seves estratègies climàtiques. Hi ha una crida dels cercles científics i polítics per actuar sobre aquestes emissions fora dels límits, principalment centrant-se en la contractació municipal, incentivant els promotors immobiliaris i influint en els patrons de consum dels ciutadans mitjançant la promoció del consum local i la reducció del consum global (C40 Cities, 2019)¹.

Figura 28: Tipus d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle GEH. Font: (Manyata Rai)

1 https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Consumption-based-GHG-emissions-of-C40-cities?language=en_US

Millora de la resiliència urbana mitjançant l'autosuficiència i la infraestructura descentralitzada

Les ciutats actuals depenen en gran mesura de les cadenes de subministrament globals i dels sistemes centralitzats, fet que les fa vulnerables als xocs externs, ja siguin econòmics, ambientals o geopolítics. Augmentar l'autosuficiència a escala local significa crear un sistema urbà més resilient, millorant la seva capacitat d'adaptar-se i prosperar. També significa permetre que les ciutats produeixin més dels seus propis recursos, com ara aliments, energia o materials, alhora que redueixen el consum global i la dependència d'altres sistemes (Langemeyer et al., 2021).

Una manera crucial d'enfortir la resiliència urbana és mitjançant la descentralització de les infraestructures crítiques. A l'hora de planificar nous serveis com l'energia, l'aigua o la gestió de residus, les ciutats haurien de prioritzar sistemes més petits i distribuïts localment per sobre de grans xarxes centralitzades. Aquests centres descentralitzats no només milloren l'accés i el control de la comunitat, sinó que també redueixen les emissions de carboni en disminuir el transport i fomentar l'ús de recursos locals (Meerow et al., 2016).

Figura 29: Sistemes centralitzats, descentralitzats i distribuïts (Perez and dos Santos, 2017).

Integrar la Justícia Espacial en la presa de decisions urbanes

La Justícia Espacial és un principi fonamental i transversal que ha d'informar cada etapa de la presa de decisions. Comença reconeixent que l'espai no és neutral, i modela comportaments, oportunitats i resultats socials a la ciutatw (Rocco et al., 2024). El Centre per la Ciutat Justa de la TU Delft proposa un marc per avaluar la justícia espacial a través de tres dimensions clau: la Justícia Distributiva, la Justícia Processal i la Justícia de Reconeixement.

Justícia Distributiva: es centra en la distribució de càrregues i beneficis dins de les ciutats i comunitats. Preocupa la justa assignació dels recursos urbans (per exemple, habitatge, serveis, espais verds), l'accés (per exemple, assequibilitat, connectivitat) i l'apropiació (el dret i la capacitat d'utilitzar els materials i serveis proporcionats de manera significativa).

Justícia Processal: Assegura que els processos de presa de decisions siguin inclusius, transparents i participatius. Això inclou el compromís democràtic (per exemple, la inclusió dels residents en diferents etapes del procés), l'adaptabilitat (les institucions han de ser prou flexibles per adaptar-se a les circumstàncies i a les consideracions de justícia), i la governança receptiva (la capacitat d'equilibrar l'acció i el coneixement expert amb la democràcia directa i la negociació).

Justícia de Reconeixement: Posa l'accent en les necessitats i desitjos dels individus, grups i comunitats marginades. Això implica reconèixer els drets, les identitats i les experiències viscu-des dels grups marginats, promoure pràctiques de cura (per exemple, que donin suport i protegeixin els grups en posicions vulnerables), i fomentar la pluralitat en els valors i les polítiques institucionals.

Figura 30: Triangle de la Justícia espacial (Rocco & Ali (TU Delft), 2024).

3.3 LES RECOMANACIONS

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

→ R.1. Realitzar una modelització climàtica de barri per donar suport als instruments de planificació urbana

S'utilitzen dades ambientals i eines de simulació 3D per guiar el disseny urbà resilient al clima com a primer pas en el procés de planificació, i es comprenen les interaccions entre factors climàtics i formes urbanes.

II. Planificació climàtica i principis de disseny

→ R.2. Prevenir i minimitzar la possible "gentrificació verda" i garantir preus justos per a l'habitatge

S'apliquen polítiques com la zonificació inclusiva i els drets de tanteig i retracte per assegurar habitatge assequible i evitar l'especulació immobiliària.

→ R.3. Promoure una forma urbana d'alta densitat

Foment de tipologies urbanes compactes per reduir emissions i preservar espais verds.

→ R.4. Edificis climàticament neutres i resilient

Requisits de materials de proximitat, reciclats o amb baix impacte de carboni, eficiència en l'ús d'aigua i aprofitament d'aigua reutilitzada, assegurant l'eficiència tèrmica en els nous edificis.

→ R.5. Disseny de barris caminables

Dissenyar barris caminables i amb el trànsit restringit, com els dels eixos verds on la mobilitat activa/lleugera (a peu i en bicicleta) esdevé norma. Ubicar nodes de mobilitat a la perifèria del barri.

→ R.6. Disseny dels carrers com espais ecosistèmics

Disseny de carrers com a una unitat funcional de la natura on interaccionen els éssers vius amb el seu entorn físic per donar suport a la biodiversitat i millorar la resiliència urbana. Els carrers que són de superfícies permeables, acullen vegetació resistent a la sequera i fomenten la mobilitat activa/lleugera i les interaccions socials.

→ R.7. Promoure espais verds productius

Comprometre promotors i cooperatives a reservar un percentatge mínim de sòl per a espais verds agroecològics, amb tancaments permeables.

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

→ R.8. Crear comunitats energètiques a partir de les energies renovables en edificis públics i en els nous barris

Fomentar l'expansió de sistemes fotovoltaics en edificis públics dels nous barris, amb emmagatzematge integrat i models de consum compartit. Aprofitar les fonts d'energia renovable existents, com la planta solar fotovoltaica de Can Cabanyes, les dues xarxes urbanes de calor per biomassa i el biometà del Projecte BioVo.

→ R.9. Promoure la gestió de l'aigua de pluja i l'aigua regenerada

Optimitzar l'ús i reduir el desguàs pluvial amb sistemes SUDs, NBS i gestió d'aigües grises a escala urbana i edificatòria.

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

→ **R.10. Promoció del comerç local i de proximitat**

Foment de l'economia local i de la cohesió social a Granollers a través d'un pla municipal orientat a la promoció del comerç de proximitat i al suport dels productes locals.

R.11. Millorar la participació mitjançant enfocaments de codisseny i la creació de comitès de participació a llarg termini

Impulsar la implicació dels agents mitjançant metodologies de codisseny i l'establiment de comitès participatius estables.

→ **R.12. Incentivar el desenvolupament de l'autoconsum compartit (ACC) i les comunitats energètiques**

Donar suport a la creació de comunitats energètiques facilitant el model de prosumidor, oferint incentius econòmics i simplificant el marc normatiu.

→ **R.13. Crear nous programes educatius per a la consciència climàtica**

Integrar l'educació climàtica a les escoles i a les iniciatives comunitàries que abordin el canvi climàtic, la biodiversitat i l'agroecologia.

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

→ **R.14. Guia d'anàlisi Cost-Benefici (CBA) per a nous desenvolupaments**

Aplicar la Guia ACB per avaluar els impactes ambientals, socials i econòmics dels projectes de desenvolupament urbà, garantint-ne l'alineació amb els objectius de sostenibilitat i una assignació equitativa dels recursos.

→ **R.15. Noves oportunitats de finançament amb la Guia de Finançament Verd**

Utilitzar la Guia de Finançament Verd per identificar i assegurar fonts de finançament —com ara bons verds, fons climàtics i finançament mixt— per a sistemes d'energia renovable, iniciatives d'economia circular i solucions urbanes basades en la natura.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

Comprendre i aprofitar els Factors Climàtics Urbans (FCUs), tal com s'explica a l'informe Climate Resilient Multi-Scale Design Studio Intensive Week Report: Integrating Climate Resilience into Urban Planning in Granollers (UCCRN, 2025), és fonamental per a les ciutats que volen enfortir la seva resiliència climàtica mitjançant un desenvolupament urbà informat.

Els FCUs proporcionen un marc estructurat per analitzar com les dimensions físiques, socials i econòmiques dels entorns urbans poden amplificar o mitigar els impactes del canvi climàtic. Mitjançant la identificació sistemàtica d'aquests factors, els responsables municipals i els agents implicats poden alinear les prioritats locals amb estratègies climàtiques concretes, generant co-beneficis que afavoreixin tant la mitigació com l'adaptació (Figura 31; Raven et al., 2018; Raven, 2019).

Sistemes urbans eficients:	Millorar l'eficiència dels sistemes d'energia, transport i residus per reduir les emissions i la contaminació en tots els sectors
Forma i distribució urbanes:	Dissenyar barris compactes i d'ús mixt que optimitzin l'ús del sòl, promoguin la mobilitat a peu i creïn microclimes favorables per a la ventilació natural i la gestió de les precipitacions
Envolupants i materials de superfície:	Utilitzar materials d'alt rendiment i estratègies de disseny per minimitzar l'augment de calor, reduir la demanda d'energia i millorar el confort tèrmic exterior
Infraestructura verda:	Integrar parcs, boscos urbans, arbres de carrer, jardins, cobertes verdes i corredors vegetats per reduir les temperatures urbanes, proporcionar ombra i millorar la biodiversitat
Infraestructura blava:	Incorporar cossos d'aigua, rierols, estanys i sistemes de drenatge sostenibles per gestionar les aigües pluvials, reduir el cabal i afavorir la refrigeració i la captura de carboni.
Solucions basades en la natura:	Aplicar enfocaments holístics basats en els ecosistemes que aprofitin els sistemes naturals per a l'adaptació al clima, la mitigació de la contaminació i la resiliència.
Espais públics multifuncionals:	Desenvolupar espais verds i blaus accessibles a diverses escales (des de parcs de barri fins a corredors a escala urbana) per a la recreació, el benestar mental i la millora de la qualitat de l'aire.

Figura 31: Factors climàtics urbans. Font: URLab

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Figura 32: Els quatre principis clau per al disseny de ciutats sostenibles i adaptables. Estratègies per a la resiliència urbana davant el canvi climàtic. Els quatre principis clau per al disseny de ciutats sostenibles i adaptables són: (1) L'eficiència dels sistemes urbans; (2) La forma i la disposició; (3) L'envolupant de l'edifici i els materials de superfície; (4) La infraestructura verda i blava. (Raven et al., 2018; Raven, 2019).

Integrar els Factors Climàtics Urbans en la planificació i el disseny, les ciutats poden crear entorns urbans sòlids i adaptats al clima que generin beneficis mesurables tant per a les persones com per al planeta.

La Recomanació R.1 ofereix orientacions sobre l'ús de diverses eines i mètodes computacionals que els professionals poden emprar durant la fase d'anàlisi d'un projecte d'urbanització, amb l'objectiu d'avaluar els Factors Climàtics Urbans així com de recollir dades addicionals sobre vegetació, drenatge i altres aspectes.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.1

Realitzar una modelització climàtica de barri per donar suport als instruments de planificació urbana

Abans de dissenyar qualsevol nou barri, és essencial dur a terme una anàlisi climàtica i ambiental exhaustiva que inclogui l'avaluació dels serveis ecosistèmics existents i la modelització de diversos escenaris d'urbanització. Aquest procés permet als planificadors identificar tant les zones vulnerables (per exemple, àrees exposades a l'estrès tèrmic o a inundacions) com les zones amb més potencial. Aquesta feina preliminar **estableix una línia de base sobre les condicions climàtiques de l'àrea abans de la urbanització**, incloent-hi l'estimació dels serveis ecosistèmics proporcionats pels espais verds actuals. Això dona suport a una presa de decisions basada en l'evidència per a la redacció dels plecs de condicions de licitacions públiques i per a les negociacions amb promotors privats.

Les eines recomanades per a aquesta anàlisi provenen d'una àmplia gamma de fonts, amb una atenció especial a les desenvolupades per la Xarxa de Recerca sobre el Canvi Climàtic Urbà (Urban Climate Change Research Network – UC-CRN). Les seves metodologies incorporen diverses eines de simulació de dades climàtiques per orientar el disseny d'estratègies urbanes resilents al clima.

Paral·lelament, s'han aplicat eines addicionals, descrites a continuació, per part d'AQUATEC, amb l'objectiu de simular tant la resiliència hídrica urbana com el risc d'inundació en un futur barri urbanitzat de Granollers. Totes les simulacions realitzades en el marc del projecte s'han basat en una àrea pilot de la ciutat que actualment està designada per al desenvolupament urbà futur.

Per a una comprensió completa de l'**avaluació de les condicions climàtiques i ambientals**, així com de la **prototipació urbana mitjançant eines de simulació en 3D**, consulteu l'Annex I d'aquest document. Aquest annex conté una anàlisi climàtica detallada de les condicions ambientals, juntament amb informació específica sobre l'aplicació d'eines de simulació 3D per a la prototipació urbana. Els resultats d'aquestes simulacions climàtiques s'han integrat en els instruments de planificació urbana i recomanacions, emprant un ventall de sistemes de simulació recomanats que es descriuen en aquestes directrius.

INTEGRACIÓ DELS RESULTATS DE SIMULACIONS CLIMÀTIQUES EN ELS INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ URBANA

Integrar els resultats de la modelització climàtica dins dels instruments de planificació urbanística és essencial. L'evidència generada per aquestes eines serveix de base per definir els criteris de licitació pública i per orientar les negociacions amb els agents privats. Això garanteix que el desenvolupament urbà respongui tant a les limitacions ambientals com als objectius de les polítiques públiques.

A més, les simulacions informen la redacció del Pla Parcial, on es poden especificar l'orientació dels blocs, les dimensions edificatòries i requisits de rendiment com l'assolellament, la ventilació o la implantació de SUDs (Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible). També ajuden a definir les alçades òptimes dels edificis i la distribució de densitats per reduir el sobreescalfament i millorar l'eficiència energètica. Al Pla de Parcel·lació, la distribució dels usos del sòl hauria de reflectir les anàlisis climàtiques i hidrològiques. Les zones amb una alta cobertura vegetal, corredors ecològics o gran capacitat d'infiltració haurien de reservar-se com a espais verds públics — amb funcions recreatives, ecològiques i hidrològiques. En canvi, les àrees més degradades o impermeables poden ser destinades a desenvolupament urbà.

L'aplicació d'aquestes eines de simulació s'hauria d'incorporar al procés de planificació urbana i disseny arquitectònic. El seu ús es pot exigir en els plecs de condicions de licitacions públiques o recomanar com a part de les bones pràctiques en les propostes de promoció privada, assegurant un disseny de barri adaptat al clima des del seu origen.

D'acord amb el contingut presentat en aquesta secció, es recomana tenir en compte les recomanacions i conclusions de la **Primera Conferència d'Experts en Canvi Climàtic i Territori a la Mediterrània Ibèrica**, celebrada el gener de 2025. Entre altres propostes, la conferència va suggerir **Modificar la classificació i qualificació urbanística del sòl en situacions de risc**.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Per tant, es recomana aplicar de manera sistemàtica millores en l'avaluació del risc d'inundació (com ara models digitals d'elevació i anàlisis de règims hidrològics) durant la revisió de la classificació i qualificació urbanística del sòl. És fonamental evitar que la construcció d'infraestructura de mitigació sigui la via preferent per generar sòl urbanitzable.

Altres recursos rellevants es poden trobar en el document de EUROCITIES: "Per a un marc europeu ambiciós d'adaptació i resiliència climàtica", que presenta iniciatives com les següents:

- Els estats membres haurien de donar suport a les ciutats en la preparació i planificació, basant-se en avaluacions de riscos regulars i fonamentades científicament, així com mitjançant la capacitat i assistència tècnica.
- Les conclusions locals basades en avaluacions de risc integrals s'haurien de tenir en compte en les anàlisis nacionals i integrar-se en la planificació estatal. Totes les avaluacions de riscos climàtics i de vulnerabilitat han de tenir en compte els efectes desproporcionats del canvi climàtic sobre els col·lectius vulnerables i abordar-los amb accions específiques.

- Les avaluacions de risc s'han d'integrar en la planificació d'altres polítiques a nivell europeu, estatal i local, per tal de formar la base per determinar mesures prioritàries en tots els sectors. En particular, aquestes avaluacions han de servir de base per **identificar i finançar mesures que s'inclouran en els futurs Plans Nacionals de Restauració**. Els estats membres han de donar suport a les autoritats locals amb els recursos humans i financers adequats per aplicar les mesures pertinents, especialment les relacionades amb els objectius de restauració dels ecosistemes urbans.
- El Pla de Resiliència i Adaptació Climàtica de la UE ha de proporcionar el **marc per considerar sistemàticament els riscos climàtics i les seves avaluacions en la presa de decisions sobre inversions finançades pel pressupost europeu, així com en el disseny d'incentius per a inversions privades**. Això garantirà que els diners públics es destinin a infraestructures o projectes resilientes i amb beneficis a llarg termini. Alhora, la Comissió hauria de col·laborar amb els estats membres i el sector financer privat per impulsar un enfocament coherent.

Figura 33: Mapa d'instruments de planificació. Font: Ajuntament de Granollers

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.1

Realitzar una modelització climàtica de barri per donar suport als instruments de planificació urbana

RESUM FINAL:

Es recomana realitzar una Modelització Climàtica de Barri abans de dissenyar qualsevol nou barri urbà.

Aquest procés pretén donar suport a les decisions de planificació urbana mitjançant una comprensió detallada de les condicions climàtiques, ecològiques i hidrològiques actuals del lloc, i a través de la simulació de diferents escenaris de desenvolupament urbà. Primera fase: **Avaluació de les condicions actuals**. Eines recomanades: Anàlisi topogràfic en 3D (LiDAR), avaluació de la vegetació i dels ecosistemes (NDVI), anàlisi hidrològica. Segona fase: Desenvolupament de

prototips urbans, es recomana l'ús d'eines de simulació de microclimes: Ladybug, Honeybee, ENVI-met, Solweig, simulació de gestió hídrica i inundabilitat: Infoworks ICM, SWMM, Aquest modelatge proporciona una base de dades objectiva perquè els planificadors puguin identificar zones vulnerables i zones amb valor ecològic, redactar plecs de condicions per licitacions públiques, negociar amb promotors privats, comparar i seleccionar l'escenari de disseny més sostenible i resiliència al clima.

FASE:

Anàlisi; Planificació i Disseny

RECURSOS:

- Ajuntament de Granollers i Fundació Ecologia Urbana y Territorial. A1. Rediseño y actualización del sistema de infraestructura verde de Granollers con la extensión a toda la ciudad del modelo de supermanzanas. Mayo 2024
- Roberto Serrano-Notivoli, Jorge Olcina Cantos y Javier Martín-Vide (coordinadores), Cambio climático en España. Editorial Tirant lo Blanch and Canvi Climàtic i territori al Mediterrani Ibèric, efectes, estratègies i polítiques públiques. Parlament de Catalunya. 2024
- UCCRN' report: Climate Resilient Multi-Scale Design Studio Intensive Week Report Integrating Climate Resilience into Urban Planning in Granollers. 2025.
- AQUATEC report: Urban resilience through RESCUE tool implementation in Granollers, 2024.
- eCOadapt50. COcreation of strategic action for climate change adaptation of territories and local economies. <https://ecoadapt50.eu/en/presentacio> <https://diba.maps.arcgis.com/apps/dashboard/87ef24cc9ed742f09e2356658f48bd6f>
- LiDAR data - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: <https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Dades-i-productes/Bessons-digitalis-Elevacions/LiDAR-Territorial>
- Ministerio para la transformación digital y de la función pública: Islas de calor urbana, datos abiertos. https://datos.gob.es/es/blog/islas-de-calor-urbanas-como-los-datos-abiertos-geoespaciales-pueden-hacer-que-nuestras-ciudades?utm_campaign=nosolosi-g&utm_medium=email&utm_source=mailing1038
- NDVI datasets - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: <https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Dades-i-productes/Bessons-digitalis-Elevacions/LiDAR-Territorial>
- Catalonia's land cover map from Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: <https://www.mcsc.creaf.cat/>
- Link to LadyBug and HoneyBee tools: <https://www.ladybug.tool>
- Link to ENVI-met tool: <https://envi-met.com/>
- Link to Solweig tool: <https://umep-docs.readthedocs.io/en/latest/OtherManuals/SOLWEIG.html>
- Link to InfoWorks ICM tool: <https://www.autodesk.com/campaigns/infoworks-icm-one-platform-stormwater-features>
- Link to SWMM tool: <https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm>
- Col·lectiu Punt 6. Guia per al disseny d'espais públics amb perspectiva de gènere interseccional. Barcelona: Col·lectiu Punt 6, 2023: https://www.punt6.org/wp-content/uploads/2024/01/guia-espai-public_07-3-23.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

ORDENANCES RELACIONADES

- Ordenança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers. Municipal ordinance on the uses of landscape and advertising in Granollers: https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6604_1.pdf

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla Director del Verd Urbà de Granollers. Urban Green Master Plan for Granollers: <https://www.granollers.cat/medi-ambient/espais-verds>
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Mission 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica: <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030: <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu. Urban Agenda Granollers. Local Action Plan, executive document: https://www.agendaurbanagranollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf; https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6143_1.pdf
- Document únic de protecció civil municipal de Granollers, DUPROCIM. Single Document for Municipal Civil Protection of Granollers, DUPROCIM: https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3737_1.pdf
- Llei 16/2017 d'Arquitectura l'objectiu de la qual és establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i urbanística. Article 2, apartat 3 sobre valors de qualitat arquitectònica i els criteris vinculats a la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle en la redacció de projectes, la direcció i l'execució de les edificacions i la urbanització dels espais públics.
- Pla Nacional de Restauració, en compliment del Reglament europeu de Restauració de la Natura (Reglament (UE) 2024/1991), a partir del qual s'aprova la relació de municipis espanyols classificats com a DEGURBA 1 (ciutats), que són els directament inclosos en l'àmbit d'aplicació de les disposicions relatives als ecosistemes urbans. El Reglament UE 2024/1991 defineix com a espai verd urbà la superfície total d'arbres, arbusts, matolls, vegetació herbàcia permanent, líquens i molses, estanys i cursos d'aigua que es troben en ciutats o municipis i zones periurbanes.

INDICADORS RELACIONATS

- **Nombre d'escenaris de modelització per quantificar els impactes de les inundacions** (Avaluació dels impactes deguts a les inundacions per pluja en el sector futur mitjançant l'eina RESCCUE)
- **Anàlisi cost-benefici de les alternatives de resiliència** (Nombre o alternatives de resiliència prioritzades per als futurs desenvolupaments urbanístics)
- **Reducció de les zones urbanes inundables gràcies a la conservació d'espais verds** (Àmbit de conservació d'àrees verdes)
- **Temperatures de la superfície abans i després de la intervenció** (Efecte illa de calor)
- **Difusió a altres sectors** (La mesura en què el projecte és copiat per altres parts)
- **Percentatge de conjunts de dades obertes inventariades que són publicades** (Definició d'un sistema d'indicadors de seguiment (socials, educatius, econòmics, ambientals, etc.) i que són publicats sobre el total)
- **Accés als serveis públics** (Distància al diversos serveis públics)
- **Accés als espais verds** (Distància respecte als espais verds)
- **Monitoratge i informes continus** (La mesura en què es controla i es comunica el progrés cap als objectius dels projectes verds i el compliment dels requisits)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

R.2

Prevenir i minimitzar la possible “gentrificació verda” i garantir preus justos per a l’habitatge

Tot i que els municipis no poden controlar directament els preus del mercat de l’habitatge, poden implementar eines reguladores indirectes per prevenir pràctiques especulatives i mitigar la crisi actual de l’habitatge. En el context de nous barris dissenyats amb alts estàndards ambientals, espais verds de qualitat i característiques resilient, existeix un risc real de gentrificació verda. Els nous barris podrien acabar sent accessibles només per a grups amb ingressos més alts, excloent així poblacions locals o vulnerables (Oscilowicz et al., 2021).

Una primera via per minimitzar l’especulació és utilitzar la Zonificació Inclusiva (Inclusionary Zoning - IZ). El municipi pot requerir que entre el 20 i el 35% (depenent del context de la zona) de totes les unitats d’habitatge de nova construcció es destinin a habitatge social. Tal com es disposa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, l’article 38 estableix una disposició general per a la construcció d’habitatge públic. Aquesta exigeix que almenys el 30% de la superfície edificable destinada a nou ús residencial, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, es reservi per a habitatge públic.

Tanmateix, encara que l’*habitatge inclusiu* ja és una pràctica estàndard a tot Catalunya, els preus de l’habitatge continuen augmentant. Per tant, cal considerar una combinació de polítiques més innovadora per prevenir realment la gentrificació verda i garantir preus justos als nous barris. La sèrie de mesures proposades a continuació es basa en l’informe “Eines de política i planificació per a la justícia verda urbana - Lluitar contra el desplaçament i la gentrificació i millorar l’accessibilitat i inclusivitat als espais verds” desenvolupat pel BCNUEJ, que recull 50 eines. El procés de selecció va consistir a revisar l’informe per identificar les eines aplicables al context euro-

peu, després es va reduir el focus a aquelles que tracten específicament l’accessibilitat, i finalment es van identificar les que són adequades per al context de nous desenvolupaments urbans. Com a resultat d’aquest filtratge, les eines més rellevants identificades per al context de Granollers es detallen a continuació. Aquestes eines s’han de tenir en compte durant el procés de planificació o posteriorment com a mecanisme d’incentivació envers el sector privat.

1. Suport al pagament de l’impost sobre béns immobles

Fa referència a les mesures d’alleujament econòmic específiques proporcionades pels governs locals per reduir la càrrega fiscal sobre la propietat per als propietaris elegibles, sovint en funció dels ingressos, la composició de la llar o el subministrament d’habitatge assequible o sostenible (Oscilowicz et al., 2021, p. 79), amb l’objectiu d’alleujar la pressió sobre famílies o persones amb ingressos baixos (Ajuntament de Barcelona, 2016²).

Els governs locals a Espanya, inclosos els de Catalunya, tenen l’autoritat per implementar mesures de suport al pagament d’impostos per a propietaris que compleixin criteris específics, com ara llogar a preus assequibles, complir amb llimdars d’ingressos o oferir habitatge social o sostenible. Les ciutats poden oferir una deducció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) als propietaris que lloguin els seus immobles a preus dins dels límits legals establerts per la llei. Aquesta iniciativa incentiva els propietaris a mantenir els preus de lloguer assequibles i proporciona un alleujament fiscal directe a aquells que participen en el programa. També es pot oferir una reducció de l’Impost

2 <https://immobarcelo.es/en/fiscal-benefits-of-the-new-housing-law/lbid>.

<https://www.co-habitat.net/en/news/why-and-how-cities-can-promote-affordable-and-sustainable-collaborative-housing-ishf-2023>

<https://www.housingeurope.eu/barcelona-launches-its-first-clt-inspired-housing-initiative/>

<https://www.co-habitat.net/en/news/save-the-date-collaborative-housing-day-15th-of-june-helsinki-at-ishf-22/Ajuntament-de-Barcelona-Barcelona-pa-thway-towards-a-city-wide-CLT-ISHF22.pdf>

<https://www.habitatge.barcelona/en/access-to-housing/cohousing>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

de Transmissions Patrimonials (ITP) per a l'adquisició de propietats destinades a habitatge social o assequible, amb l'objectiu d'encoratjar la inversió en habitatge amb finalitat social i augmentar-ne la disponibilitat.

2. Fideïcomís de terra comunitari

Els Fideïcomisos de Terra Comunitaris (Community Land Trusts - CLTs) són organitzacions sense ànim de lucre que adquireixen i mantenen terres en fideïcomís per garantir la propietat comunitària a llarg termini i l'habitatge permanentment assequible. En separar la propietat del sòl de la propietat de l'habitatge, els CLTs proporcionen als residents contractes de lloguer renovables i segurs (normalment de 99 anys), protegeixen contra l'especulació del mercat i preserven l'assequibilitat per a les generacions futures (Oscilowicz et al., 2021, p. 58). Barcelona ha estat pionera en iniciatives inspirades en els CLTs mitjançant la cessió de sòl públic per al desenvolupament d'habitatge assequible gestionat per organitzacions sense ànim de lucre i cooperatives. En aquest model, la ciutat conserva la propietat del sòl i concedeix concessions administratives de llarga durada, sovint de 75 a 99 anys, a cooperatives o promotors d'habitatge sense ànim de lucre seleccionats a través de concursos públics. Una característica clau d'aquest enfocament és la separació entre la propietat del sòl (mantinguda per l'entitat pública o col·lectiva) i la propietat de l'edificació, assegurant l'assequibilitat a llarg termini i la gestió comunitària.

El Pla pel Dret a l'Habitatge de la Ciutat de Barcelona 2016–2025 inclou específicament la construcció de més de 500 habitatges cooperatius sense ànim de lucre sobre sòl públic mitjançant aquest model de cessió de llarga durada. A diferència de l'habitatge cooperatiu tradicional a Espanya, on els membres eventualment adquireixen la propietat individual dels seus habitatges, aquest model garanteix als residents l'ús segur i prolongat sense transferir-ne la propietat, mantenint l'habitatge permanentment assequible.

Un enfocament similar podria adoptar-se a Girona si es disposa de sòl públic per a nous desenvolupaments.

3. Impost al desenvolupament destinat a un Fons per a Habitatge Assequible

Quan es construeix o es reurbanitza sòl, els municipis poden imposar un impost de desenvolupament sobre els costos del projecte, dirigit els ingressos a fons dedicats a l'habitatge assequible o a iniciatives comunitàries relacionades. Aquests programes, coneguts a vegades com a “fons de vinculació” o “fons fiduciari per a habitatge assequible”, també poden permetre als promotors proporcionar directament habitatges assequibles en lloc de pagar l'impost, ajudant a ampliar l'oferta i varietat d'opcions d'habitatge assequible (Oscilowicz et al., 2021, p. 96).

Els municipis espanyols tenen l'autoritat per imposar impostos i taxes locals relacionats amb el desenvolupament urbà, com l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Els ingressos d'aquests impostos es poden destinar a prioritats municipals específiques, com l'habitatge assequible, si això s'estableix explícitament en les ordenances o regulacions locals. Aquest model s'utilitza àmpliament en altres regions per canalitzar les contribucions directament a iniciatives d'habitatge³.

4. Avaluació de l'equitat en projectes urbans

L'avaluació de l'equitat d'un projecte urbà és un procés d'anàlisi que examina si els beneficis, oportunitats i recursos creats per un projecte de desenvolupament es distribueixen de manera justa entre tots els membres de la comunitat, amb una atenció especial als grups marginats o vulnerables. Aquesta avaluació ajuda a garantir que els projectes urbans promoguin la inclusió social, abordin les barreres de participació i contribueixin a un entorn urbà més just i equilibrat (Oscilowicz et al., 2021, p. 143).

3 https://www.mhp.net/assets/resources/documents/MAHTGuidebook_2018.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.2

Prevenir i minimitzar la possible “gentrificació verda” i garantir preus justos per a l’habitatge

RESUM:

Aquesta recomanació té com a objectiu garantir que els nous barris no esdevinguin exclusius per a residents amb ingressos elevats, desplaçant o exclouent poblacions locals, vulnerables o amb ingressos baixos. Això requereix que una part significativa (20–35%) dels nous habitatges en desenvolupaments es dediqui a habitatge social o assequible, mitjançant la Zonificació

Inclusiva (IZ). Per complementar l'IZ, es proposen altres mecanismes com el Suport al Pagament de l'Impost sobre Béns Immobles, la creació de Fideïcomisos de Terra Comunitaris (CLTs), la introducció d'un Impost al Desenvolupament destinat a Fons d'Habitatge Assequible, o la implementació d'Avaluacions d'Equitat en projectes urbans.

FASE:

Anàlisi; Planificació i Disseny

RECURSOS:

→ Informe del BCNUEJ: Oscilowicz, E., et al. (2021). Policy and Planning Tools for Urban Green Justice. BCNUEJ.

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_distribuidor1.jsp?language=ca&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=64&layout=se_contenedor1.jsp
- Pla local d'habitatge de Granollers. Local housing plan of Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3409_1.pdf
- Pla jove 23-28 de Granollers. Youth Plan 23-28 of Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8261_1.pdf
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Mission 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu. Urban Agenda Granollers. Local Action Plan, executive document https://www.agendaurbanagranollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf
- Programa d'Acció Municipal 2023-2027. Municipal Action Program 2023-2027 <https://wp.granollers.cat/pam/>
- Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers (2022-2030). Municipal Cooperation Master Plan of Granollers (2022-2030) https://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2022/09/pla_director_municipal_de_cooperacio_2022-2030_diligenciat.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

INDICADORS RELACIONATS

- **Percentatge d'unitats d'habitatge dissenyades per ser assequibles per a llars amb ingressos baixos i moderats**
- **Augment de la superfície verda per capita** ($[\text{Àrea verda total} / \text{Àrea total de la ciutat}] * 100$ o $\text{àrea verda total} / \text{un } 100.000 \text{ habitants}$)
- **Implicació municipal – suport financer** (La mesura en què l'administració local proporciona suport financer al projecte)
- **Percentatge d'habitatge de tipologia mixta** (Respecte el total d'habitatges)
- **Percentatge d'unitats d'habitatge social** (Respecte el total d'habitatges)
- **Establir indicadors per monitorar la prevenció de la gentrificació** (Hi ha hagut alguna iniciativa per evitar la gentrificació de la comunitat local? Directrius comunitàries)
- **Finançament assignat a habitatge social i assequible** (Mesura el total de recursos financers (públics, privats i filantròpics) assignats anualment al desenvolupament i manteniment d'habitatges socials i assequibles)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.3

Promoure una forma urbana d'alta densitat

La dispersió urbana ha estat àmpliament documentada com un factor que genera efectes ambientals i socials negatius. Comporta la fragmentació i destrucció d'hàbitats naturals, un augment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i una disminució en l'eficiència dels serveis i infraestructures públiques.

Cada vegada hi ha més publicacions científiques que donen suport a la idea que una major densitat urbana s'associa positivament amb la mitigació climàtica i una sostenibilitat urbana millorada. Els patrons de desenvolupament compacte no només redueixen les emissions de carboni per capita, sinó que també milloren la caminabilitat i ajuden a protegir els espais verds i naturals de la pressió urbanitzadora (McDonald et al., 2023). La densitat urbana es destaca com una variable clau per assolir ciutats amb emissions netes zero.

Per tant, el desenvolupament de nous barris ha de garantir formes urbanes compactes i d'alta densitat. En l'estudi de simulació dut a terme per TSPA amb l'eina City Scan sobre el cas de La Bòbila, l'**Escenari d'Enfocament Transformador**

Orientat a la Natura, tal com s'il·lustra a continuació, posa el sistema ecològic al centre, més alineat amb el principi regeneratiu. La forma edificada es descriu com a "**compacta i agrupada, preservant àrees obertes per a ús ecològic**" (TSPA, 2023, p. 32). Aquest escenari també promou edificis alts, la importància dels quals ha estat ressaltada en els resultats de l'UCCRN més amunt, posant en relleu la importància de l'alçada per permetre més espais sense pavimentar i afavorir l'ombra.

Per assegurar que aquest enfocament s'incorpora a la pràctica urbanística, es recomanen els següents paràmetres, extrets de l'anàlisi realitzat per TSPA:

- Promoure **tipologies urbanes compactes** amb un **coeficient d'edificabilitat (FAR) ≥ 3**
- Assegurar una **alçada mitjana dels edificis de 15,9 metres**, que correspon aproximadament a 5 plantes residencials, per tal de donar suport a la densitat mantenint un disseny a escala humana.

Figura 34: La Bòbila – Escenari d'Enfocament Transformador Orientat a la Natura

Escenari	Descripció	FAR mitjà	Alçada mitjana (m)	Nombre de plantes
Enfocament Transformador Orientat a la Natura	Preveu solucions ecològiques agosarades i innovadores, prioritant la preservació del medi ambient per crear un districte altament sostenible i resilient al clima.	3.01	15.9	=5
Enfocament Moderat Orientat a la Natura	Se centra en estratègies incrementals i de baix impacte per aconseguir un equilibri ecològic mentre es desenvolupa la zona segons les necessitats de la ciutat.	2.93	14.8	<5
Enfocament Moderat Orientat a les Persones	Emfatitza intervencions tradicionals i de baix impacte per desenvolupar un barri habitable i atractiu.	2.55	12	=4
Enfocament Transformador Orientat a les Persones	Persegueix estratègies socials i urbanes radicals i innovadores per fomentar la inclusivitat, les oportunitats econòmiques i la vitalitat cultural.	2.24	11.8	3

Taula 04: Altres escenaris de desenvolupament de TSPA. Font: Autor

El desenvolupament d'aquests escenaris s'alinea amb la normativa urbanística espanyola i catalana aplicable. Atès que no existeix un estàndard regional unificat per a tots els municipis, els valors proposats es troben dins del marc normatiu típic per a zones urbanes de gran densitat a Catalunya. El POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) serveix com a document de referència clau per determinar paràmetres com el coeficient d'edificabilitat (FAR/RAF) i les alçades màximes dels edificis.

Aquests principis s'haurien de traduir explícitament al Pla Parcial, on es poden detallar tant el coeficient d'edificabilitat com la indicació de les alçades mínimes i màximes dels edificis.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.3

Promoure una forma urbana d'alta densitat

RESUM:

Aquesta recomanació defensa el desenvolupament de formes urbanes compactes i de gran densitat en els nous barris com a estratègia per combatre els impactes negatius de la dispersió urbana, com ara la fragmentació dels hàbitats, l'augment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i les ineficiències en els serveis públics. Per implementar aquest

enfocament, els nous desenvolupaments haurien d'adoptar tipologies edificatòries compactes amb un coeficient d'edificabilitat (FAR) mitjà d'almenys 3 i una **alçada mitjana dels edificis d'aproximadament 15,9 metres** (equivalent a unes cinc plantes residencials).

FASE:

Planificació i Disseny

RECURSOS:

- Informe de TSPA: **Matulevičičiúté, A., Peters, C., & Murad, M. (TSPA).** (2024). Urban design scenarios and their assessment using City Scan tool. UP2030 Consortium.

ORDENANCES RELACIONADES

- Ordenança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers. Municipal ordinance on the uses of landscape and advertising in Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6604_1.pdf

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla local d'habitatge de Granollers. Local housing plan of Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3409_1.pdf
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Mission 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu. Urban Agenda Granollers. Local Action Plan, executive document https://www.agendaurbanagranollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6143_1.pdf
- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Municipal Urban Master Plan https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_distribuidor1.jsp?language=ca&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=64&layout=se_contenedor1.jsp

INDICADORS RELACIONATS

- **Implicació dels serveis municipals** (La mesura en què l'administració local proporciona suport financer al projecte)
- **Percentatge d'habitatges de tipologia mixta** (Respecte el total d'habitatges)
- **Percentatge d'habitatges socials** (Respecte el total d'habitatges)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.4

Edificis climàticament neutres i resilient

Als nous barris, l'entorn construït ha de donar exemple mitjançant el desenvolupament d'estructures neutres en emissions de carboni i resilientes al clima, adaptades a les condicions locals de calor i escassetat d'aigua. Assolir aquest objectiu requereix una acció integrada sobre tres pilars: materials de construcció sostenibles, eficiència hídrica i un disseny dels edificis optimitzat tèrmicament. Aquesta guia descriu els estàndards tècnics, els mecanismes normatius i les eines d'implementació necessàries per fer realitat aquesta ambició.

REQUERIR L'ÚS DE MATERIALS LOCALS, REICLATS O DE BAIX CARBONI EN TOTS ELS PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT PRIVATS I PÚBLICS NOUS

Tot i que les formes urbanes compactes i eficients són clau per assolir la neutralitat en carboni, també és essencial que els edificis estiguin dissenyats amb la sostenibilitat com a principi central. És imprescindible fer una transició dels materials de construcció convencionals cap a **alternatives de baix carboni, reciclades i d'origen local** per reduir les emissions de carboni incorporades al llarg de la cadena de subministrament i del cicle de vida dels materials. Aquesta transició és crucial per mitigar l'Efecte d'Illa de Calor Urbana (UHI) i per assolir la neutralitat en carboni. De fet, el sector de la construcció representa aproxi-

madament el 38% de les **emissions globals de carboni**, amb un **10% atribuït a la producció de materials i processos de construcció**. Només sis categories de materials (formigó, acer, perfils d'alumini, vidre i serveis com la il·luminació, la calefacció i la refrigeració) són responsables d'aproximadament el **70% del carboni incorporat** en edificis típics (Tirelli & Besana, 2023).

Tots els edificis nous hauran de ser zero emissions el 2030. També caldrà reformar els edificis existents per tal que siguin zero emissions el 2050. Actualment, tots els edificis nous han de complir amb els estàndards d'Edifici de consum gairebé nul (nZEB), per alinear-se amb la Directiva Europea sobre el Rendiment Energètic dels Edificis (EPBD)⁴. Tot i que la regulació nZEB ha augmentat l'ambició per als edificis nous, el progrés ha estat limitat pel que fa a la promoció o aplicació del concepte més enllà del compliment mínim, i Espanya encara es troba per darrere dels països capdavanters en les taxes de rehabilitació profunda i en el rendiment global dels edificis (BPIE, 2023).

Requerir certificacions de sostenibilitat als edificis, encara que no siguin obligatòries, pot contribuir a assolir objectius de descarbonització més ambiciosos. A continuació es presenta una taula comparativa de les principals certificacions en el context estatal: BREEAM ES, LEED i VERDE.

4 <https://www.igi-global.com/chapter/the-implementation-of-nearly-zero-energy-buildings-nzeb-in-spain/220165>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Certificació	Origen/Àmbit	Requisits	Nombre de projectes acreditats
BREEAM ES	UK/Adaptat per Espanya	<ul style="list-style-type: none"> → Èmfasi en l'aprovisionament sostenible i la reutilització de materials de construcció. → S'encoratja l'ús de materials amb baix impacte ambiental. → Tots els materials aïllants han de tenir una qualificació A o A+ a la Green Guide per obtenir la màxima puntuació. → Es requereix documentació (plans anotats, especificacions) per confirmar el compliment. → Es valoren la conservació i l'eficiència de l'aigua, incloent-hi aixetes, accessoris i sistemes de recollida d'aigua de pluja. → Qualitat de l'aire interior, accés a llum natural i control climàtic per a la salut dels ocupants. → Gestió dels residus de construcció i d'operació. → Es tenen en compte la biodiversitat i l'impacte ecològic. 	A partir del 2025, hi ha aproximadament 895 projectes BREEAM a Espanya. Aquests projectes inclouen noves construccions, rehabilitacions i certificacions en ús, en diversos tipus d'edificis com oficines, blocs residencials i edificis públics.
LEED	US/ Internacional	<ul style="list-style-type: none"> → Cal complir o superar els estàndards ASHRAE 90.1 de rendiment energètic. → L'aïllament fet amb materials reciclats, no tòxics o sostenibles obté punts addicionals. → L'aïllament amb baixes emissions i no tòxic millora la qualitat de l'aire i el confort tèrmic. → S'atorguen crèdits per a la conservació de l'aigua, accessoris eficients i solucions innovadores de gestió de l'aigua. → Èmfasi en una instal·lació adequada i en la documentació per maximitzar els punts. 	A desembre de 2023, hi havia 1.396 edificis registrats al programa LEED a Espanya, dels quals 807 havien obtingut la certificació LEED (SGBC, 2023).
VERDE	Espanya (GBCe)	<ul style="list-style-type: none"> → Enfocament en l'aprovisionament sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals. → Avaluació de l'impacte dels materials sobre el medi ambient i el cicle de vida de l'edifici. → Les renovacions que impliquin més del 25% de l'envolupant tèrmica han de complir amb els estàndards actualitzats. → Es tenen en compte els impactes socials i econòmics, reflectint una definició més àmplia de sostenibilitat. → Els projectes es qualifiquen de 1 a 5 fulles segons el percentatge de punts assolits, amb un compliment mínim requerit en cada àrea per obtenir qualificacions més altes. 	Segons el Green Building Council España (GBCe), a finals de 2021 hi havia aproximadament 200 edificis registrats per a la certificació VERDE, amb un augment significatiu de certificacions en els darrers anys (GBCe, 2021).

Taula 05: Taula comparativa de les certificacions BREEAM ES, LEED i VERDE. Font: URLab

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Les certificacions BREEAM ES, LEED i VERDE estan dissenyades per ser flexibles i es poden aplicar a una àmplia gamma de tipus i dimensions d'edificis, des de projectes residencials petits fins a grans desenvolupaments comercials o d'ús mixt⁵ ⁶. Dins d'aquestes certificacions, hi ha esquemes i categories específiques que aborden diferents usos i escales dels edificis, com ara el “Residencial” de BREEAM per a habitatges i “Nova Construcció” per a altres edificis nous.

BREEAM ES i VERDE estan més adaptades al context i a la normativa espanyola (CTE i normes UNE)⁷, mentre que LEED és àmpliament reconeguda i utilitzada en projectes internacionals i per inversors multinacionals.

Quant als materials, els requisits –resumits a continuació– varien segons la certificació. Aquests poden servir com a base per a l'Ajuntament, ja sigui per negociar amb promotors privats durant el procés de planificació o per establir-los com a part de les normes urbanístiques.

BREEAM ES Requereix l'ús de materials de construcció que tinguin un impacte ambiental demostradament baix, segons avaluacions de cicle de vida i certificacions independents. La certificació afavoreix els materials reciclats, reutilitzats o d'origen responsable, i promou la selecció de productes duradors, adaptables i de baix manteniment. Els projectes han d'implementar bones pràctiques en la gestió de residus de construcció, amb l'objectiu de reduir la generació de residus i maximitzar el reciclatge o la reutilització. També es fa èmfasi en l'ús de materials que contribueixin a millorar la qualitat de l'aire interior i el benestar general dels ocupants dels edificis.

VERDE Avalua l'impacte ambiental dels materials al llarg del seu cicle de vida, i afavoreix aquells amb baixa energia incorporada i petjada de carboni reduïda. S'anima a utilitzar materials reciclats, reutilitzats o de ràpida renovació, i a triar opcions que millorin la qualitat ambiental interior mitjançant la minimització d'emissions de compostos orgànics volàtils (COVs). VERDE també valora els materials d'origen local o regional per reduir l'impacte del transport. La transparència sobre l'origen, la composició i l'extracció responsable dels materials és considerada, així com l'ús de productes que donin suport a pràctiques de fabricació sostenibles.

LEED Exigeix als equips de projecte que seleccionin i documentin materials amb un impacte ambiental i sobre la salut reduït. Això inclou la prioritització de productes amb Declaracions Ambientals de Producte (EPDs) i Declaracions de Producte de Salut (HPDs), així com aquells que siguin reciclats, reutilitzats, de ràpida renovació o d'origen local per minimitzar les emissions de transport. LEED promou l'ús de materials amb transparència en la composició i certificacions independents. A més, els projectes han de desenvolupar i implementar un pla de gestió de residus de construcció i demolició per evitar l'abocament i afavorir el reciclatge o la reutilització de materials.

IMPLEMENTACIÓ REGULATÒRIA

Per als edificis públics:

Per als edificis públics, el 100% de tots els **nous desenvolupaments públics** haurien de complir amb criteris estrictes de sostenibilitat dels materials a través de **certificacions reconegudes** o **documentació de rendiment equivalent**. Els projectes que no estiguin formalment certificats han de presentar un Informe de Sostenibilitat que mostri un rendiment equivalent en els indicadors fonamentals (per exemple, carboni incorporat, origen regional, conservació d'aigua, etc.).

En prioritzar materials locals i neutres en carboni en els projectes d'edificis públics, l'ajuntament dona exemple i crea una demanda local, animant indirectament el sector privat a adoptar els mateixos principis mitjançant especificacions i altres mitjans contractuals.

Per als edificis privats:

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) no obliga els promotors privats a obtenir certificacions de tercers de sistemes específics com BREEAM o LEED. Per tant, la ciutat de Granollers no pot requerir legalment als promotors privats que obtinguin aquestes certificacions. El que sí que es requereix, però, és el compliment total del CTE, incloent les seves disposicions sobre sostenibilitat i eficiència energètica, complint amb l'objectiu de l'edifici de consum gairebé nul d'energia (nZEB). Mirant cap al futur, entraran en vigor noves normatives de la UE. A partir del 2030, tots els habitatges residencials que entrin al mercat per a la venda o lloguer a Espanya hauran de tenir un certificat d'eficièn-

5 <https://blog.zeroconsulting.com/en/comparative-sustainability-certification>

6 <https://zeroceem.es/en/certification-in-sustainable-construction/>

7 <https://www.hempcrete.es/noticias/breeam-leed-verde>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

cia energètica amb una qualificació mínima de 'E'. Aquest llinar augmentarà a una qualificació 'D' el 2033⁸. No obstant això, aquests requisits no es verificaran mitjançant certificacions de construcció verda de tercers, sinó mitjançant protocols nacionals d'avaluació del rendiment energètic. Cal destacar que des de l'1 de juny de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013 relatiu al procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. La nova normativa estableix que a partir d'aquella data és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m².

Tot i que no és obligatori, els ajuntaments poden fomentar activament o incentivar l'ús de certificacions de sostenibilitat o la presentació d'un Informe de Sostenibilitat. Com a guia general, i a la llum de les futures normatives, és raonable esperar que **tots els edificis nous compleixin com a mínim els criteris de 'C' o 'B' per a la qualificació energètica.**

Els governs municipals i regionals poden promoure la construcció sostenible oferint subsidis directes, subvencions o incentius fiscals per als projectes que utilitzin materials locals o de baix carboni. Les autoritats locals també poden fomentar pràctiques més verdes proporcionant un procés de permís més ràpid o reduint les taxes administratives per a les sol·licituds que incloguin mesures fortes de sostenibilitat, com l'ús de materials ambientalment responsables. A més, els ajuntaments han de mantenir-se informats sobre els programes d'incentius estatals i regionals i comunicar activament aquestes oportunitats als desenvolupadors—molts dels quals inclouen subvencions no retornables per a inversions en edificis elegibles (ICEX, 2024).

Dins d'aquest marc, l'apartat de *Normativa Urbanística* del Pla Parcial pot fomentar o recomanar l'ús de certes certificacions de sostenibilitat, o bé requerir documentació equivalent, com ara un "Informe de Sostenibilitat dels Materials", que demostrï el compliment dels objectius ambientals. Tanmateix, encara que pugui establir llinars de rendiment o sol·licitar documentació alineada amb estàndards reconeguts, no pot imposar requisits obligatoris que siguin més estrictes que els establerts per la legislació regional o estatal⁹.

PROMOURE L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS I LA REUTILITZACIÓ DE L'AIGUA

El consum mitjà d'aigua a Granollers se situa entorn dels 107 litres per habitant i dia (dades del 2020)¹⁰, ja molt per sota de la mitjana espanyola, que és d'aproximadament 133 litres. Aquest assoliment és notable, ja que s'apropa a l'objectiu dels 100 litres recomanat per diverses organitzacions internacionals. No obstant això, l'estrès hídric i la sequera de llarga durada a Catalunya haurien d'impulsar a intensificar aquests esforços i explorar innovacions per reduir dràsticament el consum d'aigua i adaptar-se a les futures condicions climàtiques. Aquesta qüestió també està relacionada amb la neutralitat de carboni, ja que, de mitjana global, cada metre cúbic d'aigua consumida genera 10,6 kg d'emissions de carboni.

Per reduir el consum d'aigua, algunes recomanacions se centren en la innovació, especialment en aparells domèstics i equipaments, per optimitzar el consum d'aigua, energia i les emissions de carboni. Això inclou la instal·lació d'elements d'alta eficiència com dutxes, aixetes i vàters de baix cabal, substitució de rentadores i rentavaixelles antigues per models amb certificació ENERGY STAR, que consumeixen menys aigua i energia. Altres mètodes addicionals inclouen la implementació de controls intel·ligents, com temporitzadors de reg o sistemes de detecció de fuites, la millora dels sistemes d'aigua calenta mitjançant aïllament de canonades i escalfadors eficients. Aquestes tecnologies permeten estalvis significatius, com per exemple:

- Les dutxes amb recirculació poden estalviar 66 litres per persona i dia i consumir un 80% menys d'aigua i un 70% menys d'energia que una dutxa mitjana.
- Les rentadores d'alta eficiència utilitzen un 30% menys d'aigua i un 50% menys d'electricitat que les convencionals.
- Els airejadors d'aixetes poden estalviar fins a 1.274 litres al mes per llar.
- Els sistemes de reutilització d'aigües grises permeten a una família de quatre persones estalviar fins a 75.000 litres l'any, i una persona sola pot estalviar fins a 51,37 litres al dia (50L Homes, 2024, p. 17).

8 <https://www.spanishpropertyinsight.com/2025/04/24/new-rules-on-the-horizon-energy-efficiency-to-become-mandatory-for-all-property-sales-and-rentals-in-spain-from-2030/>

9 https://guiasjuridicas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEADVPwU7DMAz9m9xAGaDuIEtbJCyBQluEuLqp1UZkcUnc0vD1eCtYsu-xnP9vPXz0mYnFIM0Fi7_wEzINUuUSK5WxsmExdNloBY5nCC05U

10 <https://consums-energetics-ajtgrano.hub.arcgis.com/pages/aigua>

Pel que fa al canvi de comportament, un informe de la coalició 50L Homes mostra que fer visible el consum d'aigua, com per exemple mitjançant comptadors individuals, augmenta la consciència del consumidor i motiva reduccions efectives en el consum (50L Homes, 2024, p. 23). També s'hi destaca que educar les llars sobre els beneficis financers a llarg termini dels productes eficients en aigua i energia pot ajudar a superar la preocupació pel cost inicial, posant èmfasi en la relació qualitat-preu. Consells com aquests, promoguts per la iniciativa 50L Homes, es troben també als manuals elaborats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)¹¹.

I finalment, pel que fa a les polítiques i els facilitadors, l'informe recomana que s'elaborin estàndards d'eficiència vinculants i que s'integrin dins dels codis de l'edificació i els sistemes d'etiquetatge de l'habitatge (p. 26). Un sistema d'etiquetatge de l'habitatge representa una oportunitat clau per agilitzar els camins cap a l'eficiència, tant per al parc d'habitatges actual com per al futur (p. 26). La col·laboració entre sectors és essencial, implicant les empreses subministradores d'aigua, els reguladors, els fabricants i els consumidors, per tal de permetre un canvi sistèmic generalitzat. També és important abordar els impactes sistèmics, ja que una reducció en l'ús d'aigua pot afectar els ingressos municipals i els cabals del clavegueram, cosa que requereix col·laboració amb els operadors d'aigua i de sanejament¹².

Atès que a Granollers el consum d'aigua ja és relativament baix, es podrien aconseguir estalvis encara més grans mitjançant intervencions similars a escala de barri. L'interès per aquest enfocament també està creixent en altres ciutats i països que exploren solucions urbanes sostenibles.

OPTIMITZAR EL DISSENY D'EDIFICIS PER A L'EFICIÈNCIA TÈRMICA

Per afavorir el desenvolupament d'edificis resilient al clima i amb baix consum energètic als nous barris de Granollers, és essencial incorporar principis de disseny passiu des de l'inici del projecte. Aquestes estratègies han d'estar adaptades al clima mediterrani local, caracteritzat per estius calorosos i secs i hiverns suaus, amb l'objectiu de reduir la necessitat de climatització mecànica i millorar el confort de les persones usuàries.

Això inclou:

Figura 35: Estratègies de refrigeració passiva. Font: Bhupeshkumar

11 https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/24-Mecanismes-estalviadors-aigua-Guia.pdf

12 <https://www.wbcsd.org/news/50l-homes-and-the-future-of-urban-water-use/>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Estratègies de refredament passiu: El disseny dels edificis hauria de prioritzar la ventilació creuada natural, alineant finestres i obertures per captar els vents predominants de llevant i sud-est durant l'estiu, provinents del mar Mediterrani, que dominen a Granollers en els mesos estivals¹³.

Orientació solar i ombrejat: Una orientació solar òptima és clau per a un disseny energèticament eficient. Les finestres orientades al sud permeten aprofitar al màxim els guanys solars a l'hivern, mentre que la calor no desitjada a l'estiu es pot

minimitzar mitjançant dispositius d'ombrejat fixos o ajustables, voladissos i façanes de colors clars (Matos et al., 2022). Tal com es demostra en les configuracions de l'UCCRN (vegeu la Figura 35), la promoció d'edificis més alts pot augmentar l'ombra projectada, reduint així l'exposició solar directa sobre les estructures adjacents. Per avaluar l'exposició solar a les superfícies dels edificis, es recomanen eines com Solweig, descrita a la Referència R1.

Figura 36: Optimització de l'orientació solar i l'ombrejat. Font: Mariya Aminu

Figura 37: Envoltant tèrmic i aïllament. Font: URLab

ENVOLUPANT TÈRMIC I AÏLLAMENT:

Una envoltant tèrmica d'alt rendiment és essencial per mantenir el confort interior durant tot l'any. Això inclou un aïllament robust de les cobertes i les parets exteriors. L'ús de materials sostenibles com la cel·lulosa reciclada, la fibra de fusta o el suro pot millorar l'envoltant tèrmic tot reduint l'impacte ambiental¹⁴. A més, la incorporació de sistemes de guix laminat, com els panells laminats, pot millorar tant l'aïllament tèrmic com l'acústic, reduint la demanda energètica global (UCCRN, 2025).

13 <https://alejandrogimenez.net/sustainable-architecture-practices-mediterranean-climates/>

14 https://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificats-voluntaris-dedificis/passivhaus/index.html

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Cobertes fredes: Les cobertes verdes i les cobertes blanques (reflectants) ajuden a reduir la captació de calor interna, ja sigui absorbint l'excés de calor o reflectint la radiació solar. Aquests sistemes actuen com una barrera tèrmica eficaç, contribuint al confort interior i a un menor consum energètic.

En el context de Granollers, hi ha una oportunitat per centrar-se en materials de proximitat, gràcies a la presència d'empreses especialitzades en el sector de la fusta d'alta qualitat i sostenible en tots els seus productes i serveis, així com en el sector de la metal·lúrgia. Des d'una perspectiva d'empremta de carboni, la fusta ofereix un avantatge important, amb el potencial de reduir les emissions globals de CO₂ entre un 14% i un 31% (Himes i Busby, 2020).

Tanmateix, la seva reutilització pot estar limitada per factors com els tractaments químics, els adhesius sintètics i la degradació biològica, que poden afectar-ne la qualitat i la integritat estructural. L'acer, malgrat tenir una empremta de carboni incorporada elevada, continua sent un dels materials de construcció més reciclables. La seva capacitat de ser reutilitzat sense pèrdua de propietats mecàniques el converteix en un recurs valuós dins d'estratègies de construcció sostenibles. En el cas de Granollers, cal considerar un enfocament integrat que aprofiti els beneficis d'ambdós materials (UCCRN, 2025).

Altres projectes en curs, com ara **Cooltorise**, treballen amb agents implicats i famílies vulnerables. El projecte té com a objectiu reduir la incidència de la pobresa energètica a l'estiu entre les llars europees, millorant les condicions d'habitabilitat tèrmica interior i reduint les necessitats energètiques durant la temporada de calor, cosa que disminuirà la seva exposició a la calor i als riscos per a la salut relacionats amb les altes temperatures.

Figura 38: Idees per refredar el teu espai exterior. Font: Projecte Cooltorise

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.4

Edificis climàticament neutres i resilients

RESUM:

Aquesta recomanació proposa que tots els nous barris comptin amb edificis climàticament neutres i resilients. L'enfocament es basa en tres pilars fonamentals:

Materials de construcció sostenibles

S'ha de fomentar l'ús de materials de proximitat, reciclats o baixos en carboni en tots els nous desenvolupaments per minimitzar el carboni incorporat.

Per als edificis públics: el **100% de tots els nous desenvolupaments públics haurien de complir els estrictes criteris de sostenibilitat de materials a través de certificacions reconegudes (com BREEAM ES, LEED o VERDE)**. Els projectes que no estiguin formalment certificats haurien de presentar un Informe de Sostenibilitat que mostri un rendiment equivalent en els indicadors bàsics (per exemple, carboni incorporat, subministrament regional, conservació d'aigua, etc.).

Per als edificis privats: el municipi fomenta o incentiva certificacions o informes similars, amb l'**objectiu d'obtenir almenys una qualificació energètica 'C' o 'B' en previsió de les futures regulacions**.

Eficiència i innovació en l'ús de l'aigua

Cal prendre consciència de les iniciatives que tenen com a objectiu la reducció del consum d'aigua mitjançant dispositius eficients, electrodomèstics i una gestió intel·ligent de l'aigua. A través dels diferents recursos, informes i seminaris web proposats per la iniciativa, es pot donar suport i comunicar

canvis tecnològics i de comportament significatius per reduir encara més el consum d'aigua, posant èmfasi en els guanys econòmics per a les persones.

Disseny d'edificis optimitzat tèrmicament

És essencial integrar principis de disseny tèrmic adaptats al context de Granollers. Això inclou:

Estratègies de refrigeració passiva: prioritzar la ventilació natural creuada alineant finestres i obertures per captar els vents predominants d'estiu de llevant i sud-est procedents del mar Mediterrani, que dominen a Granollers durant els mesos d'estiu.

Orientació solar i ombreig: les finestres orientades al sud permeten aprofitar al màxim els guanys solars a l'hivern, mentre que la calor no desitjada a l'estiu es pot minimitzar amb dispositius d'ombreig fixos o ajustables, voladissos i façanes de colors clars.

Envolupant tèrmic: una envolupant tèrmica d'alt rendiment inclou un aïllament robust de cobertes i parets exteriors amb materials com la cel·lulosa reciclada, la fibra de fusta o el suro.

Cobertes fredes: les cobertes verdes i les cobertes blanques (reflectants) ajuden a reduir la captació de calor interna absorbint l'excés de calor o reflectint la radiació solar.

Aquesta recomanació serveix per informar la redacció de licitacions públiques i per negociar amb promotors privats.

FASE:

Planificació i Disseny, Implementació

Pintar teulades 1.1

Pintar les teulades de blanc, augmenta l'albedo (reflectivitat) de la superfície, la qual cosa pot ajudar a reflectir la radiació solar i reduir la quantitat de calor que absorbeix l'edifici.

Reg 1.2

Antenir el sòl humit pot ajudar a crear un efecte refrescant en evaporar l'aigua de la superfície, la qual cosa pot contribuir a baixar les temperatures dels voltants.

Nebulitzador d'aigua 1.2

Als sistemes de nebulització d'aigua poden utilitzar-se per a crear un efecte refrescant mitjançant l'evaporació d'aigua en l'aire, la qual cosa pot ajudar a reduir les temperatures en la zona circumdant. Això és molt recomanable en climes secs, però ha d'évitar-se en climes humits.

Plantar arbres 1.3

La plantació d'arbres pot ajudar a proporcionar ombra i també crear un efecte refrescant, ja que les fulles lliberen humitat a l'aire.

Sòl permeable 1.4

L'ús de superfícies permeables i poc denses pot ajudar a reduir l'acumulació de calor i alliberar-ho més ràpidament durant la nit, la qual cosa pot ajudar a reduir les temperatures als voltants. Si s'humitegen les superfícies, l'aigua s'evapora i pot ajudar a reduir les temperatures.

Mediures d'adaptació

Aigües pluvials Reciclatge 1.5

Emmagatzemar l'aigua de pluja per a utilitzar-la després en el reg, fonts i altres aplicacions no potables pot reduir el consum d'aigua i beneficiar a la vegetació circumdant.

Tendals 1.5

La instal·lació de dispositius d'ombreig en la façana de l'edifici pot impedir que la radiació solar directa penetri en els espais interiors, reduint l'acumulació de calor i millorant el nivell de comoditat interior.

Pintura del sòl 1.6

Pintar les superfícies pavimentades amb capes de color clar i alt índex d'albedo pot reduir la quantitat d'energia solar absorbida, disminuir la temperatura de la superfície i mitigar els efectes de l'illa de calor de les ciutats. S'ha d'évitar que la llum es reflecteixi en les zones habitades.

Bombetes LED 1.6

L'ús d'il·luminació de baixa emissió de calor pot reduir l'acumulació de calor i millorar l'eficiència energètica. Les bombetes LED consumeixen fins a un 80% menys d'energia que les bombetes incandescentes tradicionals. També duren molt més, la qual cosa redueix la necessitat de substituir-les amb freqüència.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

RECURSOS

- UCCRN' report: Climate Resilient Multi-Scale Design Studio Intensive Week Report Integrating Climate Resilience into Urban Planning in Granollers. 2025
- Water consumption map in Granollers <https://consums-energetics-ajtgrano.hub.arcgis.com/pages/aigua>
- Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestic.pdf
- ICAEN, passivehaus, https://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificats-voluntaris-edificis/passivhaus/index.html
- COOLTORISE project: <https://cooltorise.eu/about-the-project/>
- 50L Home Coalition <https://50lhome.org/https://50lhome.org/https://50lhome.org/>
- On the development of passive houses in a Mediterranean climate <https://brunetarquitectes.com/en/passive-houses-in-the-mediterranean-climate-mallorca/>

ORDENANCES RELACIONADES

- Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable. Regulation governing the potable water supply service https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7913_1.pdf
- Ordenança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers. Municipal ordinance on the uses of landscape and advertising in Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6604_1.pdf

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla Estratègic de Granollers 2030. Mission 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de Granollers (ratio of water consumption). Emergency Plan for Drought Situations for the Municipality of Granollers (ratio of water consumption) https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6301_1.pdf
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu. Urban Agenda Granollers. Local Action Plan, executive document https://www.agendaurbanagranollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6143_1.pdf
- Document únic de protecció civil municipal de Granollers, DUPROCIM. Single Document for Municipal Civil Protection of Granollers, DUPROCIM https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3737_1.pdf
- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Municipal Urban Master Plan https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_distribuidor1.jsp?language=ca&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=64&layout=se_contenedor1.jsp

INDICADORS RELACIONATS

- **Consum d'aigua** (Quantitat total de consum d'aigua a les ciutats (l/dia) / Nombre total d'habitants de la ciutat. Això és el consum total d'aigua per càpita)
- **Temperatura de superfície abans i després de la intervenció** (Càlcul de la temperatura de superfície)
- **Nombre de teulades o murs verds instal·lats** (Valor absolut de teulades o murs amb intervenció d'implantar verd)

1.3

Plantació d'arbres pot ajudar a proporcionar ombra i reduir l'acumulació de calor i alliberar-ho durant la nit, la qual cosa pot ajudar a reduir les temperatures als voltants. Si s'humitegen les superfícies, l'aigua s'evapora i pot ajudar a reduir les temperatures.

1.4

Les superfícies permeables i poc denses poden ajudar a reduir l'acumulació de calor i alliberar-ho durant la nit, la qual cosa pot ajudar a reduir les temperatures als voltants. Si s'humitegen les superfícies, l'aigua s'evapora i pot ajudar a reduir les temperatures.

1.6

Les bombetes LED consumeixen fins a un 80% menys d'energia que les bombetes incandescentes tradicionals. També duren molt més, la qual cosa redueix la necessitat de substituir-les amb freqüència.

que
bera en
aquest
minació
s calor
eriodes

ures
ació

ivals
tge

utilitzar-
ons no
ciar a la

ivals

façana
directa
ació de

l'impacte del sol

Pintar les superfícies pavimentades amb capes de color clar i alt índex d'albedo pot reduir la quantitat d'energia solar absorbida, disminuir la temperatura de la superfície i mitigar els efectes de l'illa de calor de les ciutats. S'ha d'evitar que la llum es reflecteixi en les zones habitades.

Bombetes LED

Les bombetes LED consumeixen fins a un 80% menys d'energia que les bombetes incandescentes tradicionals. També duren molt més, la qual cosa redueix la necessitat de substituir-les amb freqüència.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.5

Disseny de barris caminables

El canvi de paradigma cap a barris sense cotxes o amb el trànsit restringit requereix un disseny urbà centrat en usos diversos i orientats a la comunitat, fomentant la cohesió social (Berglund-Snodgrass, 2022). La reducció significativa de l'ús del vehicle privat s'alineja amb els objectius de neutralitat climàtica, ja que el transport per carretera —principalment cotxes privats— representa aproximadament el 30% de les emissions totals de CO₂ a Espanya¹⁵. Malgrat les sòlides evidències recollides a la literatura sobre els impactes negatius dels entorns urbans centrats en el vehicle, la transició continua essent complexa i políticament sensible. Tanmateix, exemples reeixits tant a nivell global com a Espanya obren camí, demostrant com es poden planificar barris al voltant d'una multiplicitat d'usos. Aquesta recomanació es basa en exemples espanyols i catalans, així com en directrius internacionals sobre disseny de barris. Reflecteix una visió on els carrers es conceben com a espais socials i ecològics (Tobisch et al., 2025). Per tant, s'hi defensa la creació de carrers compartits, on l'ús dels cotxes es consideri excepcional, i on la caminabilitat i la ciclabilitat estiguin integrades des de les primeres fases de la planificació, i no com a elements secundaris. Els carrers no es conceben només

com canals de mobilitat, sinó sobretot com espais públics vibrants i zones ecològiques. Primer, la recomanació desenvolupa la idea de **nuclis de mobilitat perifèrics**, abans de detallar l'organització interna del barri.

1. DESENVOLUPAMENT DE NUCLIS ESTRATÈGICS DE MOBILITAT PER A BARRIS CONNECTATS

L'establiment de nuclis de mobilitat ubicats estratègicament és essencial per garantir una connectivitat fluida entre el nou barri, Granollers, i la regió més àmplia. Aquests nuclis complirien dues funcions principals.

Primer, actuen com a interfícies entre les zones orientades al cotxe i el nou districte centrat en els vianants. Atès que la ciutat i la regió continuen essent dependents del vehicle privat, aquests punts ofereixen als residents un espai on estacionar abans d'entrar al barri sense cotxes, seguint models ja existents a altres zones de Granollers, com l'àrea de vianants.

Segon, funcionen com a punts centrals dins la xarxa de transport, integrant diversos modes, especialment el transport públic (autobusos), la mobilitat compartida i el transport actiu (UITP, 2023).

Figura 39: Àrea de vianants de Granollers. Font: Ajuntament de Granollers

15 <https://www.transportenvironment.org/uploads/files/220313-ENG-zero-emission-road-freight-transport-Spain.pdf>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Identificar la ubicació estratègica per als nodes (hub) de pàrquing

La ubicació dels nodes de pàrquing és estratègica, ja que han de ser accessibles per als residents i funcionar com a punts de connexió clau amb la resta de la ciutat. Les dades indiquen que els usuaris estan disposats a caminar entre 200 i 400 metres per accedir als sistemes de mobilitat compartida (Xanthopoulos et al., 2024). A Granollers, hi ha aparcament disponible, tant gratuït com de pagament, al voltant i dins de la zona de vianants (illa de vianants) i de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), així com a prop de les estacions de transport públic, amb àrees d'aparcament situades dins un radi de 10 minuts a peu (400–600 metres) de les zones centrals, confirmant l'adequació d'aquestes distàncies per a nodes de mobilitat. Altres variables, com el disseny del barri i la infraestructura existent, també s'han de tenir en compte. Idealment, l'aparcament hauria d'estar a prop dels nodes de transport existents (per exemple, estacions d'autobús o tren) o prop de les vies principals.

Directrius per al disseny dels nodes de mobilitat

Un node de mobilitat hauria d'acollir una varietat de modes de transport (transport actiu, transport públic, mobilitat compartida), així com característiques com les estacions de càrrega i serveis no relacionats amb el transport (per exemple, àrees de jocs) (UITP, 2023). Per determinar la capacitat requerida per a places d'aparcament, aparcabicicletes i àrees d'espera, s'haurien de realitzar enquestes i estudis per avaluar la demanda esperada, l'ús màxim i les tendències locals de mobilitat. Les directrius clau de disseny inclouen:

Capacitat i ràtio vehicle/resident: El 2018, Granollers tenia una ràtio vehicle/resident de 0,6 (637 vehicles per cada 1.000 habitants), en declivi des del 2014 (Plans de Mobilitat de Granollers, 2018, p.14). Atès aquesta tendència i la previsió de reducció de la possessió de cotxes dins el nou barri, es proposa una ràtio entre 0,3 i 0,5 vehicles per resident, fomentant encara més les opcions de mobilitat compartida fora del barri.

Fomentar la mobilitat compartida i elèctrica:

Per incentivar el canvi de la possessió de cotxes privats a vehicles compartits, un 5-10% de les places d'aparcament haurien d'estar destinades als serveis de cotxes compartits com Som Mobilitat¹⁶. La mobilitat elèctrica també hauria de ser fomentada mitjançant la instal·lació d'estacions de càrrega per a vehicles elèctrics (EV). Tot i que actualment hi ha 11 estacions de càrrega en curs (PEEEG, 2022, acció 3.3), la ciutat pot augmentar i doblar el nombre d'estacions en els pròxims anys com a objectiu per arribar al 2030. També s'haurien de proporcionar àrees d'espera dedicades i ombrejades per als usuaris de cotxes compartits, mitjançant pèrgoles, tendals o panells solars.

Continuar promovent la mobilitat en bicicleta

A través de la provisió d'infraestructures com carrils bici i instal·lacions d'aparcament segures situades en diversos punts estratègics de la ciutat, juntament amb l'aparcament de bicicletes GRN-Bici.

Sistema de lectura de matrícules: Les instal·lacions d'aparcament podrien estar reservades només per a residents registrats del nou barri, mitjançant un sistema de lectura de matrícules, similar al cens de "Àrea verda" que actualment existeix a Granollers.

Els nodes de mobilitat de Barcelona exemplifiquen com aquests nuclis poden oferir una àmplia gamma de serveis addicionals, incloent la logística de l'última milla i la multimodalitat. BSM (Barcelona de Serveis Municipals) ha estat treballant en la conversió dels seus aparcaments en nuclis de mobilitat, centrant-se en la càrrega elèctrica, la logística per a l'última milla i les connexions multimodals. Els serveis proporcionats dins dels diferents nuclis inclouen una extensa xarxa pública de càrrega (més de 700 punts), 50 ubicacions de 'click & collect', parcs de micromobilitat (700 el 2023), serveis de compartició (disponibles en el 95% de la xarxa), centres de microdistribució (20 el 2023) i més de 14.000 places d'aparcament per a cotxes. Els factors clau d'èxit inclouen la gran capacitat i densitat urbana dels nuclis, que permeten a BSM oferir serveis valuosos i aprofitar la proximitat als usuaris que viuen entre 300 i 600 metres, així com a les empreses locals (UITP, 2023).

16 <https://sommobilitat.coop/funcionament-servei-carsharing/>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

2. DISSENYAR CARRERS PER A LA MOBILITAT ACTIVA I L'ÚS SOCIAL

Per assolir la visió d'un barri neutre en carboni i inclusiu, l'estructura interna ha de prioritzar la mobilitat no motoritzada i recuperar l'espai urbà per a les persones. Aquesta configuració espacial hauria d'estar basada en el model d'eixos verds, que ha demostrat ser efectiu en moltes ciutats d'Espanya per reduir emissions, millorar la usabilitat de l'espai públic i promoure la cohesió social (Mueller et al., 2020; Rueda, 2019). En aquest model, l'accés de vehicles motoritzats està molt restringit i limitat als serveis essencials com els d'emergència i la logística.

Tots els carrers es redefeixen com a espais compartits dissenyats principalment per a modes actius de mobilitat i espais socials, transformant el carrer en un espai públic multifuncional que afavoreix l'esbarjo, la interacció social i la biodiversitat. Són espais públics per se de propietat pública i han de ser mantinguts, accessibles i gaudibles per tothom, principalment de forma gratuïta i a totes les hores. Han d'acollir activitats socials, econòmiques, culturals i polítiques diverses, incloent mercats a l'aire lliure, esdeveniments i terrasses (UN-Habitat, 2018).

Carrers compartits amb usos múltiples i prioritat per als vianants:

Dins dels eixos verds, els carrers es dissenyen com a superfícies compartides (Eggimann, 2022), també anomenades "woonerfs" (és a dir, "carrers vius"), basades en els següents principis:

Espais compartits: Vehicles, vianants i ciclistes comparteixen la mateixa superfície del carrer, sense vorades elevades ni separacions clares entre voreres i calçada. L'èmfasi està en la interacció comunitària més que en la mobilitat estricta¹⁷. Per tant, els carrers s'han de dissenyar amb zones de joc, bancs públics, taules i altres espais compartits. Aquestes intervencions fomenten una àmplia gamma d'activitats: els infants poden jugar de manera segura al cor de la ciutat, els veïns poden reunir-se i conversar, i residents de totes les edats troben llocs per seure, relaxar-se i gaudir de l'entorn.

Accessibilitat: Per afavorir l'accessibilitat, s'han d'instal·lar bancs o zones de descans cada 50 metres al llarg de les rutes principals per a vianants, per millorar la comoditat d'adults grans i persones amb mobilitat reduïda. Aquests elements haurien de ser ergonòmics, amb respall i reposabraços, i situats en llocs ombrejats, visualment agradables, a prop d'arbres o places¹⁸.

Prioritat per als vianants: Els vianants tenen prioritat legal i poden utilitzar tota l'amplada del carrer, mentre que els vehicles estan obligats a cedir el pas i adaptar-se al moviment dels vianants¹⁹.

Estàndards d'accessibilitat universal: Els eixos verds i els principis de "woonerf" desafien l'organització tradicional basada en voreres, considerant els carrers com a espais compartits per a totes les formes de mobilitat amb prioritat per als vianants. Malgrat això, cal tenir en compte alguns principis clau d'accessibilitat per acollir persones amb tot tipus de capacitats. Una consideració principal és la inclusió, dins els carrers, d'una amplada lliure contínua i sense obstacles d'almenys 1,4 metres, per permetre que dues persones caminin de costat, amb una amplada preferible de 1,8 metres quan sigui possible. Allà on les amplades siguin limitades, s'han de disposar espais per a l'avançament a intervals que no superin els 60 metres. Per facilitar la mobilitat de persones usuàries de cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, s'han d'implementar pendents suaus (pendent del 3% o una inclinació de 1:20) amb plataformes de descans intermèdies cada 1,2 metres si cal. Els pendents transversals no haurien de superar el 2% (1:50).

Senyalització: A tot el barri s'hauria d'incloure senyalització adaptada a persones amb discapacitat visual. Així, es poden utilitzar senyals d'alt contrast, format gran, amb braille i pictogrames, per garantir una comunicació clara i accessible per a tothom, especialment en zones complexes com les intercanviadores de transport²⁰.

Pacificar el trànsit: Per als pocs vehicles autoritzats, el disseny ha d'incloure barreres físiques i imposar un límit de velocitat de 10 km/h, com ja s'ha implementat a la zona de vianants de Grànellers.

17 <https://2030palette.org/shared-streets/>

18 <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61d32bb7d3bf7f1f72b5ffd2/inclusive-mobility-a-guide-to-best-practice-on-access-to-pedestrian-and-transport-infrastructure.pdf>

19 <https://citygreen.com/woonerf-street-concept-for-shared-city-spaces/>

20 Ibid.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Planificació per a una mobilitat ciclista segura i confortable:

Fins i tot en carrers compartits, cal considerar específicament la infraestructura ciclista dins el disseny del barri, per tal de prioritzar la seguretat, visibilitat i facilitat d'ús per a persones de totes les edats i capacitats.

Per això, es recomana l'ús de diferenciació visual, superfícies codificades per colors (com vermell o verd) i paviment tàctil per distingir clarament els carrils bici de la resta del camí. Això millora la navegació i l'accessibilitat, especialment per a persones amb discapacitat visual (MITMA, 2023, p. 74). Idealment, aquest carril hauria de tenir una amplada mínima d'1,40 metres o 2,60 metres si és un carril de doble sentit (MITMA, 2023, p. 76).

Aquesta visió se sustenta en els esforços recents a Granollers, que promouen intensament el caminar, la bicicleta i el transport públic a través d'iniciatives com "Mou-te, Granollers" i la Zona de Baixes Emissions (ZBE), així com una enquesta que mostra un augment del 9% d'alumnes que van a peu a l'escola, reflectint una reducció de la dependència del cotxe²¹.

A la ciutat de Barcelona, els eixos verds han redefinit la mobilitat urbana transformant conjunts de nou illes de cases en zones amb prioritat per als vianants, restringint el trànsit de pas als carrers

perimetrals i mantenint un accés local limitat. La ciutat va introduir superilles de 400x400 metres amb voreres eixamplades, espais verds i carrils bici, tot això recolzat per una xarxa ciclista de 300 km i un sistema d'autobusos ortogonal. Els resultats inclouen una reducció del 92% del trànsit dins de les superilles (com la de Sant Antoni) (Muñoz i Brand, 2022), una disminució del 25% dels nivells de NO₂ (2020) i una reducció de 4 dB del soroll (Muñoz i Brand, 2022), amb impactes negatius mínims als carrers adjacents. Al districte del Poblenou, després de la implementació, es va registrar un augment del 30% dels negocis locals i una major activitat de vianants (Barcelona Regional Agency, 2019).

Instruments normatius:

Els nous plans urbanístics haurien de designar el nucli de mobilitat sota la categoria d'Equipament de Mobilitat. Dins el marc de les Ordenances de Circulació interna, es recomana:

- (1) Restringir l'accés de vehicles dins del barri i fer complir un límit de velocitat màxima de 10 km/h per reforçar la prioritat dels vianants i la seguretat.
- (2) Utilitzar l'ordenança de circulació interna per definir elements crítics de la forma urbana, com ara amplades de voreres, dimensions de carrils, separació entre bancs i ubicació de la infraestructura d'accessibilitat.

Figura 40: Eixos verds CoCoNat25 i entrada a Illa de vianants i Zona de Baixes Emissions de Granollers. Font: Ajuntament de Granollers

21 <https://www.granollers.cat/printpdf/mobilitat/mou-te-granollers>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.5

Disseny de barris caminables

RESUM:

Aquesta recomanació exposa una transició cap a barris urbans sense cotxes, socialment dinàmics i dissenyats ecològicament. Està organitzada entorn de 2 pilars clau:

Desenvolupament de Nodes de Mobilitat Estratègics:

Aquests nodes actuen com a interfície entre el barri sense cotxes i la resta de barris de la ciutat. Inclouen les característiques següents:

- **Ubicació estratègica:** Les investigacions i exemples locals indiquen que aquests nodes s'haurien de situar entre **200 i 600 metres** de les zones centrals, idealment a prop de nodes de transport públic.
- **Ràtio vehicle/habitant:** Tenint en compte les tendències actuals i l'esperada reducció de la possessió de cotxes, es proposa una ràtio d'entre **0,3 i 0,5 vehicles per resident** per als nous barris de Granollers.
- **Mobilitat compartida:** Entre **el 5 i el 10%** de les places d'aparcament s'haurien de destinar a serveis de cotxe compartit com **Som Mobilitat**.
- **Mobilitat elèctrica:** S'ha de fomentar mitjançant la instal·lació d'estacions de càrrega per a vehicles elèctrics (VE), acompanyant a Granollers en el seu objectiu de **doblar el nombre actual d'estacions VE abans del 2030**.
- Àrees d'espera ombrejades per a usuaris de vehicles compartits.

- **Gran quantitat d'aparcabicicletes**, idealment equipats amb **pèrgoles solars**, i aparcament segur per a bicicletes tipus **GRNBici**.
- **Accés exclusiu per a residents** mitjançant sistema automàtic de lectura de matrícules.

Organització interna del barri:

Els nous barris promouen la **caminitat, ciclabilitat** i una **vida pública inclusiva** mitjançant el model d'**eixos verds** que inclouen els següents principis de disseny:

- **Espais compartits (Woonerfs):** Sense voreres elevades; els carrers acullen tots els usuaris amb **prioritat per als vianants**. Els vianants tenen **prioritat legal** i poden utilitzar tota l'amplada del carrer; els vehicles han de cedir el pas i adaptar-se al seu moviment.
- **Accessibilitat:** S'han d'instal·lar **bancs o zones per seure cada 50 metres** al llarg de les rutes principals per a vianants. També s'ha de garantir una **amplada lliure i contínua d'almenys 1,8 metres**, per permetre que dues persones caminin de costat²².
- **Pacificar el trànsit:** Per als pocs vehicles permesos dins del barri, el disseny ha d'incloure **barreres físiques** i un **límit de velocitat de 10 km/h**.
- **Infraestructura ciclista:** Es recomana l'ús de **carriils de color**, amb una amplada mínima d'**1,40 metres** o de **2,60 metres** si són de doble sentit.

22 Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/accessibilitat/codi-accessibilitat-catalunya-2023/codi-accessibilitat-2023.pdf

FASE:

Planificació i Disseny, Implementació

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

RECURSOS:

- Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/accessibilitat/codi-accessibilitat-catalunya-2023/codi-accessibilitat-2023.pdf
- Som Mobilitat Carsharing service: <https://sommobilitat.coop/funcionament-servei-carsharing/>
- UITP's report on Mobility Hubs: **UITP.** (2023). MOBILITY HUBS: Steering the Shift Towards Integrated Sustainable Mobility <https://www.uitp.org/wp-content/uploads/sites/7/2025/04/Policy-Brief-Mobility-hubs-web.pdf>
- MITMA's report on cycling infrastructure: **MITMA.** (2023). Guía de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- Resources on the Superblocks model: **Pérez, K., et al.** (2025). Environmental and health effects of the Barcelona superblocks. BMC Public Health, 25(1), 634 <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21835-z>

ORDENANCES RELACIONADES

- Reglament del servei municipal d'estacionament regulat en via pública. Regulation for the municipal regulated on-street parking service https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5594_1.pdf
- Ordenança per la qual es fixen els criteris d'accés i circulació de vehicles a la zona de baixes emissions de Granollers. Ordinance establishing the criteria for access and circulation of vehicles in the low-emission zone of Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8258_1.pdf
- Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers. Municipal ordinance on the circulation of pedestrians and vehicles in Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdocus_d4_v1.jsp&contenido=1147&tipo=5&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=34&codMenuPN=21
- Ordenança reguladora dels criteris d'accés i circulació de vehicles a la zona de baixes emissions (ZBE) https://cido.diba.cat/normativa_local/16722674/ordenanca-reguladora-dels-criteris-dacces-i-circulacio-de-vehiculos-a-la-zona-de-baixas-emissions-zbe-ajuntament-de-granollers

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Granollers 2018-2024 i Addenda del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Granollers 2018-2024 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2865_1.zip
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu. Urban Agenda Granollers. Local Action Plan, executive document https://www.agendaurbanagranollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf
- Programa d'Acció Municipal 2023-2027. Municipal Action Program 2023-2027 https://wp.granollers.cat/pam/wp-content/uploads/sites/24/2024/03/PAM-Accions-2024_Dossier-de-premsa.pdf
- Pla d'Acció de Salut Mental 2024-2030. Mental Health Action Plan 2024-2030 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8260_1.pdf
- Pla de Seguretat Local de l'Ajuntament de Granollers, 2023-2026. Local Security Plan of the Granollers City Council, 2023-2026 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8272_1.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

INDICADORS RELACIONATS

- **Quilòmetres de nous o millorats itineraris per a bicicletes i vianants que connecten zones clau** (nova infraestructura per a bicicletes o vianants)
- **Vehicles amb distintiu ambiental que entren a les zones de baixes emissions** (Percentatge de vehicles que entren en una zona de baixes emissions i compleixen amb els estàndards d'emissions establerts. El càlcul compara el nombre total de vehicles que entren a la zona amb el nombre de vehicles que compleixen amb els estàndards d'emissions definits (per exemple, vehicles elèctrics, híbrids o vehicles que compleixen normes d'emissió específiques com ara l'Euro 6).)
- **Nombre de vianants o ciclistes que utilitzen els corredors** (Comptatge d'usuaris)
- **Índex de connectivitat dels corredors verds** ($[(\text{Superfície verda total} / \text{Superfície total de la ciutat}) * 100 \text{ o } \text{superfície verda total} / \text{cada } 100.000 \text{ habitants}]$)
- **Centres de mobilitat** (Nombre de nodes de mobilitat)
- **Contaminació de l'aire** (Índex de qualitat de l'aire (IQA) basat en els valors reportats de: partícules en suspensió (PM10 i PM2.5), diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, ozó. Es calcula com: $\text{massa del contaminant recollit} (\mu\text{g}) / \text{volum d'aire mostrejat} (\text{m}^3)$. Es presenta com a concentració mitjana anual per a cada contaminant)
- **Accés a la parada de transport públic** ($[(\text{Nombre total d'habitants de la ciutat que viuen a menys de } 0,5 \text{ km d'una parada de transport públic} / \text{Nombre total d'habitants de la ciutat}) * 100]$)
- **Aparcament per a bicicletes** (Nombre d'aparcaments de bicicletes segurs)
- **Connexió amb la resta de la ciutat**

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.6

Disseny dels carrers com a espais ecosistèmics

Disseny de carrers com a una unitat funcional de la natura on interaccionen els éssers vius amb el seu entorn físic per donar suport a la biodiversitat i millorar la resiliència urbana. Allunyar-se del model tradicional de carrers desafia la plantació tradicional d'arbres alineats, que proporciona ombra però té pocs beneficis ecològics. En aquesta nova visió, els carrers deixen de ser només canals per a vehicles i vianants. En un barri climàticament resistent, de baixes emissions de carboni i pensat per caminar-hi, els carrers es converteixen en l'eix estructural de la morfologia urbana, configurant no només la mobilitat, sinó també l'ecologia, la interacció social i la identitat urbana. Aquest enfocament està plenament alineat amb les millors pràctiques internacionals (Peng et al., 2017) i amb l'Agenda Catalunya 2030. Aquesta recomanació s'alinea amb els passos que ja ha fet Granollers, que ha començat a integrar aquests principis a través de la renaturalització d'algunes zones com als Instituts i a Primer de Maig²³ i en la mateixa Agenda Urbana de Granollers.

Inspirant-se en aquestes fonts internacionals, els corredors ecològics urbans tenen tres funcions principals (1) **Facilitar la biodiversitat i el moviment de la fauna**, transformant radicalment els hàbitats fragmentats i els espais verds urbans, (2) **Proporcionar serveis ecosistèmics** com la refrigeració urbana, la purificació de l'aire, la gestió de les aigües pluvials i la reducció del soroll, (3) **Millorar el benestar humà** a través de l'accés a espais públics amb ombra, oportunitats d'activitat física i una millor salut mental (Jin et al., 2024).

1. INTEGRAR DENSITAT VEGETAL I PERMEABILITAT EN ELS ESPAIS PÚBLICS

A Granollers, els diferents projectes de restauració aïllats que s'han dut a terme en aquestes zones naturals durant les últimes dècades no han estat suficients per restaurar i mantenir la connectivitat ecològica i paisatgística²⁴. Per tant, en el nou barri, els espais verds no s'han de tractar com a illes aïllades, sinó com una xarxa contínua que travessa tots els espais públics, garantint la continuïtat ecològica.

Varietat i densitat de la vegetació

Una proporció substancial de l'amplada dels carrers hauria de destinar-se a infraestructura verda, no com a elements decoratius, sinó com a sistemes ecològics funcionals. L'anàlisi de l'UCCRN sobre la temperatura radiant mitjana (MRT) en la simulació de La Bòbila demostra que les zones amb vegetació densa i arbres refreden significativament l'entorn urbà, creant un microclima més confortable al voltant dels nous desenvolupaments (vegeu R.1).

La investigació i les bones pràctiques recomanen una densitat de plantació d'un arbre cada 2 o 3 metres (aproximadament de 1.100 a 1.600 arbres per hectàrea) per aconseguir un ràpid tancament de la capçada i una refrigeració òptima. Aquest espaiat permet una formació ràpida de capçades contínues, proporcionant ombra constant i mitgant l'efecte d'illa de calor urbana. És essencial anar més enllà de les alineacions d'una sola espècie i adoptar plantacions mixtes, combinant arbres autòctons, arbustos i plantes herbàcies per crear una vegetació en capes múltiples²⁵.

Tenint en compte el clima mediterrani de Granollers i les condicions de sequera actuals, la selecció d'espècies ha de prioritzar la resiliència i la compatibilitat amb els sòls i la disponibilitat hídrica locals.

2. SUPERFÍCIES PERMEABLES

Les superfícies permeables ajuden a refredar l'entorn i actuen com a sistemes de drenatge sostenibles per gestionar l'escorrentia de l'aigua (Aquatec, 2024). Segons Cities Forum, les directrius per al disseny de carrers estableixen com a requisit principal que almenys un 20% de la superfície sigui permeable dins dels eixos verds. No obstant això, en el context dels nous barris, on el disseny no està limitat per la complexitat de les reformes, aquesta proporció es pot incrementar significativament, fins a arribar entre el 50 i el 80% de la superfície.

23 <https://www.granollers.cat/granollers-connecta-natura/%C3%A0mbits-naturalitzats>

24 <https://networknature.eu/casestudy/32447> <https://networknature.eu/sites/default/files/uploads/attachment0-2.pdf>

25 <https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/noticias/prueba-piloto-de-un-nuevo-pavimento-drenante-en-el-carril-bici-de-la-calle-de-jordi-girona-1326562>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

El pendent dels carrers no hauria d'excedir el 2%, per evitar que l'aigua pluvial circuli per la base del paviment (com a alternativa, es poden considerar sistemes d'esglaonat o canals revestits) (NPDES, 2021). Els materials han de ser seleccionats tant per la seva permeabilitat com pel seu rendiment ambiental, incloent-hi materials reciclats (per exemple, cautxú de pneumàtics reciclats, agregats de vidre reciclat), opcions biobasades (com agregats de suro, fibres naturals) o aglomerants alternatius com ciments de baixes emissions de carboni.

Totes les decisions de materials han d'estar basades en evidències, utilitzant eines com RES-CCUE per analitzar els costos d'implementació i simular l'eficàcia de les diferents mesures (per exemple, reducció del volum d'escorrentia i dels pics de cabal). Com es pot veure a Barcelona, en projectes pilot com el del carrer Jordi Girona, la integració de paviments permeables tant en nous desenvolupaments com en reformes millora la gestió de l'aigua, redueix l'escorrentia i mitiga la calor urbana²⁶.

Relacionat amb aquesta secció sobre solucions basades en la natura, i considerant la **Primeira Conferència d'Experts en Canvi Climàtic i Territori a la Mediterrània Ibèrica** celebrada el gener de 2025, és fonamental implementar solucions basades en la natura (SBN).

Sempre que sigui possible, s'han de crear **espais de reequilibri hidrològic** dins de les conques hidrogràfiques. Aquests espais permetrien l'atenuació dels cabals punta, la reducció de l'energia de les avingudes, la recàrrega d'aqüífers i la reorganització del drenatge de la manera més natural possible.

3. PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA EN EL DISSENY I MANTENIMENT DELS CARRERS ECOLÒGICS

Mirant cap al futur, un cop el barri estigui establert, el municipi hauria d'implicar activament la ciutadania tant en el disseny com en el manteniment a llarg termini dels carrers ecològics i d'altres iniciatives urbanes sostenibles, assegurant una participació comunitària robusta.

Alguns exemples com Sabadell o Mataró ofereixen models de participació ciutadana en la creació i manteniment d'espais verds. A Sabadell, aquesta implicació va més enllà de la simple consulta i inclou la participació activa en tallers de codisseny, presa de decisions col·laborativa i activitats de manteniment continuades. L'objectiu és assegurar que les intervencions ecològiques –com els corredors verds i els carrers renaturalitzats– responguin a les necessitats i aspiracions de la comunitat, fomentant un fort sentiment de pertinença i responsabilitat.

26 https://projects20142020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1612451809.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.6

Disseny dels carrers com a espais ecosistèmics

RESUM

Aquesta recomanació redefineix els carrers com a infraestructures ecològiques multifuncionals que donen suport a la resiliència climàtica, la biodiversitat i el benestar públic — superant el disseny tradicional de carrers amb arbres ornamentals. Per fer-ho, cal que una proporció substancial de l'amplada del carrer es dediqui a infraestructura verda com a sistema ecològic funcional. Per tant, els planificadors han de seguir les següents directrius agrupades en 3 pilars:

1. Densitat i varietat vegetal:

- Densitat d'arbres: **Plantar un arbre cada 2–3 metres** (1.100–1.600 arbres/hectàrea) per assegurar una ràpida cobertura i confort tèrmic.
- Estructura vegetal: Utilitzar **plantacions en capes amb espècies autòctones i resistents a la sequera** — combinant arbres, arbusts i herbes.
- Finalitat del disseny: La vegetació no és decorativa sinó funcional, formant una **xarxa ecològica continua** i no espais verds aïllats.

2. Superfícies permeables:

- **Llindars de permeabilitat: El 50–80%** de la superfície dels carrers ha de ser permeable en nous barris (comparat amb el **20%** en superilles).
- **Gestió d'aigües pluvials: Pendants màxims del 2%**, on no sigui possible, fer servir esglaons.
- Materials: Prioritzar els **materials respectuosos amb el medi ambient**, com ara el cautxú reciclat, agregats de vidre, materials biobasats (p. ex., suro, fibres naturals) o alternatives a ciment de baixes emissions de carboni.
- Fer servir **eines com RESCCUE per analitzar la relació cost-eficàcia** i simular els resultats (p. ex., reducció de cabals punta).

3. Participació comunitària:

Implicar activament la comunitat tant en el disseny com en el manteniment dels espais públics, mitjançant el desenvolupament de tallers de codisseny, processos de presa de decisions col·laboratives o programes continus de corresponsabilitat.

FASE:

Planificació i Disseny, Implementació

RECURSOS:

- AQUATEC report: Urban resilience through RESCCUE tool implementation in Granollers, 2024.
- *Cambio climático en España*, Roberto Serrano-Notivoli, Jorge Olcina Cantos y Javier Martín-Vide (coordinadores), 2024. Editorial Tirant lo Blanch and Canvi Climàtic i territori al Mediterrani Ibèric, efectes, estratègies i polítiques públiques. Parlament de Catalunya
- INTERLACE's report on Restoring Urban Ecosystems: Interlace. (2024). Modified urban design tools with NBS-related information. <https://networknature.eu/sites/default/files/uploads/attachment0-2.pdf>
- Example of new green urban axis in Granollers: <https://www.granollers.cat/granollers-conecta-natura/%C3%A0mbits-naturalitzats>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

ORDENANCES RELACIONADES

- Ordenança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers. Municipal ordinance on the uses of landscape and advertising in Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6604_1.pdf
- Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers. Municipal ordinance on the circulation of pedestrians and vehicles in Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=1147&tipo=5&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=34&codMenuPN=21
- Ordenança municipal dels espais d'ús públic 2016. Municipal ordinance on public space usage 2016 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2206_1.pdf

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla Director del Verd Urbà de Granollers. Urban Green Master Plan for Granollers <https://www.granollers.cat/medi-ambient/espais-verds>
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Mission 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Granollers 2018-2024 i Addenda del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Granollers 2018-2024 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2865_1.zip
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu https://www.agendaurbana-granollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6143_1.pdf
- Programa d'Acció Municipal 2023-2027 <https://wp.granollers.cat/pam/>
- Pla d'Acció de Salut Mental 2024-2030 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8260_1.pdf
- Pla Nacional de Restauració, en compliment del Reglament europeu de Restauració de la Natura (Reglament (UE) 2024/1991), a partir del qual s'aprova la relació de municipis espanyols classificats com a DEGURBA 1 (ciutats), que són els directament inclosos en l'àmbit d'aplicació de les disposicions relatives als ecosistemes urbans. El Reglament UE 2024/1991 defineix com a espai verd urbà la superfície total d'arbres, arbusts, matolls, vegetació herbàcia permanent, líquens i molses, estanys i cursos d'aigua que es troben en ciutats o municipis i zones periurbanes.

INDICADORS RELACIONATS

- **Percentatge de la població dins d'un radi de 300 metres d'espais verds accessibles** (Distància a corredors i espais verds)
- **Quilòmetres de nous camins per a bicicletes i vianants, o camins millorats, que connecten àrees clau** (Noves infraestructures per a bicicletes i vianants connectades)
- **Tones de CO₂ per any que pot absorbir la infraestructura verda projectada en comparació amb l'escenari de referència proposat en cada escenari** (Absorció total CO₂ = Σ (Superfície o nombre × coeficient d'absorció)
- **Percentatge dels nous desenvolupaments destinat a espais verds amb vegetació resilient al clima**
- **Increment de la superfície verda per càpita** [Nova Superfície verda total / Superfície total de la ciutat] * 100 o superfície verda total / cada 100.000 habitants.
- **Percentatge d'espais públics amb ombra suficient (p. ex., mitjançant plantació d'arbres o estructures artificials)**
- **Temperatura superficial abans i després de la intervenció** (Càlcul de la temperatura a la zona indicada, abans i després de l'actuació)
- **Longitud dels nous corredors verds desenvolupats** (longitud nous corredors respecte al total)
- **Percentatge de poblacions vulnerables** (p. ex., persones amb baixos ingressos, gent gran) a distància caminable (300 m) d'àrees conservades
- **Connexió amb la resta de la ciutat** (Distància respecte ciutat consolidada)
- **Accés als espais verds** (Distància respecte a espais verds)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.7

Promoure espais verds productius

Adoptar pràctiques regeneratives de desenvolupament urbà com l'agroecologia és essencial per reduir la petjada ecològica de les ciutats, fomentar una economia circular i reforçar tant la resiliència com la sobirania alimentària (Nowysz & Rojo, 2024; Pascucci, 2020; Rashed, 2025). Per tant, i en línia amb el principi de regeneració, el desen-

volupament de nous barris hauria de donar suport a la restauració del sòl, la biodiversitat i la producció alimentària local, contribuint directament al Pla Estratègic Granollers 2030 i a l'Agenda Rural de Catalunya. Aquesta recomanació se centra en incentivar la creació d'espais verds productius dins de promocions privades i patis escolars.

Figura 41: element agroecology.png. Font: URLab

1. COMPROMETRE O INCENTIVAR ELS PROMOTORS MITJANÇANT EINES NORMATIVES

La Llei d'Urbanisme de Catalunya atorga als municipis la capacitat d'establir requisits detallats de planificació, incloent-hi criteris ecològics i de sostenibilitat, dins del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) (Viguer i Pont, 2009, p. 12). Així doncs, a través del Pla Parcial —que concreta i fa vinculants les directrius generals del POUM per a àmbits específics— el municipi podria fer obligatòria la inclusió d'espais verds agroecològics en nous desenvolupaments (per exemple, establint una reserva mínima del 15–20% de la superfície de la parcel·la).

Per fomentar encara més aquestes pràctiques, la ciutat pot oferir incentius urbanístics, com ara la reducció de taxes o l'agilització de permisos per a projectes que superin els requisits mínims. A més, es poden oferir subvencions o ajuts específics per a iniciatives exemplars, tal com ja fa Granollers en instal·lacions solars i eficiència energètica²⁷.

En el cas dels propietaris privats, l'Ajuntament hauria de promoure les pràctiques agroecològiques mitjançant la distribució de guies informatives amb recomanacions per establir horts productius, incloent-hi espècies recomanades, tècniques de plantació i consells per a l'horticultura en balcons. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona va publicar l'any 2016 el manual "Bones pràctiques de jardineria a Barcelona: conservar i millorar la biodiversitat", adreçat específicament a propietaris d'espais verds privats²⁸.

Espais de titularitat pública, com els patis escolars dels nous barris, poden acollir directament horts agroecològics impulsats pel mateix Ajuntament. Aquests espais no només contribueixen a la producció d'aliments i a la regulació del microclima, sinó que també actuen com a valuosos recursos educatius, oferint oportunitats d'aprenentatge pràctic per a l'alumnat.

27 Subvencions: rehabilitació energètica; eficiència energètica i energies renovables a empreses. Bonificacions fiscals: Ordenances fiscals 2025, OF1.1, OF 1.2 i OF1.3.

28 <https://www.granollers.cat/printpdf/noticies/sala-de-premsa/portes-obertes-lhort-de-la-noguera-un-espai-de-trobada-intergeneracional> <https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016-ENG.pdf>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

2. GUIA DE DISSENY PER A L'AGROECOLOGIA

Per dissenyar aquests espais de manera eficaç, cal adoptar **un enfocament sistèmic i holístic** que afavoreixi la biodiversitat, la salut del sòl, redueixi la dependència d'inputs externs i promogui sinergies entre els components ecològics (Dushyant et al., 2025). Aquest enfocament reflecteix els principis de l'agroecologia i promou la sostenibilitat a llarg termini en la infraestructura verda urbana.

Així, per desenvolupar horts agroecològics, cal tenir en compte els principis següents:

- **Mida de la parcel·la:** Els horts poden establir-se en una gran varietat d'espais, des de parcel·les petites fins a extensions grans de diversos metres quadrats. Per tant, són molt adaptables i no requereixen una mida específica. A Barcelona, per exemple, algunes parcel·les municipals s'han dividit en horts de 20 a 40 m² ²⁹.
- **Nombre de cultius:** Com a criteri orientatiu, cada hort hauria d'incloure **un mínim de tres espècies de cultiu** i diverses varietats, amb diversificació espacial a través d'associacions i policultius (també conegut com a *push & pull*) per augmentar la productivitat i la resiliència ecològica (Altieri et al., 2015; FAO, 2019).

Es recomana utilitzar **espècies locals ben adaptades** al territori i al clima, contribuint així a la conservació de la biodiversitat i a la resiliència ambiental. Existeixen diversos bancs de llavors que faciliten l'accés a aquestes espècies, destacant-se el **banc de llavors del Museu de Ciències Naturals de Granollers** com a recurs de referència: <https://mcng.cat/blog/el-banc-de-llavors-del-valles-oriental>.

Granollers s'ha convertit en un referent clau en el debat europeu sobre la biodiversitat cultivada i les polítiques alimentàries locals, impulsant iniciatives per a una agricultura més sostenible i adaptada a l'àmbit regional. **El Manifest de Granollers** a l'abril del 2025, Granollers va acollir el **Simposi Europeu sobre Biodiversitat Cultivada i Polítiques Locals d'Alimentació**, que va concloure amb l'aprovació del *Manifest de Granollers*.

El **Manifest de Granollers**³⁰ proposa “*Que el 2050 tots els municipis europeus disposin de polítiques locals que donin suport a sistemes alimentaris sostenibles i saludables dins dels límits planetaris, garantint mitjans de vida dignes per a les seves comunitats.*” El document identifica **l'agroecologia i la producció ecològica com a marc essencial**, i situa **la biodiversitat cultivada** com a bé comú gestionat per les comunitats locals.

3. GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL

Els horts gestionats per **cooperatives o comunitats** han d'adoptar sistemes de gestió rotativa que permetin a la ciutadania alternar-se en les tasques de manteniment, producció i presa de decisions. El programa “**Horts Urbans**”³¹ de Barcelona demostra que un **autogovern estructurat**, combinat amb suport tècnic i formació municipal, genera alts nivells de participació i viabilitat a llarg termini.

A Granollers, el municipi hauria d'encoratjar cada cooperativa o associació a redactar un **reglament intern de funcionament dels horts** (per exemple, calendaris de manteniment, bancs d'eines compartides). També podria establir un **Punt d'Atenció Agroecològica** de temporada (primavera-estiu), així com oferir parcel·les gratuïtes, llavors locals i cursos d'iniciació a l'agroecologia. Aquest model ja es duu a terme a Barcelona, amb serveis com compostatge gratuït, participació obligatòria i assessorament tècnic a través d'una oficina municipal.

Diverses iniciatives relacionades amb la col·laboració públic-privada han estat promogudes a Granollers. Un exemple destacat és la **transformació d'un solar edificable però en desús al carrer Palaudàries en un hort urbà**, liderat per l'Escola Pia. Aquest espai s'ha convertit en un punt de trobada intergeneracional, fomentant la cohesió social i la sostenibilitat. El projecte va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Granollers i es va dur a terme en col·laboració amb l'Espai Actiu de la Gent Gran, amb el propietari privat del terreny cedint-ne voluntàriament l'ús.

29 <https://ajuntament.barcelona.cat/espaisverds/ca/participa-hi/mans-al-verd/xarxa-dhorts-municipals>

30 <https://www.municipiosagroeco.red/el-simposio-europeo-de-granollers-concluye-con-un-manifiesto-para-impulsar-la-biodiversidad-cultivada-en-las-ciudades/>

31 <https://ajuntament.barcelona.cat/espaisverds/ca/participa-hi/mans-al-verd/xarxa-dhorts-municipals>

Figura 42: Horts urbans a Granollers. Font: Ajuntament de Granollers i Google Maps

Figura 43: Tanques permeables del Parc Torras Villà. Font: Ajuntament de Granollers

4. TANQUES PERMEABLES

Les pràctiques habituals de tancament fragmenten significativament els hàbitats urbans, dificultant el moviment de la petita fauna (Jackes et al., 2018). Des d'una perspectiva de biodiversitat, la petita fauna terrestre (com eriçons, sargantanes, pol·linitzadors) depèn de microcorredors continus dins l'entorn urbà. Les tanques totalment segellades a nivell del sòl actuen com a barreres ecològiques, impeding el flux de moviment de les espècies (Van Helden et al., 2021).

Des d'un punt de vista social i psicològic, les tanques permeables redueixen la sensació visual de tancament i afavoreixen la vigilància passiva i les interaccions veïnals —elements clau en el disseny d'espais públics segurs i cohesionats socialment (Gehl, 2013). Per tant, per fomentar barris amb biodiversitat i oberts visualment, les noves promocions residencials haurien d'evitar l'ús de tanques opaques.

En el seu lloc, el Projecte Urbanístic pot detallar especificacions tècniques per als tipus de tanques permeables, assegurant **permeabilitat a nivell de sòl** per permetre el pas de fauna. Per exemple, es considera habitual que una obertura de **13 cm x 13 cm** a nivell de terra en cada tram de tanca que limiti amb jardins, espais verds o corredors naturals, garanteixi el pas d'eriçons i altres petits animals salvatges, tot evitant l'escapament de la majoria de mascotes. Aquestes obertures es poden situar cada **5 metres**.

Es recomana utilitzar dissenys permeables com ara **reixats metàl·lics, llistes de fusta amb espais, o tanques vives** (arbustos), per mantenir la **permeabilitat visual i física** que facilita el moviment de la fauna.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (ucf)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.7

Promoure espais verds productius

RESUM

Per regenerar els ecosistemes urbans i enfortir els sistemes alimentaris locals, aquesta recomanació defensa la integració de l'**agroecologia** en el desenvolupament del districte. La proposta s'estructura en 4 punts:

1. Mecanismes normatius i incentius per a l'agroecologia

Mitjançant el pla de nous desenvolupaments, el municipi podria fer obligatòria la inclusió d'espais verds agroecològics en les noves promocions, per exemple, **establint una assignació mínima de superfície del solar**. Per incentivar aquestes pràctiques, la ciutat pot oferir beneficis urbanístics, com ara reducció de taxes, subvencions específiques o ajuts econòmics dirigits. Els horts agroecològics també es poden exigir en patis escolars, ja que permeten la regulació del microclima, la producció d'aliments locals i l'educació ambiental de l'alumnat.

2. Directrius de disseny agroecològic

- Mida de les parcel·les: Flexible — poden anar des de petites (p. ex. **20–40 m²**) fins a grans horts urbans.
- Diversitat de cultius: Mínim de **tres espècies per hort**, utilitzant **associació de cultius i plantació complementària** (p. ex. estratègies *push-pull*) per augmentar la productivitat i la resiliència ecològica.
- Selecció de llavors: Prioritzar **varietats locals i resilents**, que poden obtenir-se de xarxes com el **Banc de Llavors del Vallès Oriental**.
- Estructura en capes: Un dels principis bàsics de l'agroecologia és **imitar els ecosistemes naturals** mitjançant la multiplicació d'estrats. Idealment, un hort hauria d'incloure estrat arbore, estrat arbustiu, estrat herbaci, coberta vegetal i plantes enfiladisses

- Gestió de l'aigua: Incloure sistemes de **recollida d'aigües pluvials**, ús d'aigües grises i **aigües regenerades** per reduir la dependència de la xarxa municipal.

3. Governança i suport municipal

El municipi hauria d'impulsar cooperatives o gestió comunitària dels horts, ajudant a organitzar models de governança rotatius (amb calendaris de manteniment i processos de presa de decisions compartits).

També pot assistir en la redacció de normes internes dels horts i proporcionar **biblioteques d'eines compartides** per als grups locals.

Una vegada a l'any, a la primavera-estiu, es podria obrir una **Oficina de Suport a l'Agroecologia**, per oferir **llavors gratuïtes, compost i cursos d'introducció a l'agroecologia**.

4. Tanques permeables per a la biodiversitat

Les tanques sòlides fragmenten els hàbitats i obstaculitzen el moviment de la petita fauna (p. ex. eriçons, sargantanes, pol·linitzadors). Per tant, el municipi hauria d'**exigir tanques permeables** en les noves promocions amb les següents especificacions:

- **Obertures de 13 cm x 13 cm a nivell de terra** cada 5 metres, per permetre el pas de fauna i evitar que s'escapin mascotes.
- Utilitzar **reixats metàl·lics, llistes de fusta separades o tanques vives** per preservar tant la **connectivitat ecològica** com l'**obertura visual**.

FASE:

Planificació i Disseny, Implementació

RECURSOS:

- Red de Municipios por la Agroecología's report: Abastecer los municipios a través de la agroecología: <https://www.municipiosagroeco.red/manual-rurbact/#prev>
- Barcelona's garden manual: "Good Gardening Practices in Barcelona: Conserving and Improving Biodiversity" (2016): <https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016-ENG.pdf>
- Barcelona Hort's Urban program: <https://hortsurbans.bcnregional.com/>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (uct)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

ORDENANCES RELACIONADES:

- Ordenança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers. Municipal ordinance on the uses of landscape and advertising in Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6604_1.pdf
- Ordenança municipal dels espais d'ús públic 2016. Municipal ordinance on public space usage 2016 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2206_1.pdf

PLANEJAMENT RELACIONAT:

- Pla Director del Verd Urbà de Granollers <https://cloud.granollers.cat/s/Qzpgd6oLqMEEfdj> <https://www.granollers.cat/medi-ambient/espais-verds>
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Mission 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6143_1.pdf
- Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers (2022-2030) https://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2022/09/pla_director_municipal_de_cooperacio_2022-2030_diligenciat.pdf
- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_distribuidor1.jsp?language=ca&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=64&layout=se_contenedor1.jsp
- Pla Director de les Muralles Medievales de Granollers i els seus corredors https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7847_1.pdf

INDICADORS RELACIONATS:

- **Tones de CO₂ per any que poden ser absorbits per la infraestructura verda projectada en comparació amb l'escenari base proposat en cada escenari** (Absorció total CO₂ = Σ (Superfície o nombre × coeficient d'absorció))
- **Increment de la superfície verda per càpita** [Nova Superfície verda total / Superfície total de la ciutat] * 100 o superfície verda total / cada 100.000 habitants.
- **Accés als espais verds** (Distància respecte als espais verds)
- **Percentatge de les noves promocions destinat a espais verds amb vegetació resilient al clima**

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

R.8

Crear comunitats energètiques a partir de les energies renovables en edificis públics i en els nous barris

Segons l'IDAE (2022), la irradiació solar mitjana a Catalunya supera els 1.500 kWh/m²/any, fet que ofereix un alt potencial per a la generació d'energia solar. Donant continuïtat a la tasca ja iniciada per l'Ajuntament —que persegueix l'**autosuficiència de les instal·lacions municipals** mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaïques per a l'autoconsum (Agenda Urbana Granollers)—, aquesta recomanació proposa fer un pas més i aspirar a l'autosuficiència energètica dels nous barris desenvolupats.

1. MAXIMITZAR L'ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EDIFICIS PÚBLICS

Es recomana la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics en totes les cobertes públiques adequades dels nous barris³². Aquesta mesura aplica a edificis administratius, centres educatius, instal·lacions esportives i altres equipaments municipals, sempre que sigui tècnicament i estructuralment viable. Per potenciar l'autonomia i la resiliència energètica es recomana avaluar la integració de l'emmagatzematge, prioritant l'ús de bateries reutilitzades de vehicles elèctrics per a aplicacions estacionàries, promovent així els principis de l'economia circular i afavorint la gestió responsable de bateries al final de la seva vida útil (IRENA, 2020).

Permetre el consum col·lectiu d'energia

Durant la fase de planificació urbana dels nous barris, el municipi hauria d'identificar els edificis públics amb més potencial solar, utilitzant eines de simulació paramètrica per avaluar la orientació i exposició. El Reial Decret 244/2019 permet l'autoconsum col·lectiu dins d'un radi de 2 quilò-

metres, fet que possibilita que els barris comparteixin l'energia generada a les cobertes públiques properes. Aquest marc legal ofereix a Granollers l'oportunitat de promoure la creació de comunitats energètiques i maximitzar el benefici públic dels actius solars municipals.

Es recomana formalitzar una col·laboració públicoprivada entre l'Ajuntament i operadors energètics certificats per finançar, instal·lar i mantenir la infraestructura solar i d'emmagatzematge.

Per garantir l'equitat social, caldria eximir del pagament de quotes de participació a les llars amb rendes baixes, assegurant així que la transició cap a l'energia neta sigui inclusiva i beneficiosa per a tota la comunitat.

Aquesta proposta ja té precedents clars en diverses zones de la Regió Metropolitana de Barcelona. Cooperatives energètiques, com les de Sant Pere de Torelló i Taradell³³, així com cooperatives de serveis de mobilitat, en són bons exemples. A més, la Diputació de Barcelona posa recursos a disposició per donar suport a aquestes iniciatives³⁴.

2. INTEGRAR I EXTENDRE L'ENERGIA RENOVABLE ALS NOUS BARRIS

A mesura que Granollers continua desenvolupant nous barris, serà crucial no només instal·lar sistemes fotovoltaics, sinó també connectar aquests nous barris amb les infraestructures d'energia renovable ja existents a la ciutat. Granollers compta amb un conjunt diversificat de fonts d'energia renovable que poden actuar d'eix vertebrador per a l'autosuficiència local. Aquestes inclouen:

32 Mapa de potencial fotovoltaic en cobertes. Ajuntament de Granollers: <https://ajitgrano.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=04383b58f-2d846379e6f615c06a45c46>

33 <https://somcomunitats.coop/>

34 https://www.diba.cat/documents/471041/350825345/Guia+Comunitats+Energ%C3%A8tiques_VF.pdf
<https://www.diba.cat/documents/d/xarxasost/fitxes-retorn-amb-plantilla>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

- La planta solar fotovoltaica de Can Cabanyes, un projecte emblemàtic recolzat pel programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona^{35 36}.
- Dues plantes urbanes de calefacció amb biomassa, que proporcionen calor renovable a edificis municipals i usuaris propers, cofinançat pel fons FEDER 2014-2020 (Ajuntament de Granollers – Bioenergia).
- El projecte BioVo, que injectarà biometà produït a partir de plantes de biogàs locals directament a la xarxa de gas de la ciutat, oferint una alternativa renovable per a la calefacció i la cuina, cofinançat pel fons FEDER (biovo.cat).

objectius de descarbonització de Granollers i que es poden trobar al Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica de Granollers (PEEEG 2023).

Cal **prioritzar l'expansió estratègica de xarxes de calefacció renovable a escala de districte**. Això inclou avaluar el creixement urbà projectat de Granollers i la demanda corresponent de calefacció renovable. Mitjançant la implementació de nous nodes energètics, com plantes de biomassa i estacions geotèrmiques, es pretén promoure l'autoconsum i el repartiment d'energia renovable, reduint la dependència de la xarxa tradicional. Si aquesta expansió de les infraestructures energètiques es dona suport amb sistemes de gestió intel·ligent, es podria arribar a una optimització encara més gran de la producció i consum d'energia (Maglione et al., 2025). La figura 45 següent il·lustra la visió per a l'expansió de la infraestructura energètica de Granollers, destacant possibles emplaçaments per a nous nodes energètics que podrien subministrar energia als nous barris en desenvolupament.

L'Ajuntament ha de realitzar estudis de viabilitat tècnica i econòmica que permetin integrar els nous barris a la xarxa de calefacció urbana amb biomassa en expansió. Aquests estudis han d'assegurar que els futurs desenvolupaments no només siguin compatibles amb aquesta infraestructura, sinó que contribueixin activament als

Figura 44: Visió de disseny per a l'expansió energètica de Granollers. Font: UCCRN, 2025, p.34

35 <https://www.diba.cat/ca/web/mediambient/-/granollers-projecta-una-planta-solar-fotovoltaica-amb-una-subvenci%C3%B3-del-programa-renovables-2030-de-la-diputaci%C3%B3>

36 <https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/societat/planta-solar-can-cabanyes-granollers-connexio-endesa/>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.8

Crear comunitats energètiques a partir de les energies renovables en edificis públics i en els nous barris

RESUM

A partir dels esforços de Granollers per assolir l'autosuficiència energètica i la neutralitat climàtica, aquesta recomanació busca crear **barris resilents energèticament** mitjançant: (1) l'escalat de la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics en edificis públics, facilitant així el **consum col·lectiu d'energia**, i (2) la integració dels **nous desenvolupaments amb les infraestructures d'energia renovable existents** de la ciutat.

1. Maximitzar la instal·lació de sistemes fotovoltaics en edificis públics

Tots els **nous equipaments públics** —escoles, edificis administratius, centres esportius— **haurien de prioritzar la inclusió sistemes fotovoltaics**, sempre que els estudis de viabilitat tècnica ho permetin. En funció de l'horari de prestació dels serveis **els sistemes haurien de valorar la incorporació emmagatzematge amb bateries**, preferentment bateries reutilitzades de vehicles elèctrics (VE), fomentant així pràctiques d'economia circular i estabilitat de la xarxa.

→ Fomentar l'autoconsum col·lectiu: el **Reial Decret 244/2019 permet l'autoconsum col·lectiu dins d'un radi de 2 km**, fet que possibilita **compartir energia generada en edificis públics amb llars i negocis propers**.

2. Integrar la infraestructura d'energia renovable local als nous desenvolupaments

→ Granollers ja disposa de diversos sistemes d'energia renovable que poden actuar com a fonament per a les noves comunitats energètiques: la planta fotovoltaica de Can Cabanyes, dues plantes de calefacció urbana amb biomassa, i el projecte BioVo. **S'han de dur a terme estudis de viabilitat i avaluacions tècniques i econòmiques per determinar com els nous barris es poden connectar a la infraestructura existent de biomassa i biogàs**. Si es considera viable, s'hauria de potenciar l'expansió de les xarxes de calefacció urbana amb biomassa en funció del creixement urbà previst i de la demanda energètica, garantint la compatibilitat amb els objectius de neutralitat en emissions de la ciutat.

FASE:

Anàlisi, Planificació i Disseny, Implementació

RECURSOS:

- UCCRN' report: Climate Resilient Multi-Scale Design Studio Intensive Week Report Integrating Climate Resilience into Urban Planning in Granollers. 2025
- IRENA's report: IRENA. (2020). Electricity Storage Valuation Framework. <https://www.irena.org/Publications/2020/Mar/Electricity-Storage-Valuation-Framework-2020>
- Reial Decret 244/2019 <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-5089>
- Criteris per al màxim aprofitament fotovoltaic de les cobertes dels edificis (ICAEN, 2023): https://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/08_guies_informes_estudis/informes_i_estudis/arxius/20230510_Criteris_aprofitament_fotovoltaic.pdf
- Guia de autoconsumo colectivo (IDAE, 2024): https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/Guia-Autoconsumo-Colectivo/20240709_Guia_Autoconsumo_Colectivo_v2.1.pdf
- Example of Zaragoza's Barrio Solar <https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover-community/epah-atlas/barrio-solar-sharing-renewable-energy-and-solidarity-community#:~:text=Barrio%20Solar%20is%20an%20initiative,in%20the%20city%20of%20Zaragoza>.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

ORDENANCES RELACIONADES

- Ordenança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers. https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6604_1.pdf
- Ordenança reguladora dels criteris d'accés i circulació de vehicles a la zona de baixes emissions (ZBE) https://cido.diba.cat/normativa_local/16722674/ordenanca-reguladora-dels-criteris-daccesi-circulacio-de-vehicles-a-la-zona-de-baixes-emissions-zbe-ajuntament-de-granollers

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla Estratègic de Granollers 2030. Missió 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Programa d'Acció Municipal 2023-2027 <https://wp.granollers.cat/pam/>
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu https://www.agendaurbana-granollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6143_1.pdf
- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_distribuidor1.jsp?language=ca&codResi=1&codMenuPN=21&codMenu=64&layout=se_contenedor1.jsp

INDICADORS RELACIONATS

- **Consum d'energia renovable** [Consum total d'electricitat de fonts renovables (kWh/any) / Consum total d'electricitat de la ciutat (kWh/any)]
- **Producció d'energia solar** (Producció energia solar fotovoltaica)
- **Consum d'energia** [Consum total d'electricitat (kWh / any) / Nombre total d'habitants de la ciutat]
- **Emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH)** [Emissions totals de gasos d'efecte hivernacle (tones de CO₂) / Nombre total d'habitants de la ciutat]
- **Percentatge de reducció del consum energètic previst per metre quadrat respecte a la línia base**
- **Implicació dels serveis municipals** (El grau d'implicació de l'autoritat local en el desenvolupament del projecte, més enllà del suport econòmic, i quants departaments hi estan contribuint)

R.9

Promoure la gestió de l'aigua de pluja i l'aigua regenerada

Per assolir l'objectiu d'un barri neutral en carboni i resiliència al clima, Granollers ha de vetllar per la implementació de sistemes d'aigua descentralitzats i energèticament eficients en els nous desenvolupaments i connectats amb la xarxa d'aigua regenerada municipal. Això també implica la integració de SUDS (Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible), que aborden diferents fases del cicle urbà de l'aigua:

- Ús i estalvi de l'aigua,
- Reutilització i reciclatge de l'aigua,
- Emmagatzematge i augment de la disponibilitat d'aigua (Schuetze, 2008).

Figura 45: Cicle urbà de l'aigua. Font: Schuetze, 2008

1. IMPLEMENTAR SUDS EN ELS NOUS PROJECTES D'URBANITZACIÓ

La integració anticipada dels SUDS en la planificació és essencial, i requereix avaluacions detallades del terreny per adaptar les solucions a les condicions locals del sòl, drenatge i ecologia. Aquests sistemes no només gestionen la quantitat i la qualitat de l'aigua, sinó que també afavoreixen la biodiversitat urbana, milloren la qualitat de l'aire i ofereixen entorns atractius i saludables per als residents. Mitjançant la reducció de la pressió sobre les infraestructures convencionals de drenatge, els SUDS redueixen els costos de manteniment a llarg termini i ajuden a complir amb els requisits normatius en matèria de construcció sostenible (Suárez-Inclán et al., 2021). L'ús generalitzat dels SUDS en els nous desenvolupaments és cada vegada més obligatori per normativa, gràcies a la seva eficàcia en l'adaptació i resiliència climàtica.

A escala estatal, les **Orientacions Estratègiques sobre Aigua i Canvi Climàtic** i el **Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic** fomenten explícitament l'ús de SUDS per reduir el risc d'inundació i promoure la gestió sostenible de l'aigua a les ciutats³⁷. El **Reial decret 1085/2024** sobre la reutilització de l'aigua, aprovat el 2024, fixa objectius més estrictes per a la reutilització urbana de l'aigua i incentiva pràctiques sostenibles, com ara l'ús de recursos hídrics alternatius en espais públics, amb l'objectiu de doblar l'ús d'aigua regenerada.

A escala supralocal, l'**Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)** va adoptar el **Protocol de Sostenibilitat** el 2019, que **obliga a incorporar SUDS i una gestió proactiva de l'aigua de pluja en tots els nous projectes d'urbanització**³⁸. Aquest protocol estableix la infiltració obligatòria de 15 mm d'aigua de pluja en projectes d'urbanització i 10 mm en espais exteriors d'edificació.

37 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/estrategia/eate_tcm30-5430501.pdf

38 <https://protocolsostenibilitat.amb.cat/>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

A més, les recomanacions de la **Primera Conferència d'Experts sobre Canvi Climàtic i Territori al Mediterrani Ibèric**, celebrada el gener de 2025, subratllen la necessitat de **revisar la delimitació de les zones inundables i del domini públic hidràulic**, amb l'objectiu de **redefinir oficialment les zones d'inundació** utilitzant **dades reals d'esdeveniments històrics**.

Anàlisi del rendiment dels diferents SUDS:

Segons l'informe elaborat per AQUATEC, en el marc del projecte UP2030, utilitzant l'eina RESCCUE i un model de drenatge urbà, una gestió efectiva de l'aigua urbana en els nous desenvolupaments requereix la **implementació de diversos SUDS per tal de mantenir unes condicions de drenatge similars a les de l'estat previ a la urbanització**. Prenent la zona de la Bòbila com a cas d'estudi, l'anàlisi conclou el següent:

- Tot i que les **basses d'infiltració** s'identifiquen com la intervenció més rendible a nivell unitari, el seu impacte global és limitat per la manca d'espai —només poden instal·lar-se en zones verdes concretes i afecten una petita part del volum de l'escorrentia. Per tant, són insuficients com a solució única.
- En canvi, les **rases d'infiltració** i els paviments permeables redueixen significativament els volums d'escorrentia i presenten ràtios cost-benefici favorables. L'eina RESCCUE identifica les trinxeres d'infiltració com la solució més eficient en cost per al sector de la Bòbila.
- Les **cobertes verdes**, tot i ser l'opció més costosa, ofereixen co-beneficis substancials, com el refredament urbà, millora de la biodiversitat i valor estètic.
- Els **dipòsits de retenció**, tot i ser efectius per atenuar els cabals punta, tenen un baix rendiment en la reducció del volum total d'escorrentia i aporten pocs beneficis ambientals o socials. Per tant, el seu ús s'hauria de limitar a escenaris específics de control hidràulic, i no com a solució generalitzada.

Basses d'infiltració

Cobertes verdes

Rasa d'infiltració

Dipòsits de retenció

Figura 46: Diferents elements utilitzats als escenaris de modelització realitzats per Aquatec amb l'eina RESCCUE. Font: Aquatec

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Aquesta avaluació, feta per al cas del barri de la Bòbila, pot ser útil per al desenvolupament d'altres nous barris a Granollers. L'anàlisi realitzat per Aquatec conclou que la integració de tots els SUDS enumerats (és a dir, cobertes verdes, trinxeres d'infiltració, paviments permeables i basses de retenció) és necessària perquè la zona urbanitzada tingui un coeficient de drenatge similar al que hi havia abans de la urbanització (natural).

La transformació del Parc de les Glòries a Barcelona demostra com els espais verds multifuncionals poden ser dissenyats amb cura per integrar sistemes urbans sostenibles tant per a la gestió de l'aigua com per a la biodiversitat. El parc incorpora una àmplia varietat de solucions —incloent-hi àrees verdes i paviments permeables, nodes de biodiversitat i jardins de pluja. Les principals espècies vegetals van ser escollides per la seva baixa demanda hídrica i la seva resiliència, que els permet adaptar-se a l'entorn local i als reptes del canvi climàtic. Cal destacar que gairebé el 63% dels arbres plantats són de fulla caduca, fet que permet que la llum solar penetri a l'hivern, mentre que l'elecció acurada d'altres espècies afavoreix la biodiversitat a través de característiques vari-

ades, floracions, textures i formes. Els arbusts i la vegetació perenne també van ser seleccionats segons criteris de sostenibilitat, amb necessitats reduïdes d'aigua i manteniment, alhora que donen suport a la biodiversitat urbana. Aquestes agrupacions vegetals altament diverses fomenten la presència de fauna urbana. Tots els sistemes de reg del parc s'abasteixen d'aigua freàtica, i tots els sectors amb infraestructura de reg en aquesta nova fase utilitzen sistemes de degoteig per garantir una hidratació eficient i sostenible³⁹⁴⁰.

De manera similar, al barri de Zona Franca s'ha implementat un enfocament integral de la gestió de l'aigua per mitigar el risc d'inundacions i augmentar la resiliència urbana. Aquí s'ha desplegat una combinació de cobertes verdes, un sistema separat de drenatge d'aigües pluvials amb paviments permeables, jardins de pluja i zones de bioretenció. Aquestes intervencions de SUDS gestionen l'escorrentia superficial a l'origen, promouen la infiltració i redueixen la càrrega sobre els sistemes convencionals de clavegueram. El projecte també inclou senyalització educativa per implicar la comunitat i sensibilitzar sobre les pràctiques sostenibles de gestió de l'aigua.

Figura 47: Parterres inundables Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona

39 <https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/gfase/nou-parc-de-les-glories/>

40 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTechniquesDrenatge_Guia.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

2. CREAR SISTEMES DE GESTIÓ DE L'AIGUA PER A EDIFICIS AUTOSUFICIENTS

Per tal de garantir que el creixement urbà futur de Granollers sigui alhora autosuficient i alineat amb els objectius de neutralitat climàtica, és essencial que tots els nous desenvolupaments incorporin sistemes de gestió de l'aigua en cicle tancat i eficients energèticament.

Lideratge del sector públic:

Tots els nous edificis públics haurien d'estar obligats a integrar solucions integrals de gestió de l'aigua, incloent-hi la captació d'aigua de pluja, la separació d'aigües grises i el reciclatge in situ d'aquestes aigües grises. Aquests requisits s'han d'incorporar a les polítiques de contractació pública i especificar-se de manera explícita en tots els contractes de construcció municipals, seguint el model del Protocol de Sostenibilitat adoptat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona⁴¹. L'aigua de pluja recollida de les teulades i superfícies pavimentades pot ser reutilitzada per a usos no potables com ara la cisterna dels vàters i el reg, reduint directament la demanda d'aigua potable i afavorint la recàrrega dels aqüífers.

Alineació del sector privat:

Per a les promocions privades, la instal·lació de sistemes avançats de gestió de l'aigua hauria de ser un requisit previ per a l'obtenció del permís d'obres. Els marcs normatius i els sistemes d'incentius s'han d'harmonitzar per garantir-ne la coherència i afavorir-ne l'adopció generalitzada a tots els sectors.

Manteniment i responsabilitat:

Per garantir el rendiment i la sostenibilitat a llarg termini, tots els sistemes de gestió de l'aigua han d'estar subjectes a un compromís contractual de manteniment. Això assegura que els sistemes es mantinguin eficients i efectius al llarg de tota la seva vida operativa.

3. REUTILITZACIÓ D'AIGÜES GRISES I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES SEPARATIUS

Tots els edificis nous han de ser dissenyats amb sistemes de doble canalització per separar les aigües grises de les aigües negres. Les aigües grises haurien de ser tractades d'acord amb els estàndards de l'Agència Catalana de l'Aigua i reutilitzades per a aplicacions no potables, com ara el descàrrega d'aigües del vàter i el reg paisatgístic. Aquesta mesura conservarà els recursos d'aigua potable i contribuirà als objectius més amplis de la ciutat en matèria d'estalvi d'aigua i clima.

Els sistemes de reutilització d'aigües grises són ara una necessitat en el context; Barcelona és pionera en això, obligant a instal·lar sistemes que recullen i tracten l'aigua de dutxes i banyeres per a la reutilització en la descàrrega de vàters en edificis nous i en grans reformes. Aquesta iniciativa, part del pla d'acció per a l'emergència climàtica de la ciutat, s'espera que estalvi fins a 136.000 m³ d'aigua potable anualment i redueixi el consum híbrid de tota la ciutat en aproximadament un 30 %. Una llar típica de quatre persones pot generar al voltant de 200 litres d'aigües grises diàries, cosa que pot cobrir gran part de les necessitats de descàrrega, generant un estalvi directe d'uns 170 € anuals. La inversió requerida és mínima i es recupera ràpidament, fent-la una solució ambiental i econòmicament rendible. Aquesta regulació es basa en esforços previs en districtes com Gràcia i 22@, reforçant el compromís de Barcelona amb un ús sostenible de l'aigua i la resiliència a la sequera⁴².

Aquestes pràctiques també es veuen en diferents projectes de rehabilitació a Barcelona, com l'Institut de Recerca Sant Pau, on, a més d'altres estalvis, es contribueix amb aigua neta i sanejament. Les cobertes cisterna presenten un paviment flotant convencional i una membrana impermeable perimetral que s'estén per sobre del paviment. Aquest disseny crea una mena de piscina que pot acumular entre 10 i 40 cm d'aigua, depenent de la capacitat portante de l'estructura existent (o reforçada). Idealment, haurien d'acumular-se 40 cm d'aigua, equivalents a 400 litres per metre quadrat. Considerant que Barcelona rep un promig d'uns 600 litres per metre quadrat de precipitació, una capacitat d'acumulació de 400 litres, combinada amb el consum regular per a reg o vàters, pot permetre utilitzar pràcticament tota l'aigua que cau sobre l'edifici. És clar que no

41 <https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/Achieving-water-resilience-in-Barcelona-Metropolitan-Area-water-management-in-the-Sustainability-Protocol>

42 https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/reaprofitar-laigua-de-la-dutxa-un-pas-mes-per-fer-front-a-la-sequera-2_1375844.html

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

tots els edificis poden suportar aquesta sobrecàrrega, i serà necessari un estudi cas a cas per maximitzar la capacitat d'acumulació possible. Una estratègia és utilitzar també terrasses exteriors, encara que no plogui directament sobre elles, per tal d'acumular el màxim d'aigua mitjançant decantació sense sobrecarregar les llambordes. Si el paviment flotant cobreix tota la superfície i no deixa seccions obertes, l'aigua no estanca ni crea problemes amb insectes, a diferència de les cisternes tradicionals. A l'interior de la cisterna, una o més baixants tallades marquen el nivell màxim d'aigua. Com que el paviment flotant (si està ben construït) és impermeable a fulles i bosses de plàstic, aquestes cobertes ofereixen una garantia molt més gran contra inundacions que les cobertes amb drenatges exposats.

L'aigua, sempre a l'ombra, manté temperatures més estables que el paviment tradicional d'una coberta convencional, cosa que ajuda a mantenir la membrana impermeable en millor estat. Aquest efecte es pot intensificar mitjançant l'ús de llambordes filtrants. Es tracta d'un sistema de construcció seca, cosa que facilita el manteniment: la coberta es pot buidar i les llambordes del paviment flotant es poden desmuntar temporalment sense necessitat d'obres o demolició d'elements. Guia per a la descarbonització de la rehabilitació. Solucions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges amb criteris de descarbonització i resiliència urbana⁴³.

Altres recomanacions relacionades amb l'aigua que es podrien tenir en compte provenen del document d'EUROCITIES "Per a un marc europeu ambiciós sobre adaptació al clima i resiliència":

- L'aigua hauria de ser una pedra angular del futur Pla d'Adaptació Climàtica de la UE, i la Comissió hauria de garantir la coherència amb l'estratègia de resiliència hídrica que s'està elaborant.
- Prioritzar les solucions verdes per sobre de les grises, tot reconeixent la necessitat de combinar solucions verdes i grises quan sigui rellevant i necessari, tant en el Pla d'Adaptació Climàtica de la UE com en l'Estratègia de Resiliència Hídrica, basant-se en avaluacions d'impacte sòlides.

- La Comissió Europea hauria de proporcionar orientacions específiques i ajudar a enfortir la capacitat de les ciutats per desenvolupar plans integrats de gestió de l'aigua que se centrin en la reutilització i la circularitat.

Espais verds i blaus connectats

- El pla hauria d'explorar la necessitat d'una iniciativa que complementi el Reglament Europeu de Restauració de la Natura en reconeixement del paper dels espais verds i blaus en l'adaptació i la resiliència. Aquesta iniciativa hauria de considerar el següent:
 - pel que fa a l'accessibilitat dels espais verds, la necessitat d'objectius urbans d'accessibilitat a espais verds i blaus que deixin marge als planificadors locals per determinar-los segons la distància o el temps a peu o en bicicleta, reconeixent la necessitat d'espais verds per a la refrigeració;
 - pel que fa a la qualitat dels espais verds urbans, la necessitat d'un conjunt comú d'indicadors de biodiversitat per monitorar la salut i la resiliència dels espais verds, reconeixent la necessitat d'afrontar fenòmens meteorològics extrems;
 - pel que fa a la connectivitat, la necessitat d'un objectiu concret per monitorar la connectivitat dels espais verds i blaus urbans. Això podria basar-se, per exemple, en la distància entre parcs combinada amb la distància dels residents fins al parc més proper.
- Per reforçar encara més el Reglament Europeu de Restauració de la Natura i reconèixer la necessitat d'espais verds per combatre l'efecte illa de calor urbana (UHI), la Comissió Europea hauria de considerar la necessitat de desenvolupar una metodologia voluntària de la UE per ajudar les ciutats a entendre la "necessitat" d'espais verds i blaus urbans basada en avaluacions de riscos climàtics, indicadors de salut i biodiversitat. Això donaria suport a la presa de decisions a escala local i ajudaria a prioritzar les zones amb més necessitat d'adaptació.

43 <https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/141143>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.9

Promoure la gestió de l'aigua de pluja i l'aigua regenerada

RESUM:

Aquesta recomanació promou la **integració sistemàtica de sistemes descentralitzats i energèticament eficients de gestió de l'aigua**. Està organitzada en 3 eixos:

1. Implementar SUDS en tots els nous projectes d'urbanització

Els SUDS s'han d'integrar des de les primeres etapes de la planificació urbanística, adaptant les solucions a les condicions específiques del lloc (p. ex. tipus de sòl, pendent, vegetació). Els planificadors han de tenir en compte que es recomana dissenyar els SUDS per al percentil 80 de la pluviositat anual mitjana de la zona, segons les guies com la de l'Ajuntament de Barcelona (2020) i el **Protocol de Sostenibilitat de l'AMB (2019), que exigeix la infiltració de 15 mm en projectes d'urbanització i 10 mm per a espais exteriors d'edificació, establint un precedent que Granollers pot seguir**. A Granollers, els resultats d'AQUATEC en l'estudi de cas de La Bòbila poden ajudar els planificadors a identificar quins SUDS són més adequats:

- Les rases d'infiltració i els paviments permeables són altament efectius i rendibles.
- Les cobertes verdes, tot i ser més costoses, ofereixen beneficis importants com la refrigeració urbana, la biodiversitat i el valor estètic.

→ Els dipòsits de retenció tenen un paper limitat al control hidràulic, ja que redueixen menys l'escorrentia i aporten menys beneficis ambientals.

L'anàlisi conclou que la **integració de tots els SUDS esmentats (és a dir, cobertes verdes, rases d'infiltració, paviment permeable i basses de retenció) és necessària** perquè la zona urbanitzada tingui un coeficient d'escorrentia similar al de l'estat previ a la urbanització.

2. Crear sistemes de gestió de l'aigua per a edificis autosuficients

Tots els nous desenvolupaments han d'incorporar sistemes de cicle tancat per assolir els objectius d'autosuficiència i descarbonització. El sector públic hauria d'encapçalar-ho, incloent-hi la captació d'aigua de pluja, la separació d'aigües grises i la reutilització in situ **en tots els edificis públics nous**, alhora que es fomenta i incentiva el sector privat perquè segueixi l'exemple.

3. Sistemes de reutilització d'aigües grises i sistemes separatius

Tots els edificis nous han d'instal·lar doble canonada per tractar i reutilitzar les aigües grises procedents de dutxes, banyeres i aigüeres. L'aigua pot ser reutilitzada per a la descàrrega de vàters, el reg de jardins i altres usos no potables.

FASE:

Anàlisi, Planificació i Disseny, Implementació

RECURSOS:

- AQUATEC report: Urban resilience through RESC-CUE tool implementation in Granollers, 2024.
- *Cambio climático en España*, Roberto Serrano-Notivoli, Jorge Olcina Cantos y Javier Martín-Vide (coordinadores), 2024. Editorial Tirant lo Blanch and Canvi Climàtic i territori al Mediterrani Ibèric, efectes, estratègies i polítiques públiques. Parlament de Catalunya
- Reial Decret 1085/2024 on water reuse: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-21701>
- Protocol de sostenibilitat de l'AMB: <https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/Achieving-water-resilience-in-Barcelona-Metropolitan-Area-water-management-in-the-Sustainability-Protocol>
- Guia tècnica per al disseny de sistemes de drenatge sostenible (SUDS). Ajuntament de Barcelona, 2020 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesDrenatge_Guia.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

ORDENANCES RELACIONADES

- Ordenança municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/O_6604_1.pdf

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla Director del Verd Urbà de Granollers <https://www.granollers.cat/medi-ambient/espais-verds>
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Mission 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de Granollers (ràtio de consums d'aigua)
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu https://www.agendaurbana-granollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf
- Document únic de protecció civil municipal de Granollers, DUPROCIM

INDICADORS RELACIONATS

- **Pèrdues en el subministrament d'aigua** [Nombre de llars de la ciutat amb aigua potable gestionada de manera segura / Nombre total de llars de la ciutat] * 100
- **Nombre de sistemes de captació d'aigua de pluja en fase d'implementació** [Nombre de llars amb servei de recollida d'aigües pluvials / Nombre total de llars] * 100
- **Nombre de sistemes de reutilització d'aigües grises en fase d'implementació** [Nombre de llars amb sistemes de reutilització d'aigües grises]
- **Superfície permeable** [Superfície permeable m²/superfície total]
- **Consum d'aigua** Quantitat total de consum d'aigua a les ciutats (l/dia) / Nombre total d'habitants de la ciutat
- **Volum d'escorrentia d'aigües pluvials generat** $Q = C \times i \times A$; On Q = volum d'escorrentia (en m³ o litres), C = coeficient d'escorrentia (sense unitats, entre 0 i 1), que representa el percentatge de pluja que es converteix en escorrentia (depenent del tipus de superfície: asfalt, gespa, cobertes verdes, etc.) i = intensitat de la pluja (en mm) A = superfície de la zona considerada (en m²)
- **Implementació de SUDS (Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible)** Nombre de SUDS implementats en m²
- **Nombre d'escenaris de modelització per quantificar els impactes de les inundacions** Nombre de modelitzacions
- **Implicació dels serveis municipals** (El grau d'implicació de l'autoritat local en el desenvolupament del projecte, més enllà del suport econòmic, i quants departaments hi estan contribuint)
- **Tones de CO₂ per any que pot absorbir la infraestructura verda projectada en comparació amb l'escenari base proposat en cada cas** Absorció anual de CO₂ = Σ (Superfície verda * Rati d'absorció per m² segons el tipus de vegetació)
- **Reducció de les zones urbanes inundables gràcies a la conservació d'espais verds** (Ús eines simulació i modelització) Percentatge del sistema de drenatge / aigües pluvials monitoritzat per TIC. Calcular com: [Longitud del sistema monitoritzat per TIC (km) / Longitud total del sistema (km)] * 100
- **Quantitat de cobertes o murs verds instal·lats** Σ de cobertes i murs verds m²
- **Increment de superfície verda per càpita** ([Superfície verda total / Superfície total de la ciutat] * 100 (Percentatge de superfície verda respecte del total municipal) Superfície verda total / cada 100.000 habitants (Superfície verda disponible per cada 100.000 habitants)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

R.10

Promoció del comerç local i de proximitat

Granollers, fidel a la seva història com a eix comercial estratègic des de l'època romana, està fermament compromesa amb l'**impuls del comerç local i de proximitat**. La ciutat vol mantenir la seva essència com a pol d'atracció comercial, posant en valor la singularitat i el tracte personalitzat que caracteritzen la seva oferta.

UN MODEL ECONÒMIC DIVERSIFICAT I ORIENTAT A LA PROXIMITAT

Granollers fonamenta la seva prosperitat en la diversificació de sectors com la indústria, el comerç i els serveis. L'objectiu és consolidar un **model econòmic més equitatiu, inclusiu i sostenible, resilient** davant els reptes globals i generador d'oportunitats per a tothom.

ENFORTIMENT DEL COMERÇ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

El comerç a Granollers es caracteritza per una oferta **àmplia i diversa en un entorn de qualitat**, i és el principal motiu de visita tant per a residents com per a persones de fora. Es busca que passejar pel centre, especialment per la zona de vianants, sigui una **experiència comercial excel·lent**. El comerç no només revitalitza els carrers i crea un ambient segur, sinó que és també un dels principals motors de l'economia local, generant el 75% de l'ocupació.

La ciutat també s'està consolidant com a **referent en fires i mercats**, amb exemples com el tradicional Mercat del Dijous, el Mercat de Proximitat dels Dissabtes, i diverses fires temàtiques i d'artesanía. A més, es promou el turisme sostenible, posant en **valor la cultura i els productes locals**, aprofitant esdeveniments esportius de renom com la Granollers CUP o La Mitja, així com una rica oferta cultural amb equipaments com el Teatre Auditori o la Tèrmica de Roca Umbert.

Granollers continua avançant amb la voluntat de reforçar la seva **tradició comercial** i la seva identitat com a capital comarcal, promovent un comerç que beneficiï tota la comunitat.

En línia amb el compromís de Granollers per enfortir l'economia local, fomentar el consum sostenible i afavorir la cohesió social, es recomana que el municipi consideri potenciar i promoure la targeta Gran Centre Granollers, que encara és vigent i que, de fet, s'ha actualitzat recentment amb més funcionalitats i avantatges. Ara funciona com una targeta Visa clàssica, utilitzable a qualsevol establiment. No obstant això, als comerços adherits a Gran Centre, permet fraccionar els pagaments en 1, 2 o 3 mesos sense interessos.

A més, manté el seu esperit de suport al comerç local i **es considera una mena de "moneda pròpia i solidària" per a la ciutat**.

Per a més informació <https://grancentre.com/portfolio/item/targeta-de-gran-centre/>

Figura 48: Imatge de la targeta Gran Centre Granollers.
Font: <https://grancentre.com/portfolio/item/targeta-de-gran-centre/>

ESTABLIR UN MODEL DE GOVERNANÇA AMB MÚLTIPLES AGENTS

Una estructura de governança sòlida i inclusiva és essencial per al desenvolupament amb èxit i la sostenibilitat a llarg termini de la promoció del comerç local i de proximitat. Aquesta estructura hauria d'incloure representants dels grups d'interès clau, com ara l'administració municipal, els negocis locals, les entitats de la societat civil i la ciutadania. Una organització d'aquest tipus garantiria transparència, fomentaria la participació comunitària i generaria confiança en la iniciativa.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.10

Promoció del comerç local i de proximitat

RESUM:

Granollers hauria de potenciar la targeta Gran Centre Granollers com a eina estratègica per enfortir l'economia local, promoure el consum sostenible i afavorir la cohesió social.

FASE:

En curs

RECURSOS:

- Diputació de Barcelona (2022). Guia metodològica Implementació de monedes locals des de l'Administració pública: una eina per a la dinamització comercial local <https://www.diba.cat/documents/153833/343368215/Guia+Monedes+Locals.pdf/889e8864-cb80-80e3-0d21-ead9fed77aed?t=1668683005797>

ORDENANCES RELACIONADES

- Reglament de participació ciutadana de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_662_1.pdf

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Programa d'Actuació Municipal 2023-2027 https://wp.granollers.cat/pam/wp-content/uploads/2024/03/PAM-Accions-2024_Dossier-de-premsa.pdf
- IV Pla d'igualtat de gènere de Granollers 2025-2030 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8410_1.pdf
- Pla jove 23-28 de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8261_1.pdf
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Missió 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Reglament participació ciutadana Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_662_1.pdf
- Programa d'Acció Municipal 2023-2027 <https://wp.granollers.cat/pam/>
- Pla de Seguretat Local de l'Ajuntament de Granollers, 2023-2026 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8272_1.pdf

INDICADORS RELACIONATS

- **Accés als serveis públics** (Distància al diversos serveis públics)

R.11

Millorar la participació mitjançant enfocaments de codisseny i la creació de comitès de participació a llarg termini

La participació pública significativa es promou àmpliament com una component essencial del disseny urbà just. Tanmateix, en la pràctica habitual, els processos participatius són predominantment consultes públiques que, tot i ser legítimes i informatives, sovint condueixen a una participació limitada del públic, absència de deliberació significativa i una influència reduïda dels participants en la presa de decisions (Calderon, 2020). Els processos simbòlics associats a la participació poden reforçar les desigualtats existents o generar fatiga participativa i desconfiança (UNIDO, 2022). Tal com destaca el manual de Justícia Espacial de la TU Delft, els governs locals haurien d'apuntar a desenvolupar la **implicació ciutadana (és a dir, una forma contínua d'interacció entre ciutadania i administració)** més que no pas només la participació ciutadana (com pot ser votar, assistir a reunions públiques, etc.). Aquest canvi requereix no només mecanismes per recollir aportacions del públic, sinó també esforços per informar, educar i implicar activament un ampli ventall d'agents, inclosos residents, entitats comunitàries i empreses locals (Rocco et al., 2024). Aquesta recomanació s'inspira en el procés desenvolupat durant el projecte UP2030.

1. DECLARAR ELS PROJECTES IMPORTANTS COM A OBJECTE DE CONSULTA PÚBLICA

En el context de Granollers, i en la governança del futur barri, el primer pas crucial és fer pública la consulta a través de la **Plataforma Participa**⁴⁴. Els responsables del projecte han d'incloure: una descripció clara i justificació del projecte, dates d'inici i finalització, documentació relacionada (mapes, estudis, visuals), i un calendari de reunions i fòrums oberts vinculats al projecte. Però més enllà d'informar sobre el procés de consulta, cal que tota la metodologia darrere d'un nou projecte sigui concebuda des de l'inici pels gestors del projecte per tal que sigui realment significativa i motivadora, mitjançant (1) l'establiment de metodologies de codisseny i (2) l'establiment d'un **comitè participatiu a llarg termini**

2. ADOPCIÓ D'UNA METODOLOGIA DE CODISSENY MITJANÇANT UNA SÈRIE DE TALLERS

Billger et al. (2020) subratllen que les metodologies de codisseny han d'anar més enllà de la consulta convencional, fomentant una **implicació activa dels agents implicats en totes les fases** del procés de disseny i planificació. El seu treball sobre planificació col·laborativa en sanejament urbà —utilitzant un format de joc seriós— va demostrar el valor de la interacció iterativa en facilitar l'intercanvi de coneixement i transformar actituds en la planificació.

En el marc del projecte UP2030, el desenvolupament del pilot de Granollers, centrat en la creació d'una guia de recursos per a nous desenvolupaments, ha estat recolzat per una estratègia integral de comunicació i participació d'actors involucrats. Una peça clau d'aquest enfocament ha estat l'ús sistemàtic de la consulta i un procés estructurat de cocreació, tant a Granollers com en les altres ciutats participants en el projecte. En aquest esperit, els **tallers UP2030 a Granollers** van incorporar una àmplia gamma d'activitats de codisseny destinades a fomentar la participació activa de tots els grups d'interès, anant deliberadament més enllà de les formes passives de participació.

Per donar suport i ampliar aquest enfocament, la **plataforma Notion** desenvolupada dins el projecte UP2030 podria ser utilitzada en el futur a Granollers com a eina central per facilitar activitats diverses de codisseny. La plataforma ofereix una guia pas a pas sobre una sèrie de plantilles de tallers adaptades a diferents formats de participació. Les eines i activitats serveixen per guiar els tallers en les fases clau del procés de planificació, incloent: (a) Identificació dels agents clau (b) Reducció de barreres a la participació (c) Avaluació de les necessitats de la comunitat (d) Identificació de barreres, actius i motors del canvi (e) Cocreació d'una visió compartida.

Cada eina de la plataforma inclou objectius clars, resultats esperats i instruccions pas a pas per a la seva aplicació en els tallers. També s'hi detalla el perfil d'expertesa necessari per a la facilitació i per als participants, fent-la una eina pràctica per a un codisseny inclusiu i efectiu.

44 <https://participa311-granollers.diba.cat/?locale=es>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

* Identify barriers, assets and drivers for change

☰ Identifying barriers, asset...

Fuzzy Cognitive Mapping

Physical Installation

Prototyping Solutions

Define Barriers, Assets & Drivers

Facilitated Site Walk

Sensory Walks

Figura 49: Activitats llistades "Identificar barreres, actius i motors del canvi". Font: UP2030

3. ESTABLIMENT DE COMITÈS PARTICIPATIUS A LLARG TERMINI

Una de les limitacions habituals dels processos de planificació participativa és la manca de continuïtat en la implicació i la comprensió insuficient per part dels participants sobre la naturalesa canviant dels projectes complexos (Davis et al., 2025). Per fer front a aquest repte, un element clau del projecte UP2030 ha estat la creació d'Aliances d'Acció i Aprenentatge (Learning Action Alliances – LAA), un grup transversal i arrelat localment que ha donat suport al desenvolupament del procés durant la fase de planificació. Aquests comitès estaven formats per representants clau de l'administració municipal; agents empresarials i industrials locals; i representants de diversos col·lectius i grups ciutadans.

A Granollers, l'enfocament participatiu implementat com a part del projecte UP2030 pot servir com a referència per a futurs projectes de desenvolupament. Seguint la metodologia UP2030, el procés es va estructurar al voltant d'una seqüència de tallers participatius, que inclouen:

Dos tallers de necessitats i barreres El primer va comptar amb 16 participants de diverses associacions i col·lectius locals. El segon va implicar 23 agents interns de diferents departaments de l'Ajuntament.

Un taller de visió *Visioning Workshop*. Aquesta sessió va buscar formular col·lectivament una visió a llarg termini per al projecte pilot a Granollers, basada en els tres pilars del projecte UP2030: neutralitat i resiliència climàtica i justícia social. L'Ajuntament va implicar de forma proactiva grups de persones que sovint no participen a les sessions de participació, incloent alumnat de l'Escola d'Adults de Granollers i del Consorti per a la Normalització Lingüística. Durant el taller, es va utilitzar la metodologia "Diari del Futur", on les persones participants van desenvolupar titulars ideals de diaris locals situats en el futur.

Un taller de vies adaptatives *Adaptive Pathway Workshop*. Aquestes sessions van servir per explorar quines accions vinculades al projecte pilot s'havien d'implementar. L'objectiu era identificar accions a curt i mig termini i veure com es poden organitzar per arribar a estratègies a llarg termini, alhora que es detecten possibles barreres per a la seva aplicació.

Un altre resultat clau del procés va ser la creació del LAA, dissenyada per acompanyar tota la cronologia del projecte i romandre activa més enllà de la seva finalització. A Granollers, hi van participar actors de l'administració municipal, entitats supramunicipals, empreses privades, universitats i centres de recerca, associacions, ONG, i persones representants de la ciutadania. La diversitat d'actors representats en aquest grup queda recollida en la taula següent:

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Entitat	Principals parts interessades
Municipi	Ajuntament de Granollers (representants de diferents serveis)
Entitats públiques supra municipals	Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AMB
Companyies privades	Agbar, Aquatec, Anteverti, Icatelist
Universitats i centres de recerca	UIC, UOC, Institut Metròpoli, BITHabitat
Associacions i col·legis professionals	Granollers Pedala, PTP, Associació de Comerciants de Granollers, Societat Catalano Balear de Medicina, Federació d'AAVV, Associació Cultural, Col·legi d'Arquitectes
ONG's	Sorotopia

Taula 06: Agents implicats als tallers. Font: Ajuntament de Granollers

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.11

Millorar la participació mitjançant enfocaments de codisseny i la creació de comitès de participació a llarg termini

RESUM:

Per superar la participació simbòlica i enfortir la governança urbana democràtica, Granollers ha de garantir una **impliació ciutadana contínua**, adoptar **metodologies de codisseny** i establir **comitès participatius a llarg termini** per guiar i acompanyar la transformació urbana.

Per tant, per a qualsevol projecte urbà significatiu, com la creació d'un nou barri, la ciutat hauria de:

1. **Utilitzar la Plataforma Participa** per publicar la descripció i justificació del projecte, dates d'inici i finalització, mapes, visuals i estudis. Aquí, els responsables del projecte també poden incloure la llista de reunions i fòrums públics programats.

2. **Adoptar metodologies de codisseny** mitjançant **tallers estructurats** basats en la metodologia UP2030: facilitar tallers iteratius al llarg del cicle de planificació. Per tal de desenvolupar sessions estructurades i motivadores, els responsables del projecte haurien d'utilitzar la **Plataforma Notion** desenvolupada en el projecte UP2030, que detalla els diferents tipus de sessions i activitats a realitzar en diferents fases del procés de planificació.

3. **Establir comitès participatius a llarg termini** - basats en el model LAA desenvolupat durant UP2030 – que són grups de treball **transversals** que acompanyen els projectes des de la concepció fins a la seva implementació i més enllà. Aquest grup hauria d'incloure diferents agents com **departaments** municipals, entitats regionals o supramunicipals, empreses privades, organismes de recerca, ONG i residents.

FASE:

Implementació

RECURSOS:

→ **Unió Europea.** (2024). UP2030: Adaptive Pathways Meeting (APM) on "Neutral neighbourhoods in Granollers, habitable and desirable." European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

→ Notion Toolkit for Stakeholder Engagement towards Carbon Neutrality: <https://up2030.notion.site/Toolkit-for-Stakeholder-Engagement-towards-Carbon-Neutrality-1b79a41fcb954cb5b5f457f3364c58e0>

ORDENANCES RELACIONADES

→ Reglament de participació ciutadana de Granollers. Regulation on citizen participation in Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_662_1.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

PLANEJAMENT RELACIONAT

- IV Pla d'igualtat de gènere de Granollers 2025-2030 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8410_1.pdf
- Pla jove 23-28 de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8261_1.pdf
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Missió 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Reglament participació ciutadana Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_662_1.pdf
- Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu https://www.agendaurbana-granollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf
- Programa d'Acció Municipal 2023-2027 <https://wp.granollers.cat/pam/>

INDICADORS RELACIONATS

- **Implicació dels serveis municipals (La mesura en què l'administració local proporciona suport financer al projecte)**
- **Percentatge del nombre de conjunts de dades obertes inventariades que són publicades** (Nombre d'indicadors publicats sobre el total de dades)
- **Accés als serveis públics** (Distància al diversos serveis públics)
- **Seguiment i informes continus** (Es quantifica el nombre d'informes)
- **Nombre d'esdeveniments de difusió de resultats** (Es quantifica el nombre d'esdeveniments organitzats i es valida la publicació i difusió dels resultats)
- **Establir un laboratori ciutadà al nou barri** (Creació del laboratori ciutadà)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.12

Incentivar el desenvolupament de l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques

Per accelerar la transició cap a l'energia renovable, reduir els costos energètics de les llars i empoderar les comunitats mitjançant una governança energètica descentralitzada, el municipi de Granollers hauria de donar suport al desenvolupament de l'autoconsum compartit i la creació de comunitats energètiques.

Com que els termes sovint s'utilitzen de manera intercanviable, és important aclarir les diferents definicions. L'autoconsum compartit (definit per la Directiva REDII de la UE)⁴⁵ fa referència a l'autoconsum col·lectiu, on els consumidors comparteixen l'energia renovable produïda localment (per exemple, panells solars en un edifici d'habitatges plurifamiliars que abasteixen diverses llars). És una activitat, no una entitat legal. D'altra banda, les Comunitats Energètiques (per exemple, les Comunitats d'Energia Renovable/CER o les Comunitats Ciutadanes d'Energia/CCE) són entitats legals (cooperatives, associacions, etc.) que es centren en una participació més àmplia en el sistema energètic, incloent-hi la generació, compartició i subministrament. Per tant, l'autoconsum no és inherentment una comunitat energètica, però es pot organitzar mitjançant comunitats energètiques com les cooperatives.

Aquesta recomanació té com a objectiu fomentar un **model de prosumidor**, on les persones i les comunitats no només consumeixin, sinó que també produeixin energia, convertint-se així en agents actius en la transició energètica local⁴⁶.

1. FACILITAR EL DESENVOLUPAMENT DE L'AUTOCONSUM COMPARTIT

L'autoconsum compartit es va introduir mitjançant el Reial Decret 244/2019 d'Espanya, i posteriorment modificat pel Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre⁴⁷ que permet als grups de consumidors, connectats a una xarxa de distribució de baixa tensió, compartir energia al voltant d'una instal·lació fotovoltaica sobre coberta per poder beneficiar-se de l'energia produïda. Alternativament, els projectes també poden estar ubicats dins de la mateixa referència cadastral,

oferint una major flexibilitat en contextos urbans. També es considerarà instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a través de la xarxa, aquella planta de generació que, emprant exclusivament tecnologia fotovoltaica amb una potència de fins a 5 MW, estigui ubicada íntegrament a la coberta d'una o diverses edificacions, en sòl industrial o en estructures artificials existents o futures l'objectiu principal de les quals no sigui la generació d'electricitat. Aquesta instal·lació es connectarà al consumidor o consumidors a través de les línies de transport o distribució, sempre que aquestes es trobin a una distància inferior a 2.000 metres dels consumidors associats. A aquest efecte, es prendrà la distància entre els equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta.

A Catalunya, el Decret Llei 24/2021⁴⁸ va agilitzar encara més els procediments administratius per al CSC, permetent la compartició d'energia dins dels projectes CSC sense requerir la creació d'una entitat legal, eliminant així una gran barrera burocràtica i simplificant la seva implementació.

A nivell local, el Grup de Treball d'Administracions Locals, amb el suport de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ha aprovat un model d'ordenança municipal orientat a promoure instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. Per tant, desenvolupant una ordenança basada en aquest model, Granollers podria tenir un paper destacat en l'impuls del CSC. Per donar suport a aquest esforç, es pot accedir al model oficial d'ordenança al següent enllaç: Model d'Ordenança Municipal amb Annexos - ICAEN.

Tanmateix, està limitat a l'electricitat i no es pot aplicar a altres fonts d'energia disponibles a Granollers, com el biogàs.

El projecte demostratiu syn.ikia situat al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, és un exemple pioner d'habitatge social energèticament positiu que integra el consum col·lectiu d'autoconsum (CSC). L'edifici públic consta de 38 habitatges socials de lloguer dissenyats per generar més energia renovable de la que con-

45 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en?prefLang=es
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2023-81530>

46 <https://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/comunitats-energetiques/index.html>

47 <https://portal.boe.es/eli/es/rdl/2022/12/27/20/con>

48 <https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=913061>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

sumeixen, principalment a través de panells fotovoltaics a les cobertes i sistemes centralitzats d'escalfament i aigua calenta eficients. El model CSC s'implementa compartint l'excedent d'energia solar no només entre els residents de l'edifici, sinó també amb instal·lacions públiques properes, com el Centre d'Atenció Primària Fondo⁴⁹.

2. PROPORCIONAR INCENTIUS ECONÒMICS PER A COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Per avançar encara més en l'autoconsum compartit i garantir una governança sòlida, especialment en projectes de major envergadura o complexitat, és altament recomanable promoure la formació de **comunitats energètiques** o d'altres entitats comunitàries liderades per la ciutadania. Aquestes estructures no només milloren la coordinació i la transparència dels projectes, sinó que també apoderen els actors locals. Diverses accions clau poden donar suport i incentivar el seu desenvolupament:

Subvencions Municipals i Mecanismes de Cofinançament: L'Ajuntament hauria d'establir **línies de subvencions municipals i mecanismes de cofinançament** específicament dissenyats per donar suport a la creació i a la fase inicial de funcionament de les comunitats energètiques. Aquests incentius locals complementarien els programes de finançament nacionals i europeus existents destinats a promoure les iniciatives d'energia renovable i autoconsum compartit. En reduir les barreres econòmiques durant les fases inicials més intensives en capital, els municipis poden impulsar de manera significativa les iniciatives energètiques liderades per la ciutadania i accelerar la transició energètica a escala de barri o districte.

Procediment Administratiu Simplificat: Per facilitar que la ciutadania impulsi projectes energètics cooperatius, l'Ajuntament hauria d'oferir orientació clara i serveis d'assessorament per a la constitució de comunitats energètiques.

Fomentar la Col·laboració Intersectorial: Impulsar aliances entre **cooperatives, empreses locals i institucions públiques** pot augmentar l'impacte i promoure la innovació. Un exemple d'això es troba a Castella-la Manxa, on la comunitat energètica de Los Yébenes reuneix ciutadania, ajuntament i empreses locals. L'estructura de governança garanteix la **participació democràtica**, amb cap soci que controli més del 51% del projecte⁵⁰.

Formació i Desenvolupament de Capacitats: L'Ajuntament pot col·laborar amb organitzacions especialitzades com **Unión Renovables, Som Energia i Goiener** per oferir tallers i programes de formació sobre governança cooperativa, alfabetització energètica i consum responsable⁵¹.

Granollers pot inspirar-se en models consolidats a Catalunya, com **Balenya Sostenible**, una de les moltes cooperatives que gestionen la producció i distribució d'energia neta, garantint la participació comunitària i l'accés equitatiu⁵². El suport municipal a recursos públics i polítiques facilitadores és clau per a l'èxit a llarg termini d'aquestes iniciatives. En el pla d'acció municipal de Granollers, sota l'**Objectiu 2**, "Consum i producció d'energia i aigua sostenibles i justos", l'**acció número 13** ja inclou "promoure la creació de comunitats energètiques a la ciutat". Això es durà a terme mitjançant la creació d'un mapa del potencial fotovoltaic de la ciutat i el suport tècnic i econòmic a la creació de comunitats energètiques des de l'Oficina de Rehabilitació Energètica, entre altres accions relacionades amb el consum i producció energètica.

Amb l'adopció d'aquestes estratègies, els nous barris de Granollers poden esdevenir líders en energia sostenible impulsada per la ciutadania, reduint costos i construint un entorn urbà més democràtic i resilient.

49 <https://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/icscatcentral-plaques>

50 <https://comunidades.oficinaenergeticaclm.es/>

51 <https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-euskadi-noticias-la-otra-electricidad-posible-seis-ejemplos-de-socializacion-de-la-energia/>

52 <https://novaenergiaosona.cat/> i <https://www.balenyasostenible.cat/>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Terratges fotovoltaiques d'ús compartit

Ante el nivel de difusión de tecnologías solares, por el Ayuntamiento de Balenyà i comunitats promotores locales, se han realizado diferentes experimentos que involucran a los vecinos de la zona. Se están utilizando paneles fotovoltaicos solares. Así, mediante un sistema de gestión de energía se está optimizando el consumo de energía. Este sistema permite compartir el espacio de la zona y generar energía para los vecinos de la zona.

Punto de recarga eléctrica de vehículos

Balenyà Sostenible ha instal·lat 8 punts de recarga elèctrica per als seus veïnatges. De la qual s'ha beneficiat una flota de 22 AF Tipus 2.

Vehicles elèctrics d'ús compartit

Posibilitat de donar un servei elèctric d'ús compartit a dispositiu dels veïnatges locals. Els vehicles es fan servir una vegada de mes. Projecte impulsat pel Barri Sostenible.

Millors de l'eficiència energètica dels habitatges

El barri de Balenyà està treballant per millorar l'eficiència energètica i la qualitat de vida dels seus habitants. Per fer-ho, s'està treballant en diferents projectes.

Parc fotovoltaic

Un dels projectes de Balenyà Sostenible és la instal·lació d'un parc fotovoltaic. Aquest parc generarà energia per als veïnatges locals i contribuirà a la reducció de les emissions de CO2.

Molins de vent

El barri de Balenyà està treballant per millorar l'eficiència energètica i la qualitat de vida dels seus habitants. Per fer-ho, s'està treballant en diferents projectes.

Canxa de calor i fred de 2a generació

El projecte d'instal·lar una canxa de calor i fred de 2a generació a Balenyà permetrà compartir l'energia entre els edificis de la zona, reduint les emissions de CO2 i la dependència dels combustibles fòssils.

Cooperació internacional

El projecte d'instal·lar una canxa de calor i fred de 2a generació a Balenyà permetrà compartir l'energia entre els edificis de la zona, reduint les emissions de CO2 i la dependència dels combustibles fòssils.

Projecte Sun4All (vulnerabilitat energètica)

Balenyà Sostenible ha vingut treballant des d'ara iniciat per fer compatible la Transició Energètica amb l'objectiu de millorar la vulnerabilitat energètica present a la nostra societat. El projecte Sun4All millora una bona mostra.

Molins Sostenible SCL. Pla d'Acció Regional per 2022-2024. <https://www.molins.com>

Figura 50: Balenyà Sostenible Objectius i abast de la cooperativa. Font: Balenyà Comunitat Energètica

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.12

Incentivar el desenvolupament de l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques

RESUM:

Per accelerar la transició energètica, reduir les factures energètiques de les llars i apoderar les comunitats locals, Granollers hauria de promoure l'autoconsum col·lectiu com a model de compartició d'energia descentralitzat, alhora que dona suport a la creació i funcionament de comunitats energètiques.

1. Impulsar Models d'Autoconsum compartit

A nivell local, el Grup de Treball d'Administracions Locals, amb el suport de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ha aprovat un model d'ordenança municipal orientat a promoure les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. Per tant, **desenvolupant una ordenança basada en aquest model, Granollers podria exercir un paper destacat en l'impuls de l'autoconsum compartit.**

2. Promoure i Donar Suport a les Comunitats Energètiques

Les comunitats energètiques (cooperatives, associacions, etc.) són entitats jurídiques que gestionen la generació, distribució i consum d'energia. Per fomentar el seu desenvolupament, el municipi hauria de:

- Crear subvencions locals i mecanismes de cofinançament per donar suport als costos inicials i operatius de les cooperatives, complementant els fons europeus i nacionals.
- Agilitzar els tràmits administratius oferint serveis d'assessorament i guies pràctiques per al registre i gestió de cooperatives energètiques, facilitant els processos legals i burocràtics.
- Fomentar la col·laboració entre múltiples actors, facilitant la cooperació entre veïns, empreses i entitats públiques.
- Oferir formació i programes de capacitació, en col·laboració amb cooperatives expertes com Unió Renovables, Som Energia o Goiener.

FASE:

Planificació i Disseny, Implementació

RECURSOS:

- Decret Llei Catalunya 24/2021 racionalització dels procediments administratius per a l'autoconsum compartit: https://www.gencat.cat/icaen/enerlex/upfiles/DOGC_CAT-20211027-3.pdf
- Autoconsum. Nou marc normatiu i el seu potencial a la indústria (ICAEN, 2019): <https://icaen.gencat.cat/permalink/d29f7256-053d-11ea-8d4e-005056924a59.pdf>
- Comunitats energètiques locals. Guia per a l'administració local (aiguasol, 2020): <https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2020/12/CE-Definitiu.pdf>
- Ajuntaments i comunitats energètiques. Articulació jurídica de diferents alternatives de participació (ACM-FMIT, 2025): https://acm.cat/wp-content/uploads/2025/03/ajuntaments_i_comunitats_energetiques_fmfit.pdf
- Guia pràctica per a la creació de comunitats energètiques (Parc de Recerca UAB, UAB, hubb30, Consell Comarcal del Vallés Occidental, Consell Comarcal del Vallés Oriental, 2025): <https://www.pruab.cat/ca/media/545>
- Model de cooperativa sostenible de Balenyà <https://www.balenyasostenible.cat/inici>
- Model de Comunitats de Consum Compartit d'Energia, NEO <https://novaenergiaosona.cat/nova-energia-osona/>

ORDENANCES RELACIONADES

- Model d'ordenança per a la promoció d'instal·lacions d'autoconsum, elaborat per l'Institut Català d'Energia https://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/24_usos_energia/03_mon_lo-cal/05_autoconsum_fotovoltai/arxiu/OrdenancaMunicipal_AmbAnnexes.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla local d'habitatge de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3409_1.pdf
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Missió 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. SECAP <https://cloud.granollers.cat/index.php/s/BRZZkcluzaS6l2v>
- Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers (2022-2030) https://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2022/09/pla_director_municipal_de_cooperacio_2022-2030_diligenciat.pdf
- Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica per accelerar la transició verda (PEEEG) https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2023/02/230221_peekg_online.pdf

INDICADORS RELACIONATS

- **Consum d'energia renovable** [Consum total d'electricitat de fonts renovables (kWh/any) / Consum total d'electricitat de la ciutat (kWh/any)]
- **Producció d'energia solar** (Producció energia solar fotovoltaica)
- **Consum d'energia** [Consum total d'electricitat (kWh / any) / Nombre total d'habitants de la ciutat]
- **Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)** [Emissions totals de gasos amb efecte d'hivernacle (tones de CO₂) / Nombre total d'habitants de la ciutat]
- **Percentatge de reducció del consum energètic previst per metre quadrat respecte a la línia base.**

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.13

Crear nous programes educatius per a la consciència climàtica

Construir nous barris i ciutats neutres en carboni i resilents al clima no és només una tasca tècnica o espacial. Requereix un profund compromís cívic i una sòlida alfabetització climàtica. Per això, l'Educació sobre el Canvi Climàtic és essencial per dotar l'alumnat dels coneixements, habilitats i marcs ètics necessaris per prevenir, adaptar-se i mitigar el canvi climàtic (Tripathy et al., 2024). A més, actua com un motor potent de participació comunitària en l'acció climàtica.

1. INTEGRAR L'EDUCACIÓ SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC A LES ESCOLES

Els temes climàtics, com ara la biodiversitat, l'economia circular i l'agroecologia, s'haurien d'incorporar a totes les etapes educatives, des de la infància fins a l'edat adulta.

Un primer pas cap a aquest objectiu és la formació del professorat i la provisió de recursos educatius. Un model d'èxit és la **Guia Educativa de Granollers**, que dona suport al personal docent amb recursos adaptats, activitats d'aprenentatge entre iguals i eines pràctiques. A més, aquesta iniciativa està inclosa dins de l'**objectiu 1** del pla d'acció municipal de Granollers, "**Renaturalitzar per protegir la biodiversitat, reduir la temperatura i absorbir emissions**", i concretament a l'**acció 9**, que contempla el desenvolupament d'iniciatives d'educació ambiental a la ciutat. Paral·lelament, l'Ajuntament de Granollers va redactar el **Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Granollers l'any 2022**⁵³.

Més enllà de les aules, les activitats extraescolars poden estar vinculades a iniciatives ambientals locals. A Granollers, l'alumnat podria participar activament en projectes com la **restauració del riu Congost** i altres accions de sostenibilitat en marxa. Granollers podria aprofitar iniciatives anteriors com el **Programa Divulga 2023**, que incloïa conferències, visites immersives de camp i activitats de monitoratge del riu en col·laboració amb l'Institut Celestí Bellera. Aquesta iniciativa podria ampliar-se per incloure més escoles de la ciutat.

Figura 51: Jornada de portes obertes a l'Hort de la Noguera.
Font: Som Granollers.

A més, els programes extraescolars també podrien oferir oportunitats per introduir la infància a l'agroecologia i als sistemes alimentaris sostenibles. Granollers podria adaptar i ampliar la seva iniciativa "**Fem un Jardí**"⁵⁴, posant més èmfasi en les pràctiques agroecològiques—convertint els espais verds en laboratoris vius on els infants puguin aprendre sobre la salut del sòl, la reducció de residus i els cicles alimentaris. També es podria mantenir el **projecte La Noguera**, ja esmentat anteriorment.

2. INCENTIVAR LES INSTITUCIONS CULTURALS PER A LA PARTICIPACIÓ CLIMÀTICA

Les institucions culturals tenen un paper vital en l'avanç de la consciència climàtica i l'educació ambiental. Els museus i centres culturals poden esdevenir plataformes clau per implicar el públic en qüestions ecològiques urgents.

En són exemples la mostra "**Aigua, una exposició sense filtre**" de Barcelona i l'exposició permanent al **Museu Aigües d'Alacant**, les exposicions poden destacar problemes crítics com l'escassetat d'aigua, la contaminació i el consum sostenible. Aquestes experiències estan dissenyades per involucrar totes les edats a través de diversos formats. Granollers podria activar **La Tèrmica Roca Umbert**, el centre energètic i d'educació ambiental de la ciutat. Aquest lloc simbòlic, que

53 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8263_1.pdf

54 <https://interlace-hub.com/es/programa-de-cooperaci%C3%B3n-entre-escuelas-y-ayuntamiento-para-el-verde-urbano-fem-un-jard%C3%AD-y-bosque-de>

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

va formar part del teixit industrial de la ciutat, podria servir com a centre d'exposicions i educació climàtica, enllaçant el patrimoni amb la sostenibilitat. El municipi pot incentivar exposicions i programació mitjançant subvencions, promoció en línia i fora de línia, i fomentant col·laboracions entre museus, organitzacions mediambientals, artistes i científics.

3. EXPANSIÓ DE TALLERS PÚBLICS I ESDEVENIMENTS

En paral·lel, la ciutat hauria de promoure l'alfabetització climàtica comunitària mitjançant tallers, esdeveniments locals i aliances amb ONG, fomentant una cultura de responsabilitat ambiental més enllà de l'aula. Un precedent d'èxit a Granollers és la Plantació de Custòdia del Bosc de Can

Gili (2023), que va combinar educació ecològica amb la implicació activa de la ciutadania en esforços de reforestació. Es podrien organitzar esdeveniments similars en el futur per donar suport al manteniment i cura de les noves zones verdes urbanes denses de Granollers, fomentant el sentiment de custòdia local.

La ciutat podria obrir un centre temporal estacional, com un quiosc, dedicat a l'agroecologia i l'alfabetització climàtica. Aquest espai podria distribuir llavors gratuïtes, materials educatius i consells pràctics sobre pràctiques de jardineria sostenible (vegeu R.7).

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.13

Crear nous programes educatius per a la consciència climàtica

RESUM:

Construir barris neutres en carboni i resilents al clima no és només una tasca tècnica — requereix una ciutadania informada i empoderada. Aquesta recomanació posa èmfasi en la integració de l'alfabetització climàtica i la implicació cívica com a pilars fonamentals en l'estratègia de sostenibilitat de Granollers. Aquesta recomanació inclou tres eixos principals:

1. Integrar l'Educació sobre el Canvi Climàtic en Tots els Nivells

Incloure temes climàtics com la biodiversitat, l'economia circular i l'agroecologia a totes les etapes educatives. Per fer-ho, el municipi, inspirant-se en el model de Madrid "Educar Hoy por un Madrid Más Sostenible", hauria de **proporcionar recursos pràctics als docents per dinamitzar activitats i classes sobre temes relacionats amb el clima.**

També s'hauria de promoure l'**enllaç entre les escoles de Granollers i projectes ambientals locals.** Granollers pot **aprofitar el seu Programa Divulga de 2023, ampliant la participació dels estudiants en la restauració del riu Congost o expandir la iniciativa "Fem un Jardí".**

2. Activar les Institucions Culturals per a la Consciència Climàtica

Els museus i centres culturals poden ser claus per impulsar l'alfabetització climàtica i el diàleg públic. A Granollers, **La Tèrmica Roca Umbert podria utilitzar-se com a centre d'educació climàtica i exposicions**, aprofitant el seu patrimoni industrial per connectar narratives de sostenibilitat passades i futures. El municipi podria oferir (a La Tèrmica o a altres institucions culturals) subvencions municipals de suport, promoció i aliances per incentivar programes centrats en la conservació de l'aigua, la consciència sobre la contaminació o estils de vida circulars.

3. Ampliar Tallers Comunitaris i Esdeveniments Cívics

El nou barri hauria de ser l'espai per pilotar iniciatives que incloguin la comunitat al cor de l'acció climàtica. **Alguns esdeveniments centrats en la ciutadania, com el Dia de custòdia del bosc de Can Gili (2023), es podrien repetir i fins i tot ampliar.** A més, **cada any es podrien crear centres municipals temporals (a la primavera/estiu) per oferir als ciutadans llavors gratuïtes i consells pràctics sobre jardineria i compostatge.** Finalment, cal reforçar les aliances amb ONG i grups mediambientals per organitzar tallers, xerrades públiques i exposicions que assegurin una implicació comunitària contínua en temes climàtics.

FASE:

Implementació

RECURSOS:

→ <https://guiaeducativagranollers.cat/activitats/?area=medi-natural>

ORDENANCES RELACIONADES

→ Reglament de participació ciutadana de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_662_1.pdf

→ Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8263_1.pdf

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Pla jove 23-28 de Granollers. Youth Plan 23-28 of Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8261_1.pdf
- Pla Estratègic de Granollers 2030. Missió 1 Granollers, ciutat neutra en carboni i resilient davant l'emergència climàtica <https://www.plaestrategicgranollers.cat/>
- Agenda Urbana Granollers 2030 <https://www.agendaurbanagranollers.cat/>
- Reglament participació ciutadana Granollers https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_662_1.pdf

INDICADORS RELACIONATS

- **Implicació dels serveis municipals** (La mesura en què l'administració local proporciona suport financer al projecte)
- **Difusió a altres sectors**
- **Nombre d'esdeveniments de difusió de resultats** (Es quantifica el nombre d'esdeveniments organitzats i es valida la publicació i difusió dels resultats)
- **Establir un laboratori ciutadà al nou barri** (Creació del laboratori ciutadà)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

Com a part del projecte UP2030, s'han desenvolupat dues eines financeres clau per part de l'**Institut Global per al Creixement Verd (GGGI)** per millorar la sostenibilitat financera dels projectes urbans i ajudar les ciutats a desbloquejar oportunitats de finançament. La primera eina és la **Guia d'Anàlisi Cost-Benefici (CBA)**, dissenyada per

ajudar les ciutats a avaluar els impactes econòmics, socials i ambientals de les intervencions climàtiques. La segona és la **Guia de Finançament Verd**, que ofereix orientació estratègica per identificar i accedir a mecanismes de finançament verd.

R.14

Guia d'anàlisi Cost-Benefici (CBA) per a nous desenvolupaments

Tot i que hi ha moltes metodologies per dur a terme una anàlisi cost-benefici, seleccionar la més adequada per a un context determinat pot ser complicat. La **Guia CBA** aborda aquest reptant ajudant les ciutats a identificar les eines més apropiades d'una selecció acurada de 19 marcs CBA d'accés obert, adaptats a diferents sectors i tipologies de projecte.

El procés comença amb un qüestionari breu, on els usuaris proporcionen detalls sobre el seu projecte, inclòs el sector, els tipus d'activitats

implicades, la disponibilitat de dades i els tipus de beneficis que volen considerar en l'avaluació. Aquesta última pregunta permet que les ciutats vagin més enllà de les avaluacions convencionals, incorporant co-beneficis socials i ambientals a l'anàlisi.

En funció de les respostes dels usuaris, l'eina recomana una primera i una segona millor opció de metodologia CBA, juntament amb la documentació de suport i les fonts de dades necessàries per a la implementació.

Introducció	Aquesta pàgina ofereix una introducció a la guia CBA
Qüestionari	Aquesta és l'única fulla amb què els usuaris han d'interactuar. Responent un breu conjunt de preguntes, com ara el sector, el tipus d'acció climàtica, els beneficis desitjats i els recursos disponibles, els usuaris són guiats cap a l'eina CBA més adequada per a les seves necessitats. La guia també suggereix una segona millor opció en cas que la primera requereixi més recursos dels disponibles. Nota: Cap eina CBA analitza tots els beneficis possibles. La llista de beneficis entre els quals pot triar l'usuari depèn del tipus d'acció climàtica i del sector seleccionat, cosa que redueix el nombre d'eines disponibles.
Fitxa d'eines	Proporciona informació de context sobre totes les eines CBA incloses a la guia. El perfil de cada eina inclou característiques rellevants per al qüestionari (per exemple, requisits de dades, enfocament sectorial, beneficis coberts). Tot i que totes les eines indicades són d'accés obert i gratuïtes, la guia també inclou una estimació dels recursos necessaris per a cada eina, fent referència a la quantitat de temps del personal i els costos humans relacionats (per exemple, dies laborals o hores de personal) que normalment es necessiten per a la implementació.
Font de dades	Una col·lecció de taules de dades provinents de diferents eines.
Annexes	Conté material de context utilitzat per donar suport a la fulla del "Qüestionari". Aquestes fulles no estan pensades per a la interacció de l'usuari, sinó que serveixen per garantir el funcionament de la guia.

Taula 07: Taula resum de l'eina de GGGI CBA. Font:GGGI

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

A més d'aquesta primera anàlisi, aquesta guia destaca les dades clau necessàries per utilitzar les eines recomanades (basant-se en les respostes prèvies sobre els sectors, beneficis seleccionats, etc.). Si les dades clau no estan fàcilment disponibles al municipi, la guia suggereix fonts, tant dins de la guia com externes, per donar suport a les ciutats. També inclou una estimació dels recursos necessaris per a cada eina, referint-se a la quantitat de temps de personal i als costos humans relacionats (per exemple, dies laborals o aportació de personal) que normalment es requereixen per implementar l'eina.

Integrant l'anàlisi cost-benefici en el procés de planificació, els nous barris poden assolir resultats més resilients, sostenibles i rendibles, alhora que es promou la transparència i la responsabilitat en l'assignació de recursos. Aquest enfocament millora la capacitat de comparar intervencions climàtiques alternatives i també dona suport a la integració de formes innovadores de desenvolupar l'anàlisi cost-benefici.

Altres eines relacionades: [Recursos complementaris de Granollers](#)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.14

Guia d'anàlisi Cost-Benefici (CBA) per a nous desenvolupaments

RESUM:

Com a part del projecte UP2030, l'**Institut Global per al Creixement Verd (GGGI)** ha desenvolupat la **Guia d'Anàlisi Cost-Benefici (CBA)**, dissenyada per ajudar les ciutats a avaluar els impactes econòmics, socials i ambientals de les intervencions climàtiques. Per a cada projecte concret, l'eina, gràcies a un qüestionari que ha de ser omplert pel respon-

sable del projecte, identifica les eines més adequades d'una selecció curada de 19 marcs CBA d'accés obert. Per tant, per a cada nou projecte que es dugui a terme a Granollers, s'hauria de considerar l'ús d'aquesta eina per identificar la millor metodologia per avaluar els seus costos, beneficis i co-beneficis.

FASE:

Anàlisi

RECURSOS:

Recursos es poden trobar al document d'EUROCITIES '**Per un marc europeu ambiciós sobre adaptació i resiliència climàtica**', que presenta iniciatives com les següents:

→ **Desenvolupar el Pla de Resiliència i Adaptació Climàtica de la UE en coherència amb el nou Pacte Industrial Net de la UE** per adaptar la nostra economia al canvi climàtic i proporcionar les habilitats necessàries per adaptar-se a nivell local i nacional.

→ Fomentar la col·laboració entre sectors per **centrar-se en les necessitats d'habilitats d'adaptació en una Agenda Europea de Competències post-2025**.

→ **Garantir que el finançament nacional per a competències tingui en compte les necessitats locals** i construeixi capacitat en competències en coordinació amb la salut i la resiliència.

FINANÇAMENT:

→ **Revisar les necessitats de despesa a la llum de les avaluacions de risc** i les anàlisis cost-benefici per protegir l'economia europea, considerant els possibles co-beneficis; **diferenciar el finançament entre mitigació i adaptació** en les diferents àrees polítiques.

→ **Simplificar l'accés a les eines financeres existents** per proporcionar suport d'adaptació personalitzat a les necessitats a nivell subnacional i urbà; els recursos humans i l'expertesa en finançament a nivell de la UE continuen sent una barrera clau per a les ciutats en l'accés a oportunitats de finançament europeu.

→ **Millorar l'alineació de les oportunitats de finançament amb els centres de coneixement;** els centres d'assessorament que donen suport al desenvolupament de projectes viables, accés a finançament combinat i assistència relacionada amb la construcció de capacitats haurien de ser reforçats i vinculats al coneixement existent sobre el risc i l'anàlisi cost-benefici en relació amb les Solucions Basades en la Natura (NbS) per a l'adaptació climàtica.

→ **Crear un mercat de Solucions Basades en la Natura que connecti els planificadors urbans amb professionals verds a nivell nacional;** aquestes plataformes haurien de proporcionar espai perquè les empreses promoguin els seus serveis i els connectin amb els planificadors urbans.

→ **Incloure els riscos climàtics en futures revisions del marc regulador de la UE per a la contractació pública.**

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

EINA CBA DEL GGGI:

→ <https://up2030-he.eu/tools/>

PLANEJAMENT RELACIONAT

→ Agenda Urbana Granollers. Pla d'Acció Local, document executiu. Urban Agenda Granollers https://www.agendaurbanagranollers.cat/wp-content/uploads/Pla_d_accio_local_agenda_urbana_Granollers_ca.pdf

→ Programa d'Acció Municipal 2023-2027 <https://wp.granollers.cat/pam/>

→ Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers (2022-2030) https://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2022/09/pla_director_municipal_de_cooperacio_2022-2030_diligenciat.pdf

→ Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 2024-2027 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7701_1.pdf

INDICADORS RELACIONATS

→ Anàlisi cost-benefici de les alternatives de resiliència

→ **Implicació dels serveis municipals** (La mesura en què l'administració local proporciona suport financer al projecte)

→ **Percentatge del nombre de conjunts de dades obertes inventariades que són publicades** (Nombre d'indicadors publicats sobre el total de dades)

R.15

Noves oportunitats de finançament amb la Guia de Finançament Verd

Una vegada realitzat l'anàlisi cost-benefici, el següent pas crític en el desenvolupament del projecte és identificar oportunitats de finançament adequades. Per donar suport a aquest procés, el GGCI ha desenvolupat una segona eina: la **Guia de Finançament Verd**. Aquesta eina ofereix als municipis una visió global completa dels instruments i mecanismes financers disponibles per donar suport a la implementació de projectes urbans relacionats amb el clima. L'eina està organitzada en tres mòduls principals.

Primer, el **mòdul d'“Instruments Financers”** introdueix un ampli espectre d'instruments financers —des d'opcions convencionals com subvencions i préstecs fins a mecanismes innovadors com els bons verds i el finançament combinat. Els instruments es presenten en una base de dades consultable i filtrable, classificada per tipus, temàtica i característiques clau. Els usuaris poden aplicar filtres (per exemple, sector del projecte, necessitats de finançament, tipus d'actor implicat) per identificar els instruments que s'alineen amb els seus objectius de projecte. Cada instrument financer proposat inclou: (1) una descripció de l'instrument i la seva rellevància per a l'acció climàtica urbana, (2) els beneficis i reptes potencials, (3) els actors associats i proveïdors de finançament, (4) l'alineació amb la taxonomia de la UE, (5) enllaços a casos pràctics reals i exemples d'aplicació. Això permet a les ciutats comparar instruments i avaluar la seva idoneïtat segons el context específic del projecte.

Segon, el **mòdul d'“Estudis de Cas”** recopila una col·lecció d'estudis de casos de projectes climàtics urbans, que il·lustren com s'han aplicat diversos instruments financers en la pràctica. Cada cas inclou detalls sobre l'estructura de finançament utilitzada i està referenciat amb les eines rellevants del mòdul d'Instruments Financers.

Finalment, el **mòdul “Programes de Finançament i Assistència Tècnica”** consisteix en una base de dades consultable que enumera finançadors internacionals, programes de la UE i esquemes d'assistència tècnica disponibles per a municipis europeus. Els usuaris poden filtrar segons criteris d'elegibilitat, tipus de suport (per exemple, provisió de finançament, suport tècnic) i temàtica o sector. Cada perfil de programa inclou enllaços directes a informació complementària, ajudant els usuaris a identificar oportunitats adequades per al finançament en fases inicials o per ampliar projectes.

Els mòduls complementaris proporcionen orientació a nivell estratègic i suport explicatiu, ajudant els usuaris a entendre com navegar pel panorama general del finançament climàtic, estructurar enfocaments de finançament i interactuar amb les parts interessades.

Cada perfil de programa inclou enllaços directes a informació complementària, ajudant els usuaris a identificar oportunitats adequades per al finançament en fases inicials o l'ampliació de projectes.

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

INTRODUCCIÓ	Aquesta pàgina ofereix una introducció a la Guia de Finançament Verd.
Entrades	Una llista de filtres que permet als usuaris reduir els resultats en els mòduls clau "Instruments Financers", "Estudis de Cas" i "Finançadors i Programes de Finançament Internacionals". Aquesta fulla actua com a punt d'entrada central per navegar pel contingut de la Guia mitjançant enllaços incorporats i opcions de filtratge.
Instruments Financers: base de dades d'instruments i mecanismes financers verds	Una base de dades consultable d'instruments i mecanismes financers convencionals i innovadors. Els instruments no només estan agrupats per tema (per exemple, subvencions, bons temàtics, garanties), sinó que també es descriuen mitjançant diverses característiques filtrables. Els usuaris poden aplicar filtres a la fulla "Entrades" o mitjançant l'encapçalament de la fulla per seleccionar els instruments rellevants segons les necessitats del seu projecte. Cada entrada inclou informació descriptiva (per exemple, beneficis, reptes, taxonomia de la UE), així com el tipus d'agents que proporcionen finançament i exemples d'aplicació pràctica. Els enllaços connecten cada instrument amb estudis de cas reals, estratègies de combinació (blending) i informació sobre els agents implicats a través d'altres mòduls.
Estudis de Cas: base de dades d'exemples urbans de finançament verd	Proporciona exemples de casos filtrables que mostren com s'han aplicat instruments i mecanismes financers en projectes climàtics urbans. Cada estudi de cas inclou informació sobre l'estructura de finançament utilitzada i està creuat amb els instruments rellevants del mòdul "Instruments Financers". Els enllaços connecten amb els instruments i agents relacionats per oferir context i orientació.
Finançadors i Programes de Finançament: llista de programes internacionals de finançament i/o assistència tècnica rellevants	Ofereix una llista consultable dels principals finançadors i programes internacionals de finançament disponibles per a municipis europeus. Els usuaris poden filtrar per criteris d'elegibilitat, tipus d'assistència (per exemple, finançament, suport tècnic) i àmbit sectorial. Cada programa inclou enllaços a detalls addicionals i llista els instruments clau que proporciona.
Agents Clau: orientació sobre els principals agents que proporcionen finançament	Enumera els principals tipus d'agents que ofereixen finançament verd per als municipis i inclou definicions, instruments financers rellevants, exemples d'agents reals i estudis de cas pertinents. Les entrades dels agents estan enllaçades amb els instruments i estudis de cas corresponents, permetent als usuaris entendre les fonts de finançament i els rols institucionals dins de la Guia.
Combinació (Blending): orientació sobre la combinació d'instruments i mecanismes financers diferents	Explica com diferents instruments i mecanismes financers poden combinar-se estratègicament per donar suport a necessitats de finançament complexes. Les categories de combinació estan alineades amb el mòdul "Instruments Financers" i inclouen descripcions, propostes de valor i exemples pràctics. Els enllaços connecten amb els instruments i estudis de cas rellevants per il·lustrar com s'aplica la combinació en la pràctica.
Preparació i Avaluació del Risc: eina d'autoavaluació per a la preparació i el risc del projecte	Una eina opcional d'autoavaluació que permet als usuaris avaluar el nivell de preparació i risc d'inversió del seu projecte. La puntuació resultant, calculada a partir de les entrades de l'usuari (1-3), es pot utilitzar per filtrar instruments financers segons risc baix, mitjà o alt dins del mòdul "Instruments Financers". Aquesta eina d'alt nivell ajuda a orientar els usuaris cap a opcions de finançament adequades segons la maduresa del projecte.
Glossari	Proporciona definicions clares dels termes clau utilitzats al llarg de la Guia per facilitar la comprensió de l'usuari.

Taula 08: Taula resum de l'eina Guia de Finançament Verd, de GGGI. Font: GGGI

Integrar la Guia de Finançament Verd en les primeres fases del procés de planificació de nous barris permet una gestió més eficient del pressupost i del calendari. També afavoreix la coordinació entre els diferents serveis municipals, ajudant a trencar compartiments estancs i a alinear esforços cap al desenvolupament urbà sostenible. Identificant vies de finançament i socis adequats, les ciutats poden assegurar que les ambicions climàtiques es tradueixin en projectes concrets i ben finançats.

Altres Programes Institucionals de Finançament a Catalunya, inclouen:

- **Aprofitar** els fons assignats a través del **Pla de Barris** per a la regeneració urbana i el desenvolupament de l'espai públic.
- **Assegurar recursos del Govern de Catalunya** per a projectes urbans sostenibles i inclusius.

- Utilitzar el **suport financer i tècnic de la Diputació de Barcelona** per a estratègies i planificació local.
- Accedir a **finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)** per a projectes d'adaptació climàtica i gestió de l'aigua.
- Sol·licitar **fons climàtics del Govern de Catalunya** per donar suport a iniciatives de mitigació climàtica.

Per a més informació, consulta:

- [Nota de premsa sobre el Pla de Barris i Viles](#)
- [Préstecs de sostenibilitat de l'ICF](#)
- [Fons Climàtic de la Generalitat](#)

I. Anàlisi dels factors climàtics urbans (UCF)

II. Planificació climàtica i principis de disseny

III. Sistemes d'energia i aigua descentralitzats i neutres en carboni

IV. Governança per a comunitats regeneradores i empoderades

V. Governança financera per al desenvolupament urbà sostenible

R.15

Noves oportunitats de finançament amb la Guia de Finançament Verd

RESUM:

Com a part del projecte UP2030, l'**Institut Global per al Creixement Verd (GGGI)** ha desenvolupat una segona eina: la Guia de Finançament Verd. Aquesta eina ofereix al municipi una visió completa dels instruments i mecanismes financers disponibles per donar suport a la implementació de projectes urbans relacionats amb el clima. Està dividida en 3 mòduls:

- **Mòdul d'Instruments Financers:** presenta una llista d'instruments en una base de dades consultable i filtrable. Els usuaris poden aplicar filtres (sector del projecte, necessitats de finançament, tipus d'actor) per identificar els instruments que s'alineen amb els seus objectius.
- **Mòdul d'Estudis de Cas:** recopila una col·lecció d'estudis de projectes climàtics urbans, mostrant com s'han aplicat diferents instruments financers en la pràctica.

- **Mòdul de Programes de Finançament i Assistència Tècnica:** consisteix en una base de dades consultable amb finançadors internacionals, programes de la UE i esquemes d'assistència tècnica disponibles per a municipis europeus. Els usuaris poden filtrar per criteris d'elegibilitat, tipus de suport (finançament, assistència tècnica) i temàtica o sector.

La Guia de Finançament Verd s'hauria d'utilitzar durant la **fase d'anàlisi** de cada nou projecte potencial a Granollers per facilitar una gestió més eficient del pressupost i del calendari.

FASE:

Anàlisi

RECURSOS:

- **Guia de Finançament Verd** <https://up2030-he.eu/tools/>

PLANEJAMENT RELACIONAT

- Programa d'Acció Municipal 2023-2027. <https://wp.granollers.cat/pam/>
- Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 2024-2027 https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7701_1.pdf

INDICADORS RELACIONATS

- **Implicació dels serveis municipals** (La mesura en què l'administració local proporciona suport financer al projecte)

4

BIBLIOGRAFIA

- 50L Homes, A. (2024). A Roadmap to Operationalize the Water-Energy-Carbon Nexus for Homes.
- Altieri, M. A., Nicholls, C. I., Henao, A., & Lana, M. A. (2015). Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems. *Agronomy for Sustainable Development*, 35(3), 869–890. <https://doi.org/10.1007/s13593-015-0285-2>
- Bados-Blanco, A., Carrascosa-García, M., & López-García, D. (2023). Abastecer los municipios a través de la agroecología: Manual práctico sobre políticas públicas comprometidas con la producción agroalimentaria sostenible, saludable, local y justa. Red de Municipios por la Agroecología. View.
- Berglund-Snodgrass, L. (2022). Urban planning for car-free housing and ideas of future desired states. <https://doi.org/10.18261/njus.2.1.4>
- BPIE. (2023). Policy recommendations for sustainable plus energy neighbourhoods and buildings (Sustainable plus Energy Neighbourhoods). Syn.ikia. www.bpie.eu/wp-content/uploads/2023/04/FACTSHEET_Spain_v3.pdf
- Brooks, H., & Mansutti, E. (2024, December). *For an ambitious EU Framework on Climate Adaptation and Resilience*. EURO-CITIES. <https://eurocities.eu/resources/for-an-ambitious-eu-framework-on-climate-adaptation-and-resilience/>
- Calderon, C. (2020). Unearthing the political: Differences, conflicts and power in participatory urban design. *Journal of Urban Design*, 25(1), 50–64. <https://doi.org/10.1080/13574809.2019.1677146>
- Davis, H., Fredericks, J., Foth, M., Caldwell, G., & Parker, C. (2025). The Role of Participatory Planning and Design in Addressing the UN Sustainable Development Goals. *Urban Planning*, 10, Article number: 10048.
- Dervishaj, A. (2023). From Sustainability to Regeneration: A digital framework with BIM and computational design methods. *Architecture, Structures and Construction*, 3(3), 315–336. <https://doi.org/10.1007/s44150-023-00094-9>
- Diputació de Barcelona (2022). Methodological Guide for the Implementation of Local Currencies by Public Administrations. <https://www.diba.cat/documents/153833/343368215/Guia+Monedes+Locals.pdf-f/889e8864-cb80-80e3-0d21-ead-9fed77aed?t=1668683005797>
- Dushyant, A., Krashanakant, S., & Shalini, R. (2025). Principle and Application of Agroecology—A review. ResearchGate. <https://doi.org/10.9734/JSRR/2024/v30i52002>
- eCOadapt50. COcreation of strategic action for climate change adaptation of territories and local economies. <https://ecoadapt50.eu/en/presentacio>
- Eggimann, S. (2022). The potential of implementing superblocks for multi-functional street use in cities. *Nature Sustainability*, 5(5), 406–414. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00855-2>
- European Union. (2024). UP2030: Adaptive Pathways Meeting (APM) on “Neutral neighbourhoods in Granollers, habitable and desirable.” European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
- FAO. (2019). *The State of the world’s Biodiversity for Food and Agriculture*.
- Gehl, J. (2013). *Cities for People*. Island Press.
- Girardet, H. (2014). *Creating Regenerative Cities*. <https://www.routledge.com/Creating-Regenerative-Cities/Girardet/p/book/9780415724463>
- Hernández, M., & Morote, A.-F. (2019). The use of rainwater in Alicante (southeast Spain). A new urban approach to urban water management. *Environmental Design*.
- Himes, A., & Busby, G. (2020). Wood buildings as a climate solution. *Developments in the Built Environment*, 4, 100030. <https://doi.org/10.1016/j.dibe.2020.100030>
- ICEX. (2024). Guide to State incentives and aid in Spain. Ministerio Economía, Comercio, y Empresa. www.investinspain.org/content/dam/icex-invest/documentos/publicaciones/publicaciones_eng/Guide%20to%20state%20incentives%20and%20aid.pdf

- Jackes, A. F., Jones, P. F., Paige, C., Seidler, R. G., & Huijser, M. P. (2018). A fence runs through it: A call for greater attention to the influence of fences on wildlife and ecosystems— Science-Direct. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718308449>
- Jin, B., et al. (2024). Construction and optimization of ecological corridors in coastal cities. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-79433-9>
- Langemeyer, J., Madrid-Lopez, C., Mendoza Beltran, A., & Villalba Mendez, G. (2021). Urban agriculture: A necessary pathway. *Landscape and Urban Planning*, 210, 104055. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104055>
- Maglione, A., Raia, I., D'Angelo, G., & Girardi, M. T. (2025). Climate Resilient Multi-Scale Design Studio Intensive Week Report. Università Degli Studi Di Napoli.
- Martinez, M., Sunyer, D., & Yubero, D. (AQUATEC). (2023). Urban resilience through RESCCUE tool implementation in Granollers. UP2030 Consortium.
- Matos, A. M., Delgado, J. M. P. Q., & Guimaraes, A. S. (2022). Energy-Efficiency Passive Strategies for Mediterranean Climate. <https://www.mdpi.com/1996-1073/15/7/2572>
- Matulevi iúté, A., Peters, C., & Murad, M. (TSPA). (2024). Urban design scenarios and their assessment using City Scan tool. UP2030 Consortium.
- McDonald, R. I., et al. (2023). Denser and greener cities. *People and Nature*, 5(1). <https://doi.org/10.1002/pan3.10423>
- Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). Defining urban resilience. *Landscape and Urban Planning*, 147, 38–49. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011>
- Millward-Hopkins, J., et al. (2017). Uncovering blind spots in urban carbon management. *Regional Environmental Change*, 17(5), 1467–1478. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1112-x>
- MITMA. (2023). Guía de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista.
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- Mueller, N., et al. (2020). Changing the urban design of cities for health. *Environment International*, 134, 105132. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105132>
- Nowysz, A., & Rojo, M. S. (2024). Transforming urban food systems through agroecology. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.22630/ASPA.2023.22.9>
- NPDES. (2021). Stormwater Best Management Practice Permeable Pavements. EPA. www.epa.gov/system/files/documents/2021-11/bmp-permeable-pavements.pdf
- Oscilowicz, E., et al. (2021). Policy and Planning Tools for Urban Green Justice. BCNUEJ.
- París, Jordi. (2025). Guia per a la descarbonització de la rehabilitació: Solucions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges amb criteris de descarbonització i resiliència urbana. Coordinated by Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona and Fundació BIT Habitat. Barcelona: París Camps Arquitectura, SLP.
- Pascucci, S. (2020). Circular food economies. In *Routledge Handbook of Sustainable and Regenerative Food Systems*. Routledge.
- Pellicelli, G., et al. (2022). Urban regeneration for Sustainable Mobility. *Transportation Research Procedia*, 60, 576–583. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.074>
- Peng, J., Zhao, H., & Liu, Y. (2017). Urban ecological corridors construction. *Acta Ecologica Sinica*, 37(1), 23–30. <https://doi.org/10.1016/j.chnaes.2016.12.002>
- Pérez, K., et al. (2025). Environmental and health effects of the Barcelona superblocks. *BMC Public Health*, 25(1), 634. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21835-z>
- Rashed, R. (2025). Urban Agriculture: A Regenerative Practice. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.21625/archive.v2i3.364>
- Rocco, R., Goncalvez, J., & Lopez, H. (2024). Spatial Justice Handbook. TU Delft. https://issuu.com/robertorocco/docs/spatial_justice_manual
- Rueda, S. (2019). Superblocks for New and Existing Cities. In *Integrating Human Health into Urban and Transport Planning* (pp. 135–153). https://doi.org/10.1007/978-3-319-74983-9_8

- Serrano-Notivolí, R., Olcina Cantos, J., & Martín-Vide, J. (Coords.). (2024). Cambio climático en España. Tirant lo Blanch.
- Schuetze, T. (2008). Drinking water in the world.
- Sepe, M. (2020). Regenerating Places Sustainably: The Healthy Urban Design. <https://www.witpress.com/elibrary/sdp-volumes/15/1/2569>
- SGBC. (2023). LEED en España, 2023.
- Suárez-Inclán, A., et al. (2021). A multicriteria scheme for SUDS. EESAP 12 – CICA 5. <https://portalinvestigacion.uniovi.es/documentos/6452070d-7bb1586d2f052d14?lang=en>
- Thomson, G., & Newman, P. (2016). Geoen지니어ing in the Anthropocene. *Geosciences*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/geosciences6040046>
- Tirelli, D., & Besana, D. (2023). Moving toward Net Zero Carbon Buildings. *Buildings*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/buildings13030684>
- Tobisch, S., Löschenbrand, D., & Psenner, A. (2025). SSSEIC – StreetScapes for a Social- Ecological Inclusive City.
- Tripathy, D. A. B., Swain, D. B. C., & Mishra, M. S. (2024). Environmental Sustainability and Education. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5). <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.5952>
- UITP. (2023). MOBILITY HUBS: Steering the Shift Towards Integrated Sustainable Mobility. <https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2023/06/Policy-Brief-Mobility-hubs-web.pdf>
- UNEP. (2015). District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy.
- UN-Habitat. (2018). SDG Indicator 11.7.1 Training Module: Public Space. United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat).
- UNIDO. (2022). Approaches to Participatory Policymaking Processes: Technical Report.
- Van Helden, B. E., et al. (2021). Managing gardens for wildlife. *Ecosphere*, 12(3), e03453. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3453>
- Viquer i Pont, J. (2009). Regional Planning as an Instrument for Sustainable Urban Growth. https://www.uria.com/documentos/publicaciones/2234/documento/081catUrban.pdf?id=1962_en
- Xanthopoulos, S., et al. (2024). Optimization of Shared Mobility Hubs. *Transportation Research Part A*, 179, 103934. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103934>

5 ANNEXOS

5.1 ACRÒNIMS

AMB	Àrea Metropolitana de Barcelona
AQUATEC	Aquatec proyectos para el sector del agua SAU
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
BCNUEJ	Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability
BioVO	Biogas Vallès Oriental
BPIE	Institut Europeu de Rendiment dels Edificis
BREEAM	Building Research Establishment Environmental Assessment Method
BSM	Barcelona de Serveis Municipals
C40	C40 Cities Climate Leadership Group
CBA	Anàlisi Cost-Benefici
CLT	Community Land Trust/Fons de Terres Comunitàries
CREAF	Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CTE	Codi Tècnic d'Edificació

dB	DeciBel
DEM	Model Digital d'Elevacions
DSC	Moneda Social Digital
EPBD	Directiva de Rendiment Energètic dels Edificis
EPDs/DAP	Declaracions Ambientals de Producte
EU/UE	Unió Europea
EVs	Vehicles Elèctrics
FAO	Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura
FAR	Ràtio d'edificabilitat o Coeficient d'edificabilitat
GBC	Green Building Council/Consell de Construcció Verda
GGGI	Global Green Growth Institute/Institut Global de Creixement Verd
GRAMA	Moneda GRAMA de Sant Coloma
GRNBici	Servei d'estacionaments de bicicletes de Granollers
HPDs	Health Product Declarations/Declaracions de Productes per a la Salut
ICAEN	Institut Català d'Energia
ICIO	Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
ICM	InfoWorks Integrated Catchment Modelling/Modelització Integrada de Conques de InfoWorks
IDAE	Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia
IDESCAT	Institut d'Estadística de Catalunya
INTERLACE	INTERnational cooperation to restore and connect urban environments in Latin America and Europe
IRENA	Agència Internacional d'Energies Renovables
IZ	Reserva de Sòl per a Habitatge Protegit o Zonificació Inclusiva
LAA	Learning and Action Alliance
LAZ	LASzip Compressed Lidar Data/extensió LAZ de dades LIDAR comprimides
LEED	Lideratge en Energia i Disseny Ambiental
LIDAR	Detecció i Rànging per Llum/Light Detection and Ranging
LUPT	Centre de Recerca Interdepartamental Raffaele d'Ambrosio
MERL	Marc de Monitorització, Avaluació, Informe i Aprenentatge
MITMA	Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
MRT	Temperatura Radiant Mitjana

NBSs	Solucions Basades en la Natura
NDVI	Índex de Vegetació de Diferència Normalitzada
ONG/NGOs	Organitzacions No Governamentals
NPDES	Sistema Nacional d'Eliminació de Descàrregues de Contaminants (EUA)
nZEB	Edifici de Consum Energètic Gairebé Zero
PEEEG	Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica de Granollers
PET	Temperatura Equivalent Fisiològica
POUM	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
PV/FV	Fotovoltaica
QGIS	Sistema d'Informació Geogràfica Quantum
RAF/FAR	Ràtio d'Edificabilitat
REC	Recurs Econòmic Ciutadà
RESCCUE	RESilience to Cope with Climate Change in Urban arEas
PAESC/SECAP	Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima
GBCe/SGBC	Consell de Construcció Verda Espanya.
SUDS	Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible
SWMM	Model de Gestió d'Aigües Pluvials
TSPA	Thomas Stellmach Planning and Architecture
TU Delft	Universitat de Tecnologia de Delft
UAB	Universitat Autònoma de Barcelona
UCCRN	Urban Climate Change Research Network
UCCRN edu	Urban Climate Change Research Network education: Climate Resilient Urban Design, Planning and Governance & Capacity Building
UDCW	Urban Design Climate Workshops / Tallers de Disseny Urbà i Clima
UCF	Factors Climàtics Urbans
UIC	Universitat Internacional de Catalunya
UITP	Associació Internacional del Transport Públic
UNE	Norma Espanyola
PNUMA/UNEP	Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient / United Nations Environment Programme
ONU-HABITAT/UN-HABITAT	Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans
UNIDO	Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial

UniNa	Universitat de Nàpols: Università degli Studi di Napoli Federico II
UP2030	Planificació i disseny urbans preparats per al 2030 – projecte finançat per la Unió Europea
URLab Barcelona	Laboratori de Resiliència Urbana de Barcelona
URnet edu	Xarxa de Resiliència Urbana
UTCi	Índex Tèrmic Climàtic Universal
VERDE	Valoració d'Eficiència de Referència d'Edificis (certificació espanyola d'edificis verds)
VOCs	Compostos Orgànics Volàtils
WBCSD	Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament Sostenible
ZBE/LEZ	Zona de Baixes Emissions (Low Emission Zone)

5.2 METODOLOGIES

ASSESSMENT OF CLIMATIC AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS

A critical early step is to map the current climatic and ecological attributes of the project site. This process can be facilitated thanks to satellite imagery tools that can reconstruct the topography of the terrain, map vegetation volumes, and identify both natural and built features. The tools below—while not exhaustive—may be selectively combined to produce the necessary data for informed decision-making.

3D Topography Analysis:

LiDar (Light Detection and Ranging):

LiDar generates high-resolution, three-dimensional topographic maps that accurately depict terrain elevation, slope gradients, vegetation volume, and - if any - built environment. This remote sensing technique operates by emitting laser pulses to measure the distance between the sensor and the Earth's surface, producing a dense point cloud that reconstructs the 3D morphology of landscapes and structures.

In Catalonia, LiDAR data can be accessed via the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya at this [link](#). From the dataset titled *Metadades LiDAR Territorial v3.0 (2021–2023)* ([direct link](#)), users can navigate to the *Descarregador per àrees* tool and search for “Granollers” to download the relevant file (in .LAZ format).

The data can be processed in QGIS, a geospatial software platform, which enables the user to visualize all of the elements listed before (topography, vegetation, etc.). Apart from providing a 3D of the landscape of the future neighbourhood, these insights can support the identification of natural assets. For example, it can help manage stormwater more effectively, through the identification of culminating areas likely to collect water.

While this tool provides a 3D topographic baseline of the territory, other critical parameters must also be considered. These include climate conditions, the quantity and quality of green coverage, and the site's hydraulic behaviour, all of which are addressed by the next set of tools.

Vegetation and Ecosystem Assessment:

Assessing the quality, density, and health of existing vegetation is essential. This evaluation allows for estimating the ecosystem services provided by current green spaces while also helping to identify ecologically valuable areas that should be preserved or enhanced. Datasets like NDVI can help accomplish the task.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):

Such as LiDar, NDVI data are also derived from satellite imagery, and assess the density and health of the vegetation across a given area. For Granollers, NDVI datasets are available through the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya via the [Agroforestal Viewer](#). After navigating to the *Visor Agroforestal i3* ([direct link](#)), users can locate the Granollers dataset and export it to QGIS for further spatial analysis.

NDVI values range from -1 to +1, with scores between +0.6 and +1.0 indicating dense, healthy vegetation, +0.2 to +0.5 representing sparse or stressed vegetation, and values below +0.2 typically reflecting bare or impervious surfaces. This index allows to easily identify ecologically valuable zones that contribute significantly to climate regulation and should be ideally preserved or enhanced (e.g., zones that are valued between +0.6 and +1.0) during the planning process.

Hydrological analysis:

Understanding the site's hydrological behaviour, how water moves, infiltrates, and is retained, is fundamental. This involves evaluating surface runoff and infiltration capacity, distinguishing between permeable and impermeable surfaces, and estimating the site's stormwater retention capacity in its pre-development state.

1 The Horton equation represents the potential infiltration as a function of time when the supply rate (rainfall rate) is unlimited: that is, when the rainfall is higher than the potential infiltration rate

2 <https://www.mcsc.creaf.cat/>

Runoff surface ID	Description	Runoff routing type	Runoff routing value	Runoff volume type	Surface type	Ground slope (m/m)	Initial loss type	Initial loss value (m)	Initial abstraction factor	Routing model	Fixed runoff coefficient
11	R1-Zona Rural	Abs	0.035	Horton	Pervious		Slope	0.00028000	0.00000000	SWMM	1.00000
12	R2-Zulaxes	Abs	0.030	Horton	Pervious		Slope	0.00028000	0.00000000	SWMM	
13	R3-Xarxa Ferrovi	Abs	0.040	Horton	Pervious		Slope	0.00028000	0.00000000	SWMM	
21	U1-Vials	Abs	0.015	Fixed	Impervious		Abs	0.00007100	0.00000000	SWMM	0.85000
22	U2-Teulades	Abs	0.015	Fixed	Impervious		Slope	0.00007100	0.00000000	SWMM	0.90000
31	U3-Urbà imp.	Abs	0.020	Fixed	Impervious		Slope	0.00007100	0.00000000	SWMM	0.75000
32	U4-Urbà semiperm	Abs	0.022	Fixed	Impervious		Slope	0.00007100	0.00000000	SWMM	0.50000
33	U5-Zona verda urbana	Abs	0.130	Fixed	Pervious		Slope	0.00028000	0.00000000	SWMM	0.20000

Table 09: Horton’s³ parameters for the different types of land uses

In the La Bòbila case, AQUATEC applied Horton’s method¹ to assign runoff coefficients to eight principal land-use categories, five urban and three rural, based on Catalonia’s land cover map, produced by CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya)².

These parameters are not exclusive to La Bòbila and can enable the estimation of the site’s pre-development permeability and stormwater retention capacity and are applicable to other undeveloped areas under consideration.

Collectively, LiDAR, NDVI, and runoff parameters provide a comprehensive ecological and hydrological baseline for modelling urban development scenarios. This allows planners to design neighbourhoods that align with existing environmental capacities.

Figure 52: Summary of the components of Climatic and Environmental assessment for new neighbourhoods. Source: authors

Microclimate simulation

The next step is to simulate how various urban design scenarios interact with the site’s climate and ecological context. This includes testing different neighbourhood configurations to optimize thermal comfort, natural ventilation, and daylight access; evaluating the influence of building orientation, density, and materials on microclimatic conditions; and analysing how urban form affects heat accumulation, wind patterns, and shading. A range of tools is available to support simulations at multiple scales—from the macro level to neighbourhoods and individual buildings.

Ladybug and Honeybee:

These open-source plugins for the Grasshopper platform (within Rhino 3D software) enable the simulation of solar access, shading, radiation exposure, indoor thermal comfort, and daylighting. Ladybug is primarily used to evaluate solar geometry and radiation, while Honeybee focuses on building-level thermal and energy performance.

They can be installed directly into the Rhino 3D software (direct link: <https://www.ladybug.tools/>). Users can model the urban context in Rhino (by drawing buildings, streets, open spaces, etc.) and import local weather data⁴, before activating one of the two plugins to start the analysis.

When using LadyBug, visual inputs can include SunPath (to visualize the sun’s movement) or Radiation Analysis, to analyse how much sunlight hits every surface, where radiation values will appear as coloured patterns on surfaces (red for high radiation with hot areas and blue for shaded or cooler areas).

3 Urban Prototyping through 3D Simulation Tools
4 <https://energyplus.net/weather>

When using HoneyBee, visual inputs can include 3D colour maps of comfort levels, graphs of how temperature changes over time, and the impact of different orientations, materials, or shading effects on thermal comfort.

These simulations allow planners to test and compare multiple urban configurations in terms of microclimatic performance. As part of the UP2030 project in Granollers, UCCRN produced a detailed report showcasing their design proposals for La Bòbila and another site, using Rhino's Grasshopper plug-in along with the environmental analysis tools Ladybug and Honeybee. The report can be consulted [here](#).

ENVI-met:

ENVI-Met is a powerful tool designed to simulate microclimates in urban environments — especially focused on how buildings, vegetation, surfaces, and climate interact at a small scale (like a plaza, a street, or a neighbourhood). Within the tool, users can include the different elements on the future site to be urbanized, and add buildings, trees, pavements, soils, etc. Furthermore, they define the different materials to be used for the walls, windows, roofs, grounds (between concrete, grass, etc.) and the tree species (to be chosen within a predefined list).

Based on that model, the software simulates solar radiation, wind flow, surface temperature, evapo-transpiration, and thermal comfort indicators like PET (Physiological Equivalent Temperature: a thermal comfort index based on a detailed human energy balance model. It estimates the effect of complex outdoor conditions (air temperature, mean radiant temperature, wind speed, humidity) on the human body, then translates this into an equivalent indoor air temperature that would cause the same physiological response. In ENVI-met, PET is calculated using a physically based approach and can account for individual parameters like clothing and activity and UTCI (Universal Thermal Climate Index: a thermal comfort index that estimates the outdoor thermal environment's effect on humans, using a regression-based model. It incorporates air temperature, wind speed (extrapolated to 10 m height), mean radiant temperature, and humidity. In ENVI-met, UTCI is implemented as a fast, regression-based calculation, but it does not allow for customization of personal parameters like clothing or activity, as these are fixed in its underlying model). This allows for the testing of how urban morphology and material choices influence heat accumulation, ventilation patterns, and hydrological processes.

Figure 53: diagram of Rhino plugins Ladybug and HoneyBee. Source: Ladybug tools

Solweig (Solar and LongWave Environmental Irradiance Geometry model):

Similar to previous tools, Solweig, developed by the Urban Climate Group of Gothenburg university, simulates the mean radiant temperature (MRT) by analysing solar radiation, shading from buildings and vegetation, and wind flow.

To use Solweig for a case study in Granollers, the first step is to download the tool from the official website of the Gothenburg Urban Climate Group ([direct link](#)). The model requires both spatial and meteorological input data to function properly.

For the spatial component, a digital elevation model (DEM) is essential. This can be obtained from LiDAR data specific to the Granollers area (see above how to get the LiDAR map through ICGC). Additionally, land cover maps—such as those provided by CREA— are needed to define surface types, including vegetation, built areas, and paved surfaces. It is also necessary to integrate simulations of the proposed urbanization model into a GIS platform, where these spatial layers can be processed and formatted for input into Solweig. Local weather data also needs to be imported.

Once all required input layers have been prepared, the simulation can be executed. Solweig will generate outputs including mean radiant temperature (MRT), shadow analysis, the Universal Thermal Climate Index (UTCI), and the Physiologically Equivalent Temperature (PET). The results are provided as raster maps, which can be visualized and analysed in GIS software such as QGIS to assess thermal comfort and microclimatic performance across different design scenarios.

An illustrative result is provided by the UCCRN report, which ran simulations using the above-mentioned tools. The picture below shows 2 simulations of urbanization in the La Bòbila sector and reveals spatial variations in exposure to heat stress. The first configuration promotes a compact development, with a series of open urban blocks with central courtyards, and dense vegetated areas. The map reflects the significant cooling effect of the densely vegetated area, highlighting the strategic role of green spaces.

Figure 54: La Bòbila Outdoor Thermal Comfort Simulations – Prototype 1. Source: UCCRN Report, 2025

The second configuration features taller buildings to maximise unsealed surfaces, enhancing ventilation and shading by limiting the direct solar exposure on adjacent surfaces. The unsealed surfaces enable, overall, a cooler surface temperature while the vegetative cover further regulates the temperature.

Figure 55: La Bòbila Outdoor Thermal Comfort Simulations – Prototype 2. Source: UCCRN Report, 2025

Flooding and Water Management Scenario Analysis:

In parallel with microclimate simulations, it is essential to model the influence of various urbanization patterns on water drainage dynamics and flood risk. Scenario-based analyses should examine how different configurations affect the distribution and performance of Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS), assess the impact of land use changes on surface runoff and soil infiltration, and evaluate the capacity of proposed urban layouts to withstand extreme weather events.

Infoworks ICM:

Infoworks ICM allows planners to simulate surface runoff, subsurface drainage, and flood risks under a range of rainfall scenarios. The software supports the import of GIS-based inputs (e.g., QGIS shapefiles) and enables detailed modelling of urban drainage networks.

Within the software, the catchment area can be divided into sub-catchments, each assigned specific land cover characteristics. Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)—such as green roofs, swales, permeable pavements, detention basins, infiltration trenches, and soakaways— can be allocated to each sub-catchment.

Multiple simulations can be run with varying SUD configurations to identify the optimal combination of solutions for reducing surface runoff and mitigating flood risk. Simulations produce outputs such as flow velocities, system capacity exceedances, inundation extents, and water depth at critical nodes. This enables the evaluation of different urban forms not only in terms of design and comfort but also in terms of hydrological resilience.

Scenario	Total rainfall (m3)	Qpeak 1 (m3/s)	V1 (m3)	Qpeak 2 (m3/s)	V2 (m3)	Qpeak total (m3/s)	Vtotal (m3)	Runoff coeff
Diagnosis	13600	1.25	1117	0.37	668	1.62	1785	0.13
Prognosis BAU	13600	3.86	5783	0.5	1117	4.36	6900	0.51
Prognosis green roofs	13600	3.61	5073	0.51	1080	4.12	6153	0.45
Prognosis inf. trenches	13600	1.94	3415	0.36	950	2.3	4365	0.32
Prognosis Pervious pav	13600	2.62	3867	0.3	595	2.92	4462	0.33
Prognosis R/I basins	13600	3.67	5256	0.5	1082	4.17	6338	0.47
Prognosis all SUDS	13600	1.44	1808	0.2	385	1.64	2193	0.16

Table 10: Analysis of different catchment scenarios in La Bòbila. Source: Aquatec Report 2025

Aquatec elaborated this analysis explaining how different scenarios affect peak flows (Qpeak), volumes (V), and runoff coefficients at critical points in the catchment area of la Bòbila. The runoff coefficient helps assess system responsiveness to rainfall. This proves that the most efficient scenario to reduce flood risk was a mix of different SUDs and NBSs (i.e., green roofs, trenches, pervious pavements, and retention basins) as the scenario’s Runoff coefficient, 0.16, is closed from the one of the pre-urbanization diagnoses. This analysis is crucial to choose the best scenario and compare it to BAU practices.

SWMM (Storm Water Management Model):

SWMM is a free software used for decision support, planning, analysis, and design related to stormwater and other drainage systems, particularly useful for evaluating the outcomes of different strategies.

Once installed, the model requires the integration of several key datasets. These typically include topographic and land use information—sourced from LiDAR, CREAM land cover maps, or GIS shapefiles of the Granollers area—as well as rainfall data, either historical or projected. Soil and infiltration characteristics must also be defined, including parameters such as soil type, infiltration rates (using methods like Horton), and the degree of imperviousness.

Similarly to ICM, the hydrological model is constructed using SWMM’s graphical interface, where sub catchments are delineated and characterized by attributes such as slope, land cover, and infiltration potential. The hydraulic network is then configured through the placement of nodes and links, with Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)—such as green roofs, permeable pavements, or rain gardens—assigned to the relevant sub catchments. Once configured, the simulation produces time-based outputs on surface runoff, stormwater flow, infiltration, and pollutant transportation over time. The scenario can be iterating, by modifying the land cover, testing with different rainfall events, comparing different SUDs, etc. to help identify the most resilient design alternatives for future neighbourhood developments.

By using these tools in combination, urban planners can examine trade-offs between density and comfort, assess material choices for their albedo and heat retention effects, and determine appropriate SUD strategies. These analyses inform subsequent planning instruments such as the *Pla Parcial* or *Pla de Parcel·lació*.

UP2030

URBAN PLANNING
AND DESIGN READY
FOR 2030

Cofinançat per
la Unió europea

Finançat per la Unió Europea. Les opinions i punts de vista expressats són, però, exclusivament dels autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els de l'Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que concedeix la subvenció poden ser considerades responsables d'aquests continguts. Aquest projecte ha rebut finançament de les Accions d'Innovació Horizon en virtut de l'acord de subvenció núm. 101096405.

Ajuntament de Granollers